

Universidade do Minho
Instituto de Ciências Sociais

Laura Dias Carvalho

Ouvir, agir e cuidar.
O Diagnóstico social de Boticas e o
contributo do Radar Social

Universidade do Minho
Instituto de Ciências Sociais

Laura Dias Carvalho

Ouvir, agir e cuidar.
**O Diagnóstico social de Boticas e o
contributo do Radar Social**

Dissertação de Mestrado
em Sociologia Políticas Sociais

Trabalho efetuado sob a orientação da
Professora Doutora Maria Paula de Vilhena Mascarenhas
e
Professora Doutora Ana Paula Marques

DIREITOS DE AUTOR E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO TRABALHO POR TERCEIROS

Este é um trabalho académico que pode ser utilizado por terceiros desde que respeitadas as regras e boas práticas internacionalmente aceites, no que concerne aos direitos de autor e direitos conexos.

Assim, o presente trabalho pode ser utilizado nos termos previstos na licença abaixo indicada.

Caso o utilizador necessite de permissão para poder fazer um uso do trabalho em condições não previstas no licenciamento indicado, deverá contactar o autor, através do RepositóriUM da Universidade do Minho.

Licença concedida aos utilizadores deste trabalho

Atribuição

CC BY

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

AGRADECIMENTOS

A elaboração da presente dissertação não teria sido possível sem a cooperação de diversas pessoas e entidades. Aqui presto o meu profundo respeito e reconhecimento, aliado ao sentimento de gratidão.

Primeiramente, gostaria de dirigir o meu agradecimento a todas as famílias e entrevistados(as) que me receberam amavelmente e suportaram as minhas várias visitas às suas casas e aldeias. Foram, sem dúvida, o principal suporte desta investigação.

À Prof. Doutora Maria Paula de Vilhena Mascarenhas, manifesto o meu profundo reconhecimento e apreço. A sua orientação atenta e sábia, a amizade e a disponibilidade incansável transcenderam o apoio académico, tornando-se assim um pilar de força nos momentos de dúvida. Este trabalho é também um testemunho do seu profissionalismo e da confiança que sempre depositou em mim, ao longo do meu percurso pessoal e académico.

À Prof. Doutora Ana Paula Marques, expresso a minha gratidão pela partilha de conhecimento e pela colaboração atenta, que contribuíram para a qualidade deste trabalho.

Ao Igor, pela sua empatia e pelos seus contributos, em relação a este estudo.

À Câmara Municipal de Boticas, por todo o auxílio prestado para a concretização deste trabalho, nomeadamente na pessoa do Presidente da Câmara Municipal, Dr. Guilherme Pires.

Ao Eng. Teixeira, o meu obrigada, pelo incentivo constante, que tornou possível a realização deste trabalho. Foi uma inspiração e um exemplo de rigor, humanidade e compromisso.

A todos os presidentes da Junta, que colaboraram para o êxito desta investigação.

À minha mãe e pai, pelo encorajamento que sempre me deram ao longo deste percurso

DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE

Declaro ter atuado com integridade na elaboração do presente trabalho académico e confirmo que não recorri à prática de plágio nem a qualquer forma de utilização indevida ou falsificação de informações ou resultados em nenhuma das etapas conducente à sua elaboração.

Mais declaro que conheço e que respeitei o Código de Conduta Ética da Universidade do Minho.

Ouvir, agir e cuidar. O Diagnóstico Social de Boticas e o contributo do Radar Social

RESUMO

A presente dissertação visa discutir e compreender um dos problemas mais alarmantes e preocupantes das sociedades contemporâneas: a pobreza e suas dimensões de vulnerabilidade e exclusão social. O aumento do custo de vida e a subida dos preços na alimentação, habitação e outras necessidades básicas, tendo em conta o período de guerra atual, são fatores que colocam o nosso país numa situação frágil. O risco de pobreza e exclusão social, entre os portugueses, tem permanecido acima da média da União Europeia, apesar de se registarem ligeiras melhorias nos últimos anos. Em 2024, a taxa nacional fixou-se em 19,7%, sendo a média na União Europeia de 21%. Ainda assim, Portugal situa-se entre um dos países mais desiguais a nível europeu. Em Boticas, a pobreza faz-se sentir de forma agravada, devido a fraca rede de postos de trabalho, ao declínio populacional, ao isolamento geográfico e a solidão dos seus habitantes. Neste trabalho, para além da elaboração do diagnóstico social do Concelho de Boticas, damos especial atenção ao projeto-piloto Radar Social (medida C03-i01-m03), uma iniciativa financiada pelo PRR, que tem como intuito identificar e acompanhar famílias em situação de risco, promovendo a articulação entre os serviços e entidades locais. Privilegiou-se o método da investigação-ação com o propósito de estabelecer contacto direto com a(s) realidade(s) sociais deste território e, em conjunto com os moradores, encontrar respostas governamentais e municipais para o combate à pobreza, isolamento e solidão. Foram mobilizadas várias técnicas de investigação, designadamente: entrevista por questionário a beneficiários do RSI e SAAS do Concelho de Boticas, de modo a obter as perceções dos entrevistados(as) sobre a sua situação económica, condições habitacionais, autonomia, e qualidade das suas relações pessoais e familiares; observação direta das casas e pesquisa documental (mapas, plantas e fotografias) para caracterizar os espaços e habitações, associando notas complementares em diário de campo; e a aplicação do método de cluster com o objetivo de traçar os perfis socioeconómicos dos entrevistados(as), tipificando as famílias alvo do estudo. De acordo com os resultados, a população alvo do Concelho de Boticas, caracteriza-se pelas elevadas taxas de analfabetismo e por um envelhecimento extremamente acentuado. As habitações antigas e degradadas surgem como um elemento central no que diz respeito às condições de vida e qualidade de bem-estar. Observa-se ainda um elevado isolamento e uma acessibilidade muito condicionada, fatores que agravam a vulnerabilidade social do território.

Palavras-chave: Pobreza, Exclusão, Famílias, Boticas, Isolamento

Listen, act, and care. The Social Diagnosis of Boticas and the contribution of Social Radar

ABSTRACT

This dissertation aims to discuss and understand one of the most alarming and concerning issues of contemporary societies: poverty and its dimensions of vulnerability and social exclusion. In Portugal, it is known that more than two million people are living in poverty or at risk of social exclusion. The rising cost of living and the increase in prices of food, housing, and other necessities, considering the current period of war, are factors that place the country in a fragile situation. The risk of poverty and social exclusion among the Portuguese population has remained above the European Union average, despite slight improvements observed in recent years. In 2024, the national rate stood at 19.7%, while the UE average was 21%. Nevertheless, Portugal remains among the most unequal countries in Europe. In the municipality of Boticas, poverty is felt more acutely due to the limited employment opportunities, population decline, geographical isolation, and the loneliness experienced by its inhabitants. In this study, in addition to preparing the social diagnosis of the municipality of Boticas, special attention is given to the pilot project “Radar Social” (measure C03-i01-m03), an initiative funded by the Recovery and Resilience Plan (PRR), which aims to identify and monitor families at risk, promoting coordination between local services and institutions. An action-research methodology was adopted with the purpose of establishing direct contact with the social realities of this territory and, together with residents, identifying governmental and municipal responses to combat poverty, isolation, and loneliness. Several research techniques were employed, namely questionnaire-based interviews with beneficiaries of the Social Insertion Income (RSI) and the Social Assistance and Monitoring Service (SAAS) in the municipality of Boticas, in order to obtain respondents’ perceptions of their economic situation, housing conditions, autonomy, and the quality of their personal and family relationships; direct observation of households and documentary research (maps, plans, and photographs) to characterise the living spaces and dwellings, supplemented by field notes; and the application of the cluster method, with the aim of outlining the participants’ socioeconomic profiles and typifying the families targeted by the study. According to the results, the population of the municipality of Boticas is characterised by high illiteracy rates and an extremely aged demographic structure. Old and deteriorated housing emerges as a central element in terms of living conditions and overall well-being. Furthermore, high levels of isolation and limited accessibility are observed, factors that exacerbate the social vulnerability of the territory.

Keywords: Poverty, Exclusion, Families, Boticas, Isolation

ÍNDICE

AGRADECIMENTOS	iii
RESUMO.....	v
ABSTRACT.....	vi
ÍNDICE DE FIGURAS	x
ÍNDICE DE TABELAS.....	x
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS.....	xiv
INTRODUÇÃO	1
CAPÍTULO 1. POBREZA, DESIGUALDADES E EXCLUSÕES SOCIAIS	3
1.1. As Faces da Pobreza: Um fenómeno multidimensional	3
1.2. Repensar as Desigualdades: Debate Teórico.....	12
1.2.1. Principais Abordagens e Correntes Teóricas	13
1.2.2. Desigualdades e exclusões sociais.....	14
1.3.1. Formas de Exclusão Social.....	18
1.3.2. Exclusão material, territorial, educativa, cultural e saúde	19
1.3.4. A velhice: o isolamento social e territorial	20
1.4. Política Pública: O Radar Social.....	21
CAPÍTULO 2. CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS.....	25
2.1. Caracterização do objeto de estudo	25
2.2. Objetivos.....	26
2.3. A metodologia Investigação-Ação	27
2.3.1. População e amostra	31
2.4. Técnicas de Investigação.....	36
2.4.1. Pesquisa bibliográfica e documental.....	39
2.4.2. Entrevista por questionário.....	40
2.4.3 Outras fontes	42
2.4.4. Análise estatística	43

CAPÍTULO 3. DIAGNÓSTICO SOCIAL DO CONCELHO DE BOTICAS.....	44
3.1. Caracterização sociodemográfica do concelho	45
3.2. Envelhecimento: Isolamento territorial e social.....	55
3.3. Oferta Formativa do Concelho	58
3.3.1. Medidas de Apoio Educativo.....	59
3.3.2. Caracterização do Emprego e Desemprego	61
3.3.3. Cenário Habitacional em Boticas.....	64
3.3.4. Organizações de saúde	65
3.3.5. Respostas Sociais a idosos.....	67
3.4. Um retrato da pobreza e desigualdades sociais em Boticas.....	70
3.5. Perfis sociodemográficos e condições de vida dos entrevistados.....	75
3.5.1. Nível de rendimento líquidos dos entrevistados\as	80
3.5.1. Perceções económicas: o dinheiro não chega.....	84
3.5.2. Perceção face à qualidade e satisfação de vida.....	85
3.5.2. Solidão e retaguarda familiar	89
3.5.3. A casa e condições de habitabilidade	93
3.5.4. Práticas de aquecimento/ arrefecimento e equipamentos.....	99
3.5.5. Perceções sobre a saúde pós pandemia.....	103
3.5.6. Participação Pública e Perceções sobre a autarquia.....	105
3.5.7. Perceção face ao Radar Social	108
3.5.8. Análise dos clusters	109
CAPÍTULO 4: O PROJETO DE INTERVENÇÃO RADAR SOCIAL EM BOTICAS.....	122
4.1. Apresentação do projeto: Objetivos e metas de implementação.....	122
4.2. Avaliação da execução do projeto: Análise SWOT	125
4.2.1. Fatores positivos e negativos, fragilidades do concelho de Boticas	126
4.2.2. Forças e oportunidades do Radar Social	127
4.2.3. Fraquezas e ameaças do Radar Social	128

4.2.4. Síntese crítica	128
CONSIDERAÇÕES FINAIS	130
i. Diagnóstico	130
ii. Projeto Radar Social	133
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	136
ANEXOS.....	146
Anexo I – Consentimento Informado	146
Anexo II – Questionário.....	147
Anexo III- Declaração de Colaboração Institucional	158

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: <i>Freguesias do Concelho de Boticas</i>	25
Figura 2: <i>Quarto de uma das entrevistados(as)</i>	97
Figura 3: <i>Interior de uma habitação</i>	97

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1: <i>Nº de habitantes por freguesia em Boticas (2021)</i>	26
Tabela 2: <i>Sexo dos entrevistados(as) em %</i>	33
Tabela 3: <i>Freguesias dos entrevistados(as) em %</i>	34
Tabela 4: <i>Estado Civil em %</i>	34
Tabela 5: <i>Estrutura familiar em %</i>	35
Tabela 6: <i>Eixos temáticos do Diagnóstico Social</i>	44
Tabela 7: <i>Taxa de Analfabetismo segundo o sexo nos territórios do Alto Tâmega e Barroso</i>	54
Tabela 8: <i>Índice de Envelhecimento</i>	56
Tabela 9: <i>Índice de Sustentabilidade</i>	57
Tabela 10: <i>Oferta educativa</i>	58
Tabela 11: <i>Distribuição dos alunos por nível de escolaridade</i>	59
Tabela 12: <i>Desemprego registado segundo o sexo, tempo de inscrição e a situação face à procura de emprego</i>	62
Tabela 13: <i>Desemprego segundo nível de escolaridade</i>	63
Tabela 14: <i>Desempregados inscritos e colocações efetuadas</i>	63
Tabela 15: <i>Desempregados inscritos, por motivo de inscrição</i>	63
Tabela 16: <i>Sinopse do Centro de Saúde de Boticas</i>	66
Tabela 17: <i>Caracterização do SAD</i>	67
Tabela 18: <i>Caracterização dos Equipamentos Sociais de Resposta à 3ª idade</i>	68
Tabela 19: <i>Caracterização das Respostas Sociais de Reabilitação e Integração de pessoas com deficiência</i>	69
Tabela 20: <i>Grupos etários dos entrevistados, em %</i>	78
Tabela 21: <i>Distribuição cruzada entre nível de escolaridade e sexo dos respondentes</i>	78
Tabela 22: <i>Condição atual perante o trabalho dos entrevistados(as), em %</i>	79
Tabela 23: <i>Tipos de rendimentos dos entrevistados, em %</i>	80

Tabela 24: <i>Nível de rendimento mensal dos entrevistados(as) em %</i>	81
Tabela 25: <i>Apoios recebidos em %</i>	83
Tabela 26: <i>Perceção sobre o próprio rendimento face às principais despesas, em %</i>	84
Tabela 27: <i>Perceção sobre o rendimento líquido, em %</i>	84
Tabela 28: <i>Perceção sobre a preocupação do rendimento mensal</i>	85
Tabela 29: <i>Perceção sobre a qualidade de vida</i>	86
Tabela 30: <i>Satisfação sobre a própria vida</i>	87
Tabela 31: <i>Perceção sobre as relações pessoais e amizades</i>	87
Tabela 32: <i>Perceção sobre a solidão</i>	89
Tabela 33: <i>Sociabilidades no Natal</i>	90
Tabela 34: <i>Frequência das visitas dos familiares</i>	91
Tabela 35: <i>Apoio em caso de emergências</i>	92
Tabela 36: <i>Animais de companhia e solidão</i>	92
Tabela 37: <i>Antiguidade do edifício</i>	94
Tabela 38: <i>Material das caixilharias</i>	95
Tabela 39: <i>Humidades nas habitações</i>	95
Tabela 40: <i>Principais problemas de construção segundo os entrevistados(as)</i>	96
Tabela 41: <i>Ano de construção e intervenções realizadas nos edifícios</i>	98
Tabela 42: <i>Pedido de apoio para a requalificação da fração ou edifício</i>	99
Tabela 43: <i>Equipamentos de aquecimento</i>	101
Tabela 44: <i>Tipos de equipamentos para aquecimento e uso doméstico</i>	101
Tabela 45: <i>Equipamentos existentes nas casas dos respondentes</i>	102
Tabela 46: <i>Práticas de combate ao frio</i>	102
Tabela 47: <i>Práticas de combate ao calor</i>	103
Tabela 48: <i>Perceção face à própria saúde</i>	104
Tabela 49: <i>Problemas de saúde mental</i>	104
Tabela 50: <i>Prática de atividade física</i>	105
Tabela 51: <i>Exercício do direito de voto pelos entrevistados(as)</i>	105
Tabela 52: <i>Perceção face à autarquia</i>	106
Tabela 53: <i>Acompanhamento de notícias sobre o país</i>	106
Tabela 54: <i>Perceção sobre a pobreza em Boticas, após a pandemia</i>	107
Tabela 55: <i>Centros finais dos clusters para variáveis de qualidade de vida e satisfação</i>	111

Tabela 56: <i>Relação entre percepção da qualidade de vida e clusters satisfação qualidade de vida...</i>	113
Tabela 57: <i>Relação entre percepção sobre a vida desejada e clusters satisfação com a qualidade de vida</i>	114
Tabela 58: <i>Tabela cruzada sobre a percepção sobre a saúde após a pandemia e clusters satisfação com a qualidade de vida, em %</i>	114
Tabela 59: <i>Relação entre as dificuldades de relacionamento com o outro, pós pandemia e clusters de satisfação da qualidade de vida, em %</i>	115
Tabela 60: <i>Relação entre solidão pós pandemia e clusters identificados sobre a satisfação da qualidade de vida, em %</i>	115
Tabela 61: <i>Relação entre percepção do aumento das situações de pobreza em Boticas pós pandemia e clusters satisfação da qualidade de vida, em %</i>	116
Tabela 62: <i>Relação dos Clusters Satisfação da qualidade de vida por freguesias, em %</i>	116
Tabela 63: <i>Relação entre estado civil e clusters de satisfação com a qualidade de vida, em % horizontal</i>	117
Tabela 64: <i>Relação entre nível de rendimento e satisfação, em % horizontal</i>	118
Tabela 65: <i>Relação entre a antiguidade do edifício e clusters de satisfação com a qualidade de vida em %</i>	119

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1: <i>Densidade Populacional N°/Km2</i>	47
Gráfico 2: <i>Densidade Populacional (N° médio de indivíduos)</i>	49
Gráfico 3: <i>População Residente em Boticas (2011-2021)</i>	49
Gráfico 4: <i>População Residente segundo o sexo</i>	50
Gráfico 5: <i>Agregados domésticos privados (N°) por tipo de agregado</i>	51
Gráfico 6: <i>Núcleos Familiares</i>	52
Gráfico 7: <i>Núcleos Familiares por n° de filhos</i>	53
Gráfico 8: <i>Nível de escolaridade segundo o sexo</i>	53
Gráfico 9: <i>Resultados de Sucesso (Retenção) na CIM-AT no biénio 2022-2023</i>	61
Gráfico 10: <i>Principais empregadoras do Concelho de Boticas</i>	61
Gráfico 11: <i>N° de Pensionistas no Concelho de Boticas</i>	64
Gráfico 12: <i>Caracterização do espaço social dos respondentes: Dimensão 1: caracterização do ciclo de vida (esfera familiar); Dimensão 2: Distribuição de recursos</i>	75
Gráfico 13: <i>Distribuição etária segundo o sexo dos respondentes</i>	77
Gráfico 14: <i>Nível de rendimento mensal dos entrevistados(as)</i>	82
Gráfico 15: <i>Perceção face à relação familiar</i>	88
Gráfico 16: <i>Perceção face às relações pessoais</i>	90
Gráfico 17: <i>Estatuto da habitação dos respondentes</i>	93
Gráfico 18: <i>Acompanhamento do Projeto «Radar Social</i>	109

ÍNDICE DE QUADROS

Quadro 1: <i>Medidas e Objetivos das ações de proximidade do Projeto Radar Social</i>	124
Quadro 2: <i>Análise SWOT do projeto Radar Social</i>	125
Quadro 3: <i>Análise SWOT das oportunidades e ameaças externas do Radar Social</i>	126

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

- AMAT** - Associação de Municípios do Alto Tâmega
- APS** - Associação Portuguesa de Sociologia
- CLAS** - Conselho Local de Ação Social
- CMB** - Câmara Municipal de Boticas
- CSI** - Complemento Solidário para Idosos
- EU** - União Europeia
- ICS** - Instituto de Ciências Sociais
- IMI** - Imposto Municipal sobre Imóveis
- INE** - Instituto Nacional de Estatística
- MRR** - Mecanismo de Recuperação e Resiliência
- OMS** - Organização Mundial da Saúde
- PRR** - Plano de Recuperação e Resiliência
- RGPD** - Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados
- RSI** - Rendimento Social de Inserção
- SAAS** - Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social
- SMN** - Salário mínimo nacional
- SPSS** - Statistical Package for the Social Sciences

INTRODUÇÃO

No âmbito do Mestrado em Sociologia, com especialização em Políticas Sociais, este estudo resulta de uma escolha temática ancorada em fatores pessoais e académicos, permitindo um desenvolvimento aprofundado que conjuga motivação individual e interesse académico.

Primeiramente, reiteramos que para além do papel de investigadora da presente dissertação, intitulada “Ouvir, agir e cuidar. O Diagnóstico Social de Boticas e o contributo do Radar Social”, a autora assume igualmente a função de coordenadora do projeto-piloto Radar Social. Esta dupla condição exigiu um cuidado acrescido, tanto do ponto de vista moral como epistemológico. Realça-se que houve uma separação rigorosa entre as responsabilidades profissionais e o presente trabalho académico. Tal circunstância, embora difícil, permitiu a realização de uma etnografia e uma avaliação crítica sobre o próprio projeto, como é retratado no capítulo quatro, destinado ao Radar Social. Em simultâneo, esta posição constituiu uma fonte de acesso privilegiado a informação e documentação relevante.

A investigação que deu origem a este relatório procura dar um contributo para a discussão sociológica sobre a pobreza das famílias residentes em zonas rurais e envelhecidas. Pretende ainda, repensar e refletir sobre as políticas públicas e sociais canalizadas para este (s) território(s), associadas à intervenção social. O projeto piloto Radar Social, enquanto política pública inovadora surge na sequência do agravamento socioeconómico provocado pela COVID-19.

Uma série de questões surgiram desde as primeiras reuniões de orientação emergiram diversas questões, que serviram de fio condutor à investigação. Ora vejamos: Quem são e como vivem as pessoas em situação de pobreza, exclusão e vulnerabilidade social no concelho de Boticas?

De que forma o Radar social poderá contribuir para a melhoria das condições de vida e bem-estar das pessoas idosas em situação de vulnerabilidade e risco de pobreza?

Assim sendo, os objetivos principais desta investigação consistiram em estudar o fenómeno da pobreza das famílias do Concelho de Boticas através da elaboração de um diagnóstico social do território, recorrendo à perspetiva teórica do(s) conceito(s) de pobreza, desigualdades sociais e exclusão. Procuramos, a partir da entrevista por questionário apreender as perceções dos mesmos, sobre a sua situação monetária, familiar e territorial e ainda alcançar as políticas públicas nesta matéria, ou seja, neste caso, o Radar Social.

Considera-se que a multidimensionalidade da pobreza é um fenómeno complexo. Tendo como perspetiva teórica as várias faces da pobreza, torna-se necessário considerar dimensões que vão mais além das condições materiais. Este fenómeno multidimensional traduz a incapacidade e limita ou quase

nega o acesso ao indivíduo na forma plena da consciência da vida social, económica, política e cultural (Alves, 2009).

A escolha da metodologia de investigação científica revela-se crucial para compreender e explicar de forma rigorosa a realidade alvo de estudo. Atendendo às especificidades do nosso objeto de estudo, optou-se pelo método da investigação-ação, com o propósito de estabelecer um contacto direto com as realidades sociais do território e, em conjunto com os moradores, identificar e construir respostas governamentais e municipais para o combate à pobreza, ao isolamento e à solidão.

Para a prossecução dos objetivos delineados, foram adotadas distintas estratégias metodológicas. Em primeiro lugar, procedeu-se à aplicação da entrevista por questionário a indivíduos beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI) e do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS), no concelho de Boticas, visando a auscultação das suas perceções relativamente à sua situação económica, condições de habitabilidade, níveis de autonomia e qualidade das dinâmicas relacionais no seio familiar e na esfera pessoal. Em complemento, procedemos à observação direta do parque habitacional, a qual foi sustentada por análise documental (nomeadamente plantas, cartografia e registos fotográficos), permitindo uma caracterização real dos espaços residenciais, apoiada em notas de campo. Por fim, foi utilizado o método de análise de clusters, com o objetivo de identificar padrões e configurar perfis socioeconómicos representativos das famílias entrevistados(as).

Em investigações desta natureza, a relação de confiança entre os entrevistados(as) e o investigador assume particular relevância, sendo igualmente importante criar uma ponte ou mediador que facilite a inserção no meio pretendido.

O relatório encontra-se estruturado em quatro capítulos. Primeiramente, no capítulo um, apresenta-se o enquadramento teórico, desenvolvendo-se o conceito de pobreza e suas dimensões. No capítulo dois, descrevem-se e fundamentam-se as opções metodológicas, apresentando todas as etapas, a caracterização da nossa amostra e a população alvo (objeto de estudo). No capítulo três, expomos e descrevemos o diagnóstico social de Boticas, bem como a apresentação dos resultados dos dados recolhidos, contando com as características e perfis da população, com recurso a análise de clusters. No capítulo quatro, apresentamos o projeto piloto Radar Social, assim como as suas potencialidades e limitações, incluindo uma análise SWOT. Por fim, surgem as principais conclusões do nosso estudo, relativamente ao diagnóstico social de Boticas e aos respetivos dados, assim como concluímos com a reflexão da operacionalização do Radar Social, em Boticas.

CAPÍTULO 1. POBREZA, DESIGUALDADES E EXCLUSÕES SOCIAIS

Neste primeiro capítulo, apresentam-se as principais perspectivas teóricas que sustentam a compreensão dos fenómenos da pobreza e das desigualdades sociais, e das respetivas repercussões dos mesmos: a vulnerabilidade e a exclusão social. Procuramos contextualizar estas realidades complexas e interligadas, analisando as suas origens, dinâmicas e consequências, tanto ao nível individual como coletivo. A reflexão teórica que aqui se propõe tem como objetivo, construir uma base conceptual sólida que permita compreender a forma como estes fenómenos se manifestam nas trajetórias das famílias e influenciam o seu bem-estar, a sua inserção social e o acesso a direitos básicos.

Partindo de diferentes abordagens sociológicas, serão destacados os contributos de autores clássicos e contemporâneos que ajudaram a definir o debate em torno da pobreza, com especial destaque para as perspetivas que consideram estas realidades não apenas como carências materiais, mas também como processos de desigualdade estrutural, privação de oportunidades e fragilização de laços sociais. O capítulo visa, assim, oferecer um contexto que permita compreender de que modo a pobreza se reproduz nas sociedades contemporâneas, salientando o papel das políticas públicas e das respostas sociais na mitigação ou perpetuação dessas desigualdades.

1.1. As Faces da Pobreza: Um fenómeno multidimensional

A reflexão teórica inicia-se a partir do conceito de pobreza, frequentemente apontado como uma das expressões mais visíveis da desigualdade social. Cronologicamente, a pobreza, tem vindo a ganhar novas formas de interpretação e novos significados. Porém, sabemos que quem vive na pobreza sofre, desde sempre, privações, desvantagens monetárias e limitações ao bem-estar físico e mental. Contudo, à medida que as ciências sociais se vão debruçando sobre este tema, ganha relevância no espaço público e social as leituras de carácter estrutural, que identificam, nas políticas públicas e nas dinâmicas sociais as principais causas do fenómeno da pobreza. Atualmente, para que possamos compreender melhor este fenómeno, podemos aproximarmos de uma visão multidimensional, que concebe a pobreza não apenas como um conceito do ponto de vista monetário, mas como um conjunto de privações que se estendem ao acesso à educação, à saúde, à habitação digna e à participação social. De acordo com a EAPN (2025), podemos entender que “a pobreza não se resume à falta de dinheiro, mas envolve várias áreas da vida de uma pessoa ou família como a educação, a saúde, a habitação, o acesso a bens e serviços essenciais, o emprego digno, a segurança, a participação social, entre outros”. As privações e

vulnerabilidades que ocorrem nestas diferentes áreas de vida reforçam-se mutuamente, aumentando a fragilidade e a dificuldade de sair da pobreza.

É justamente nesta ligação entre a carência de recursos e restrições de acesso a oportunidades que emerge o debate sobre as desigualdades sociais. A pobreza é um estado ou condição que resulta como consequência das desigualdades sociais, sendo que as desigualdades refletem um processo estrutural (diferenças na distribuição de recursos, oportunidades e poder. (EAPN, 2025).

Podemos compreender, que as desigualdades sociais se traduzem na distribuição assimétrica de bens materiais e imateriais, configurando diferentes posições sociais e condicionando os percursos de vida dos indivíduos (Silva, 2012). Para além das disparidades económicas, as desigualdades manifestam-se também no capital cultural, social e simbólico, contribuindo para a reprodução de vantagens e desvantagens entre grupos, o que reforça a perpetuação de situações de pobreza. (Fernandes, 2017).

Para uma melhor compreensão das desigualdades, aprofundamos igualmente os conceitos de vulnerabilidade social e exclusão social. A vulnerabilidade social refere-se a uma maior exposição de determinados indivíduos ou famílias a situações de risco como o desemprego, a doença ou a precariedade laboral que fragilizam a sua capacidade de enfrentar fatores externos (Castel, 1995). Quando essas situações de fragilidade se prolongam ou se acumulam, podem evoluir para processos de exclusão social, caracterizados pelo afastamento progressivo dos sistemas centrais de integração como o trabalho, a educação, a saúde ou a participação cívica, pela consequente limitação do exercício pleno da cidadania (Castel, 1995; Paugam, 2003; Sen, 2000).

Assim, pobreza, desigualdade, vulnerabilidade e exclusão devem ser entendidas não como conceitos isolados, mas como dimensões interdependentes de uma mesma realidade social. A sua articulação permite compreender os mecanismos através dos quais se produzem e reproduzem situações de fragilidade, constituindo o quadro teórico de referência para a análise que se desenvolverá ao longo deste capítulo.

O nosso objeto de estudo é o concelho de Boticas. Revela condições de existência singulares que devem ser estudadas, nomeadamente no que diz respeito à carência de necessidades básicas de sobrevivência, tais como: a alimentação, a habitação e as oportunidades de acesso ligadas à educação e saúde. Para alguns autores neoliberais, a pobreza pode subdividir-se entre a pobreza extrema e a pobreza relativa. A pobreza relativa ocorre quando um determinado indivíduo ou agregado familiar apresenta condições mínimas para a sua subsistência, mas não para viver de acordo com os padrões da sociedade onde se encontra inserido. A título de exemplo: O aquecimento central, frigoríficos, ou telefones são vistos

na sociedade atual como necessidades básicas inerentes ao indivíduo, porém, já foram considerados elementos ou bens de luxo, em séculos passados. De acordo com A. Giddens (2008, p.329), “é errado assumir que as necessidades humanas são idênticas em todo o lado (...) de facto, elas diferem entre sociedades e no seio destas”.

Não obstante, o conceito de pobreza absoluta encontra-se enraizado na ideia de subsistência, ou seja, nas condições básicas que permitam ao indivíduo manter um estado físico saudável. Tal como sublinha Giddens (2008): “os padrões de subsistência humana são mais ou menos os mesmos para as pessoas de idade e constituição física equivalentes, independentemente do local onde vivem” (Giddens, 2008, p. 329). Segundo a Comissão Europeia (2005), a pobreza define-se como uma situação resultante da escassez de recursos que conduz à exclusão dos indivíduos ou famílias dos modos de vida mínimos considerados socialmente aceitáveis no Estado-Membro em que vivem.

De acordo com Bruto da Costa (2007, p. 28), no seu excerto sobre a pobreza e exclusões sociais, a “privação” expõe os indivíduos a más condições de vida. Sendo este o lado mais visível da pobreza, normalmente estão associadas “privações múltiplas”, em diversos níveis e esferas básicas do quotidiano, tais como: condições habitacionais, vestuário, transportes, condições de trabalho, comunicações, cuidados de saúde, educação, formação profissional, cultura, participação cívica, política e integração social. Todas estas carências mencionadas encontram-se interligadas e muitas das vezes umas desencadeiam outras. Raramente se identifica uma carência isolada e isso é empiricamente visível, através dos vários estudos e pesquisas que têm vindo a ser desenvolvidos ao longo das décadas sobre o fenómeno da pobreza e o seu ciclo vicioso. A título de exemplo: um indivíduo desempregado, com filhos, que não possua uma habitação condigna, com níveis de insalubridade por falta de poder financeiro, irá sentir os efeitos na saúde, bem como no acesso a ela. Os filhos não conseguem ter o mesmo aproveitamento escolar e concentração em casa, o que pressupõe que estarão em desvantagem em várias dimensões da vida. Segundo Diogo et al. (2021), em *Faces da Pobreza em Portugal*, num estudo para a Fundação Francisco Manuel dos Santos com a colaboração de vários autores, refere que:

“O desemprego não diz apenas respeito ao próprio, mas tem impacto em todo o agregado familiar», assim como «o facto de centrarmos a nossa atenção na pobreza em termos individuais não deve contribuir para minimizar a análise dos fatores políticos, sociais e estruturais que contribuem para a produzir e reproduzir numa dada sociedade” (Diogo et al., 2021, p. 56)

George Simmel, na sua obra *“Les Pauvres”* (1998 [1907]), salienta que, existe uma perspetiva teórica sobre a estruturação social e a conceção de ser “pobre”. O sociólogo assume que a ética, a moral e a sociedade estabelecem relações entre o indivíduo (pobre) e as coletividades (Estado, Municípios). O autor procura contribuir para uma teoria geral da sociedade, e diz-nos que a assistência que qualquer indivíduo necessite ou receba por parte da sociedade determina a sua condição sociocultural do estatuto de “ser pobre”. O autor salienta que:

“Os pobres, como categoria social, não são aqueles que sofrem carências ou privações específicas, mas os que recebem assistência ou deveriam recebê-la segundo as normas sociais. Por conseguinte, a pobreza não pode ser definida como um estado quantitativo em si mesma” (Simmel, 1998, p.96-97).

Esta condição de “ser assistido” regula e constitui uma marca identitária do “pobre”. Ou seja, isto significa receber recursos ou apoio da coletividade sem condições de retribuição, o que impede o estabelecimento de uma relação de reciprocidade e complementaridade baseada na igualdade. Para Simmel (1998), a pobreza é uma construção da estrutura social e, ao mesmo tempo, revela-se uma construção relacional porque expressa interdependência entre os indivíduos considerados “pobres” e “não pobres”

Considerado um clássico na Sociologia da pobreza, Simmel, procura contribuir para o estudo da teoria geral da sociedade, “através de um objeto aparentemente “marginal”, como o estatuto do pobre frente à sociedade em geral, num contexto de constituição do Estado moderno na Europa (e na Alemanha, em particular) no início do século XX” (Anete, Ivo, 2008, p.3).

Os autores salientam ainda que:

[...] Não é a pobreza em si nem a entidade dos pobres em si mesmos, mas as formas institucionais que eles assumem numa dada sociedade num momento específico de sua história. Essa sociologia da pobreza, em realidade é uma sociologia dos laços sociais” (Anete e Ivo, 2008, p.1)

Simmel encara a pobreza não apenas como uma condição de carência material ou monetária, mas sobretudo como uma relação social. O estatuto do “pobre” é determinado pela sua condição sociocultural e pelo facto de alguém ser “assistido”, ou seja, a ajuda que recebe publicamente pela coletividade determina o seu estado na sociedade. Assim sendo, esta marca identitária de “ser assistido” revela uma dependência do indivíduo face ao demais.

Hoje a teoria simmeliana pode aplicar-se àqueles que são assumidos pelo Estado como “desprotegidos” cujas políticas sociais são dependentes de cada país. Em Portugal, as pessoas carenciadas recebem determinadas transferências sociais, tais como o Rendimento Social de Inserção (RSI) que visam garantir a sobrevivência e a dignidade dos indivíduos.

Portanto, o conceito de pobreza é uma condição resultante da privação de vários tipos de recursos. Importa ter em conta as palavras “privação de recursos” e compreender a relação de causa efeito entre elas. Tal como evidencia Townsend (1979), a pobreza consiste na incapacidade de aceder a recursos que permitam participar nos padrões de vida considerados normais numa dada sociedade.

Assim sendo, a pobreza pode ser entendida como uma forma de privação relativa, isto é, tendo em conta a ausência de condições mínimas de bem-estar, que comprometem a integração social dos indivíduos e das famílias. A partir desta perspetiva, torna-se claro que a privação de recursos materiais (rendimento, serviços, habitação, saúde) constitui não apenas um indicador de pobreza, mas um sim fator criador e reproduzidor de desigualdade social, especialmente em territórios marcados pela interioridade e fraca densidade populacional, como é o caso do território do Barroso. A exclusão material, em conjunto com fatores geracionais, nomeadamente: a velhice, assume uma expressão ainda mais significativa, uma vez que a população idosa tende a enfrentar limitações adicionais de mobilidade, acesso a serviços e redes de apoio informal. Auxiliariamente, a partir do conceito de desfiliação, Castel (1995) descreve um continuum (sequência contínua) entre a integração plena e a exclusão extrema, no qual os indivíduos, ao perderem incessantemente os seus suportes laborais, familiares ou institucionais, se veem gradualmente afastados da vida social ativa. No caso da população idosa, esta desfiliação é habitualmente assinalada pelo fenómeno do isolamento social: ausência ou enfraquecimento das relações com familiares, amigos e vizinhos — e por um isolamento territorial, resultante da escassez de transportes, da rarefação de serviços públicos e da distância física dos centros de decisão e apoio (metrópole).

A visão de Silva (2009a), relativamente ao fenómeno da pobreza situa-se numa leitura sociológica crítica, que procura articular os processos históricos de estruturação das classes sociais com os mecanismos contemporâneos de produção e reprodução das desigualdades. Para o autor, a pobreza não deve ser compreendida como um problema individual ou meramente económico, devendo antes ser entendida enquanto expressão estrutural das relações sociais desiguais, enraizadas em sistemas de dominação económica, política e simbólica. Nesta perspetiva, a pobreza constitui uma consequência direta das assimetrias de poder e da concentração desigual dos recursos, sendo inseparável das lógicas de exploração, da subalternização e da invisibilidade de determinados grupos sociais. O autor refere

ainda que, em localidades rurais ou de interioridade, estas dinâmicas pioram devido à junção entre processos históricos de marginalização territorial e a fraca presença do Estado social, que tende a reproduzir uma atuação assistencialista, desarticulada e, por vezes, estigmatizante. Na perspectiva de Bessa (2021), a pobreza representa um fenómeno multidimensional e historicamente estruturado, centrado na privação de recursos económicos, sociais e simbólicos e reforçado por mecanismos de reprodução intergeracional e exclusão territorial. O autor sustenta a ideia de que a pobreza resulta de desigualdades regularizadas e da falência de políticas eficazes e adaptadas às realidades locais, especialmente em territórios rurais e envelhecidos. A pobreza só pode ser colmatada de forma duradoura se se articularem respostas redistributivas, participativas e centradas na dignidade e autonomia dos sujeitos, com uma perspectiva intersectorial e territorializada. Para o autor, “a exclusão surge com a agudização das desigualdades [...] e daqueles que, por falta desses mesmos recursos, se encontram incapacitados para os mobilizar” (Bessa, 2021, p. 95).

Seguindo a análise material da pobreza, Silva (2009a) enfatiza a relevância das dimensões simbólicas e políticas. Aponta para a importância dos discursos mediáticos, institucionais e académicos e como estes podem contribuir para a naturalização ou culpabilização da pobreza, ao invés de este fenómeno ser compreendido como estrutural. Esta leitura crítica torna visível a necessidade de políticas públicas centradas na transformação das condições estruturais de desigualdade, e não apenas na mitigação dos seus efeitos imediatos.

De facto, o olhar sobre a pobreza modificou-se ao longo da história, bem como esta não é percebida da mesma forma pelos indivíduos numa mesma sociedade. A história da pobreza segundo Castel (1995) é percebida através da evolução das formas de integração e exclusão social nas sociedades modernas. O sociólogo não analisa a pobreza apenas pela privação de recursos, mas como um processo histórico de transformação das relações sociais, especialmente do trabalho, da solidariedade e do papel do Estado.

Tendemos, muitas das vezes a limitar a reflexão sobre o fenómeno da pobreza e a centrar esta problemática nas pessoas rotuladas como pobres ou excluídas, quando, na verdade, a pobreza resulta de uma estrutura de carácter coletivo.

Além do mais, Serge Paugam (2003) enfatiza que, “a interiorização e respetiva aceitação do indivíduo na sua autorrepresentação como “pobre” depende de três fatores: i) a sua condição social; ii) o grau de dependência económica e social tendo em conta os serviços de ação social; iii) os interesses dos respetivos técnicos e beneficiários” (Paugam, 2003, p.54).

Neste sentido, A. Costa (2008) afirma que as respostas a estas perguntas dependem essencialmente da nossa clareza, interpretação e compreensão acerca da exclusão social e da pobreza. A atitude da sociedade perante este fenómeno depende da compreensão que tem do fenómeno. A título de exemplo: Uma criança que viva numa família monoparental com baixos rendimentos e limitações provavelmente irá desenvolver uma perceção do que é a pobreza diferente daquela criança que viva com os pais, numa família da classe média. A criança que cresce numa família abastada irá ter uma relação mais distante do sentimento de pobreza da primeira criança e a segunda sentirá o mesmo em relação à primeira.

Em contrapartida, as visões com tendências individualistas e egocêntricas tendem a responsabilizar o próprio sujeito pela sua condição, enfatizando o papel determinante das suas escolhas individuais, das suas atitudes, das suas capacidades e do seu esforço pessoal. Este tipo de discurso está muitas vezes presente em narrativas neoliberais, centradas na meritocracia e na responsabilização dos cidadãos sobre os seus próprios percursos de vida. Face à realidade portuguesa, Bessa (2021) alerta para o risco de culpabilização dos pobres que serve muitas vezes para legitimar o desinvestimento público, bem como “a individualização dos problemas sociais iliba os sistemas e as instituições das suas responsabilidades e reduz a pobreza a falhas morais ou escolhas erradas.” (Bessa, 2021, p. 95).

Anthony Giddens (1984), a partir da sua visão da Teoria da Estruturação, desafia uma superação da dicotomia clássica entre o indivíduo e a sociedade. De acordo com o autor, os indivíduos não são inativos perante as estruturas sociais, porém não atuam em liberdade total. Estes são agentes ativos, mas manobram dentro de estruturas sociais historicamente construídas que podem condicionar a sua ação. “A estrutura é tanto a condição como o resultado da ação.” (Giddens, 1984, p. 25). A abordagem de Giddens é particularmente útil para analisar situações de exclusão relacional e territorial, tais como: a população idosa, as pessoas que vivem sozinhas sem apoio familiar, as comunidades rurais territorialmente isoladas e desfavorecidas.

As abordagens contemporâneas da sociologia investigam e aprofundam a compreensão da pobreza e da exclusão social como fenómenos complexos, cruzados por dinâmicas estruturais, relacionais e territoriais. No contexto do envelhecimento populacional e da interioridade, estas perspetivas revelam-se especialmente pertinentes. Saskia Sassen (2014), socióloga neerlandesa, exprime que as configurações contemporâneas de exclusão assumem a forma de “expulsões”, onde indivíduos e comunidades são empurrados para fora das redes sociais, económicas e institucionais. Esta ideia auxilia à compreensão do isolamento territorial e social de muitos idosos em zonas interiores. Complementarmente, o antropólogo Didier Fassin (2010) destaca que as políticas sociais atuam por

vezes segundo uma espécie de lógica moral, onde o acesso a apoios depende da perceção de mérito e não apenas da necessidade.

A controvérsia sobre a perpetuação das situações de pobreza e de exclusão social, decorrente de deliberações individuais ou de condicionantes estruturais, constitui um tema primordial nas ciências sociais. Do ponto de vista sociológico, embora os indivíduos possuam capacidade para agir e tomar decisões, estes encontram-se inevitavelmente condicionados por estruturas sociais, económicas e culturais.

Pierre Bourdieu (1986) destaca o papel do *habitus*, bem como as estruturas do capital social, cultural e económico, na reprodução das desigualdades. Enquanto Anthony Giddens (1991) enfatiza a dialética entre estrutura e indivíduo, reconhecendo que estes agem dentro de limites impostos por forças estruturais, ainda que disponham de margem para a sua ação.

Considerando as reflexões de determinados autores clássicos e contemporâneos, argumenta-se que um dos principais motores transformadores capaz de romper os ciclos de pobreza reside na educação. Esta deve ser alargada, universal e acessível a todos, assegurando oportunidades igualitárias de acesso, independentemente do local de nascimento, do contexto familiar ou de outras condicionantes conjunturais. O investimento na educação configura-se, assim, como vetor fundamental para a redução das desigualdades sociais.

Em Portugal, a educação carece de uma reestruturação ao nível dos conteúdos, de modo a torná-los mais apelativos e relevantes para os alunos. A persistente falta de literacia contribui para a perpetuação dos ciclos de pobreza, para o reforço dos estigmas sociais e para a manutenção das desigualdades no acesso a oportunidades.

Garantir que o local de origem não determine o acesso aos direitos básicos é um princípio essencial. Parte-se do pressuposto de que a educação é central nas dinâmicas sociais, moldando a perceção que os indivíduos têm do seu mundo e, por consequência, influenciando o seu sucesso e qualidade de vida.

Neste contexto, o Estado Social assume um papel crucial, não apenas na garantia dos direitos fundamentais, mas também na promoção da justiça social, da equidade de oportunidades e da inclusão das populações mais vulneráveis. A análise do conceito de vulnerabilidade revela-se indispensável, sobretudo face à sua apropriação recente por discursos neoliberais que tendem a individualizar as problemáticas sociais e a desresponsabilizar o Estado face às situações de pobreza e exclusão. A utilização deste conceito, tende, muitas das vezes, a desviar o foco das causas estruturais da pobreza,

colocando os próprios sujeitos como responsáveis pela sua própria condição. Vejamos as perspectivas de alguns autores relativamente aquilo que é o próprio conceito da vulnerabilidade.

Em Portugal, Mendes (2018) diz-nos que a vulnerabilidade é um conceito que mede a resiliência dos indivíduos e comunidades face a adversidades – combinando criticidade (fragilidade) e capacidade de suporte (infraestruturas e serviços). Independentemente de as perspectivas dos vários autores serem distintas, podemos afirmar que é visível o consenso quanto ao facto de a vulnerabilidade social não ser apenas uma consequência da exposição aos perigos, mas sim, o resultado de situações e conjunturas de desigualdade social que antecedem a ocorrência dessas posições e que podem estar relacionados com fatores como a classe social, idade, sexo e pobreza. Neste sentido, as populações consideradas vulneráveis são aquelas que estão em situação de risco, expostas aos perigos das suas próprias vidas. O grau de exposição a fatores extremos de risco, depende da resiliência e resistência de cada ator social ou comunidade.

Pierre Bourdieu (1979; 1999) é um dos autores mais relevantes para a compreensão do conceito de vulnerabilidade. Para o autor, os indivíduos e famílias que não detêm estes capitais têm maior probabilidade de ficar presos em contextos de pobreza e exclusão, uma vez que, carecem dos recursos necessários para transformar as suas condições de vida. A vulnerabilidade, neste sentido, não se resume à carência material, mas inclui também o défice de reconhecimento e de poder simbólico. O autor afirma que a vulnerabilidade não se limita ao desinvestimento económico, mas resulta também da ausência de capital cultural e social. A “violência simbólica” inerente às estruturas dominantes reforça a desigualdade, sendo que certos grupos estão particularmente mais expostos. Desta forma, Giddens (1991) completa este fenómeno, acrescentando que a reflexividade da vida social moderna exige que os indivíduos se reorganizem constantemente face à mudança e ao risco. Todavia, nem todos têm os mesmos recursos para o fazer. Logo, os mais vulneráveis são também os que têm menor capacidade para planear o futuro, adaptando-se apenas de forma reativa, muitas vezes com o apoio das redes sociais locais.

Costa (2007) retrata vários níveis e tipos de pobreza sob a forma de exclusão social. Começa por analisar que os fatores predominantes e explicativos da pobreza e exclusão derivam da forma como a sociedade está organizada e funciona, nos estilos de vida, nas estruturas de poder e nas respetivas classes dominantes e dominadas (nos setores económicos, políticos, sociais e culturais).

Neste sentido, entende-se que, os mecanismos sociais perpetuam as situações de pobreza e exclusão, o que requer transformações e mudanças sociais. Como afirma Isabel Guerra (2006), as “estruturas” que vão organizando os sistemas, tal como os modos de ação coletiva, não são espontaneamente “naturais”. A sua existência não é fruto da soma linear de ações individualistas. Em

contextos de pobreza, a ação não pode esperar pela formalização do conhecimento para se iniciar, uma vez que ela é, por definição, complexa, multidimensional e urgente. A experiência marca profundamente aqueles que lidam com populações em situação de exclusão, pois sabem que os “excluídos” não são apenas conceitos teóricos, são pessoas com nomes, onde cada realidade traça um percurso do conjunto social. A partir da intervenção, cada um deve e merece ser socorrido antes de mais por aquilo que é, enquanto ser humano.

De maneira a existir uma equilibrada harmonia entre a ciência e a ação, torna-se necessário que haja a rearticulação das formas do conhecimento, das metodologias de recolha de informação. Exige ainda uma aproximação de modelos indutivos, com base na observação e pensamento.

O processo e as características que definem os indivíduos em situação de pobreza e exclusão social afetam o “pobre”, em várias dimensões da sua vida. Observa-se que a situação de privação prolongada e intensa pode provocar mudanças consideráveis na personalidade do indivíduo, nos hábitos e nos comportamentos dos mesmos, afetando a forma como percebem a sua realidade e interagem com o meio envolvente. A pobreza, no início, pode desencadear estratégias de luta e adaptação, mas quando se prolonga, tende a corroer a vontade de agir e a confiança pessoal, substituindo-as por um sentimento de impotência e aceitação passiva da realidade.

Todavia, não é um processo que afete da mesma forma todas as pessoas em situação de pobreza, mas constata-se que a privação por longos períodos, pode levar a rutura daquilo que compreendemos como a “norma social”. A rede de relações e laços sociais modificam-se, ocorrendo, por vezes, a perda da sua própria identidade social e individual.

A fase extrema da exclusão social caracteriza-se pelo desligamento ao mercado de trabalho devido a um desemprego prolongado, assim como pela rutura familiar, amorosa ou amistosa. Note-se que a pobreza é simplesmente uma forma de exclusão social, no entanto, não tem de necessariamente de existir situação de pobreza para que possa existir uma situação de exclusão social. A pobreza e a exclusão social, apesar de indissociáveis, não são sinónimos e exprimem na realidade social, significados distintos, mas tendem quase sempre a coexistir.

1.2. Repensar as Desigualdades: Debate Teórico

O debate teórico em torno das desigualdades sociais constitui igualmente um dos temas estruturais das ciências sociais, sendo continuamente debatido à luz das transformações socioeconómicas e políticas das sociedades contemporâneas. As desigualdades sociais revelam-se uma

questão central para a sociologia desde as suas origens, não apenas como objeto de análise empírica, mas também como campo de reflexão normativa sobre justiça, coesão e conflito social.

Nas secções seguintes abordamos os contributos de alguns autores e as suas propostas de enquadramento conceptual das desigualdades sociais.

1.2.1. Principais Abordagens e Correntes Teóricas

Os autores clássicos Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber oferecem contributos determinantes para a teorização das desigualdades sociais. De um modo sucinto, sabemos que para Marx, a desigualdade é inerente às relações de produção capitalistas, baseando-se na exploração da força de trabalho e na apropriação privada dos meios de produção. A luta de classes marxista é o motor da história e a desigualdade, uma expressão das contradições estruturais entre capital e trabalho (Marx, (2013 [1867])). Durkheim, embora centrado numa perspectiva funcionalista, reconhece o perigo das desigualdades excessivas para a coesão social, associando-as ao fenómeno da anomia, ou seja, à perda de normas comuns que regulam as expectativas sociais (Durkheim, (2003 [(1897)]). Já Weber introduz uma leitura multidimensional, considerando que as desigualdades resultam não apenas da posição económica, mas também do prestígio social (status) e do poder (partidos), o que permitiu complexificar a análise da estratificação social (Weber, 2004).

As desigualdades sociais nas últimas décadas, particularmente após a crise financeira de 2008 e no contexto das políticas de austeridade, geraram um renovado interesse teórico sobre os mecanismos contemporâneos de exclusão. Autores tal como Thomas Piketty (2014) evidencia que, a crescente concentração da riqueza e a transmissão intergeracional do capital nas sociedades ocidentais tendem a regressar a níveis de desigualdades semelhantes aos do século XIX. Em contrapartida, David Harvey (2005) interpreta estas dinâmicas à presença do neoliberalismo enquanto projeto político-económico que favorece a acumulação de capital e a privatização de bens comuns, com impactos devastadores sobre a igualdade de oportunidades, o bem-estar e os direitos sociais.

As desigualdades contemporâneas são, assim, marcadas por novas formas de precariedade, insegurança e fragmentação social tal como refere Guy Standing (2011) ao identificar o “preariado” como uma nova classe social emergente, caracterizada pela instabilidade laboral, baixa proteção social e ausência de perspectiva de futuro.

A partir da segunda metade do século XX, os estudos sobre as desigualdades expandiram-se para além das análises de classe, incorporando dimensões como género, etnia, território, idade ou

deficiência. Esta ampliação analítica foi acompanhada por uma maior sofisticação teórica e metodológica, dando origem a abordagens que reconhecem a natureza interseccional e acumulativa das desigualdades.

Em Portugal, António Firmino da Costa, Luísa Nunes, Ana Nunes de Almeida, Boaventura de Sousa Santos, Rui Bebiano e Renato do Carmo têm contribuído para o alargamento deste debate, evidenciando as especificidades do contexto português e europeu no que diz respeito à produção e persistência das desigualdades sociais. Carmo e Costa (2015) destacam a necessidade de uma abordagem multidimensional que considere simultaneamente fatores objetivos (rendimento, educação, emprego) e subjetivos (sentimento de injustiça, exclusão simbólica, falta de reconhecimento). O debate teórico sobre as desigualdades sociais revela um campo em constante expansão e renovação, marcado por tensões entre abordagens mais estruturalistas e outras mais centradas na agência individual e na subjetividade.

A complexidade das sociedades contemporâneas, a globalização, a digitalização, as crises económicas e ecológicas impõem novos desafios à compreensão das desigualdades e exigem ferramentas teóricas e metodológicas cada vez mais interdisciplinares, críticas e sensíveis à diversidade das experiências sociais.

1.2.2. Desigualdades e exclusões sociais

Neste subtópico, explora-se a natureza multidimensional das desigualdades e exclusões sociais, evidenciando como diferentes fatores se entrecruzam ao longo da vida das pessoas.

As desigualdades sociais não se manifestam de forma isolada, mas sim interligada e acumulativa. Entre as dimensões mais persistentes e estruturantes destacam-se as desigualdades de classe social, de acesso à educação e de género. Estas não só condicionam as oportunidades de vida dos indivíduos e grupos sociais, como também estruturam o próprio tecido social e os mecanismos de inclusão e exclusão. A classe social continua a ser um estatuto central na análise das desigualdades, apesar das narrativas neoliberais que destacam e valorizam o individualismo, a meritocracia e a mobilidade social como fenómenos ao alcance de todos. Como sublinham Carmo e Costa (2015), a posição que um indivíduo ocupa na estrutura de classes influencia fortemente as suas condições materiais de existência, o acesso a recursos, os estilos de vida e as suas trajetórias de vida.

Autores como Pierre Bourdieu (1979) e Erik Olin Wright (2005) defendem que a classe social não diz respeito apenas à posse de bens económicos, mas envolve também o domínio de recursos culturais e simbólicos. Wright (2005) observa diferentes formas de exploração associadas ao controlo do trabalho e dos meios de produção. Enquanto Bourdieu (1979) introduz uma leitura relacional da classe,

destacando a importância do capital cultural na reprodução das posições sociais, sobretudo através da educação. Estudos portugueses tais como os de Romão e Costa (2016) ou de Diogo et al. (2021) evidenciam a perseverança de fortes desigualdades de classe com implicações diretas na distribuição da riqueza, na precariedade do emprego e na exclusão de serviços primários. A posição da classe social do indivíduo continua a restringir as probabilidades de ascensão social, os níveis de autonomia e participação cívica, e até mesmo, a saúde física e mental da população. A educação tem sido tradicionalmente entendida como um instrumento de mobilidade e elevador social. Porém, múltiplos estudos sociológicos demonstram que o sistema educativo, paradoxalmente, desempenha um papel na reprodução das desigualdades sociais. O trabalho pioneiro de Raymond Boudon (1974) salienta como as escolhas escolares estão fortemente condicionadas pela origem social, mesmo quando, o desempenho académico entre duas pessoas de diferentes origens é semelhante. Da mesma forma, Bourdieu e Passeron (1970) mostram que a escola valoriza determinados códigos culturais – os das classes médias e altas – em detrimento de outros, contribuindo para legitimar as desigualdades de sucesso escolar como se fossem baseadas no “mérito”.

Em Portugal, diversos estudos têm evidenciado a predominância das desigualdades educativas, que marcam fortemente o sistema educacional. As taxas de abandono escolar precoce, embora tenham diminuído nas últimas décadas, permanecem mais elevadas entre jovens provenientes de contextos socioeconómicos desfavorecidos, das zonas rurais e de famílias com baixos níveis de escolaridade (CNE, 2022). Além disso, as desigualdades fazem-se sentir de forma severa, naqueles que não possuem apoio ou retaguarda familiar. Isto afeta de forma direta a aprendizagem e o desempenho escolar.

No plano das desigualdades territoriais, os estudos de Renato do Carmo e da Equipa do Observatório das Desigualdades destacam como a localização geográfica influencia o acesso a equipamentos educativos de qualidade. As desigualdades entre escolas localizadas em centros urbanos ou em regiões do interior são sentidas de forma diferente. As desigualdades sociais no campo da educação têm múltiplos efeitos: condicionam o acesso ao ensino superior, à qualificação profissional e, em última instância, ao mercado de trabalho. Como refere Nunes (2013), “as trajetórias educativas revelam-se cruciais para compreender os percursos de vulnerabilidade e pobreza, sendo muitas vezes o reflexo de mecanismos estruturais de reprodução social” (Nunes, 2013, p. 186). Assim, a educação, surge não apenas como uma via de mobilidade, mas também como um espaço de reprodução de desigualdades, entre elas a desigualdade de género.

As desigualdades de género constituem uma das formas mais obsoletas e persistentes de desigualdade, manifestando-se tanto na esfera pública como na privada. Apesar dos avanços legislativos

e normativos em matéria de igualdade de género, continuam a verificar-se fortes assimetrias no mercado de trabalho, na divisão sexual do trabalho doméstico, no acesso a cargos de decisão, e na violência de género.

De acordo com dados recentes, as mulheres em Portugal continuam a ganhar, em média, menos do que os homens, a ocupar menos cargos de decisão e a ter carreiras interrompidas ou desvalorizadas — sobretudo quando conciliam trabalho e maternidade. Como refere Silvia Portugal (2002), “a feminização do cuidado reflete a naturalização de papéis atribuídos historicamente às mulheres, sendo socialmente invisibilizado e economicamente desvalorizado” (Portugal, 2002, p.195). Esta perspetiva, mostra que o trabalho do cuidado, permanece desvalorizado e reforça as desigualdades de género e a divisão sexual do trabalho, tanto no espaço doméstico e privado como no ambiente de trabalho.

As desigualdades de género são complexas, históricas e de carácter interseccional. A sua superação exige não apenas políticas públicas e sociais eficazes, mas também uma transformação cultural profunda, capaz de desconstruir estereótipos e relações de poder. A análise sociológica permite compreender que a desigualdade de género não é natural nem inevitável, mas socialmente construída e, por isso mesmo, possível de ser transformada.

As desigualdades sociais, segundo Nunes (2013), devem ser vistas como um processo social dinâmico, que implica acumulações e privações sucessivas, sendo muitas vezes invisível nas estatísticas convencionais. A autora destaca a importância de incorporar metodologias qualitativas e participativas na investigação, como forma de captar as narrativas e experiências vividas pelos sujeitos sociais, especialmente naqueles que habitam zonas mais vulneráveis ou com menor densidade populacional.

Com base no enquadramento descrito, torna-se fundamental pensar que as desigualdades não se manifestam só em termos redistributivos, mas também em forma de reconhecimento e participação. A desigualdade é vivida tanto na falta de acesso a recursos materiais como na ausência de voz, de representação e de dignidade social. A conceção multidimensional das desigualdades exige, assim, um compromisso epistemológico e ético com a justiça social, com a inclusão e com a construção de sociedades mais coesas e equitativas.

Para Mauritti, Martins et al. (2016), as desigualdades sociais manifestam-se de forma interseccional, ou seja, cruzam-se com variáveis como: o género, a etnia, idade ou território, potenciando situações de maior vulnerabilidade. A teoria da interseccionalidade, analisa como diferentes camadas sociais, se cruzam e se sobrepõem para criar sistemas únicos de opressão ou privilégio. Esta perspetiva crítica aponta para a necessidade de políticas públicas sensíveis à diversidade de trajetórias sociais,

evitando soluções universalistas que ignoram as especificidades dos grupos mais afetados. (Crenshaw, 1989)

Por sua vez, Wright (2005) oferece uma leitura mais estrutural, centrada nas relações de classe e nos modos de produção, mas reconhecendo a necessidade de integrar múltiplas dimensões de análise para compreender as desigualdades contemporâneas.

A análise proposta por A. Costa (2008) reforça esta ideia, ao salientar a importância de compreender as desigualdades não apenas como diferenças estatísticas, mas como processos históricos e políticos, profundamente enraizados nas relações de poder e nos modelos de desenvolvimento econômico adotados. A desigualdade é, portanto, um fenômeno político, e não apenas técnico ou econômico, exigindo respostas que questionem os fundamentos da sua produção.

A perspectiva multidimensional ganha força na tradição sociológica crítica, nomeadamente com os contributos de Pierre Bourdieu (1979) que enfatiza a importância dos diferentes tipos de capital: econômico, cultural, social e simbólico na estruturação das posições sociais e na reprodução das desigualdades. Para o autor, os mecanismos de distinção operam subtilmente, através de processos de legitimação e habituação que mantêm os sujeitos dentro dos seus “campos” sociais.

Como referido anteriormente, as desigualdades e exclusões sociais assumem múltiplas dimensões. Ao longo do tempo, diversos autores têm sublinhado a importância de compreender as formas de exclusão de modo articulado, demonstrando que as desigualdades não se limitam apenas à distribuição desigual de recursos, mas estendem-se também ao campo do reconhecimento social e da legitimação simbólica. A exclusão simbólica refere-se a formas de exclusão que não se manifestam necessariamente através da privação material direta, mas sim por meio de mecanismos de desvalorização e negação de reconhecimento social. Trata-se de uma forma mais subtil, mas profundamente enraizada, de marginalização, que opera a nível discursivo, cultural e simbólico, contribuindo para a reprodução de desigualdades sociais. A exclusão social pode ser observada em termos reais e específicos como: a ausência de rendimentos, habitação ou acesso a serviços. A exclusão simbólica, por sua vez, atua sobretudo nos domínios da representação, do discurso e do reconhecimento social. Sucede, por exemplo, quando certos grupos populacionais estão sistematicamente ausentes ou distanciados de meios associados à comunicação social ou quando as suas vozes não são ouvidas nos processos de decisão, ou mesmo quando são estigmatizados e reduzidos a estereótipos negativos. Este tipo de exclusão afeta profundamente a identidade social e a autoestima dos indivíduos, interferindo na forma como se compreendem a si mesmos e como são entendidos pelos outros. A ausência de reconhecimento – enquanto sujeitos de direitos, de saberes ou de participação – pode levar à

interiorização de sentimentos de inferioridade, impotência e descrença quanto à possibilidade de mudança, o que tende a reforçar o ciclo da exclusão simbólica e consequentemente da exclusão social. Pierre Bourdieu (1999) alerta para o perigo do poder simbólico das instituições e dos discursos dominantes, que formatam a percepção do mundo social e naturalizam as desigualdades. A exclusão simbólica, neste sentido, é parte de um sistema de dominação que atua não apenas por meio da força material, mas também pela imposição de significados, normas e valores que marginalizam determinados grupos. Trata-se de um processo que atua não apenas através da privação material ou da marginalização institucional, mas sobretudo por meio da ocultação, estigmatização e negação de reconhecimento dos sujeitos sociais enquanto agentes legítimos de direitos, de saber e de voz. No contexto de uma abordagem crítica das desigualdades sociais, a exclusão simbólica surge como uma das formas mais impostoras de dominação. Reconhecer e combater a exclusão simbólica implica, por isso, mais do que garantir recursos materiais: exige reconhecimento, visibilidade, escuta ativa e valorização da diversidade. No contexto das políticas públicas e das respostas sociais, é fundamental promover estratégias que não apenas integrem, mas que também reconheçam os sujeitos como agentes sociais com voz, história e dignidade. Neste quadro, torna-se claro que a intervenção social não pode limitar-se à uma resposta assistencialista ou tecnocrática. Desta forma, torna-se necessário refletir e construir práticas emancipadoras, centradas na escuta ativa, no reconhecimento mútuo e na participação efetiva dos grupos marginalizados. Combater a exclusão simbólica obriga a desconstruir os discursos hegemônicos, interrogar os mecanismos de produção de invisibilidade e promover uma cultura pública que valorize a pluralidade de experiências e saberes.

1.3.1. Formas de Exclusão Social

Com a emergência de novas realidades económicas e de mudanças nas políticas públicas, as ciências sociais, têm um papel preponderante na construção de novas estratégias.

As desigualdades sociais não podem ser reduzidas a questões tão simples como: a disparidade de rendimento ou de acesso a recursos materiais; quando na verdade, este é um fenómeno estrutural, multidimensional e cumulativo, que atravessa diferentes esferas da vida social e se reproduz através de mecanismos complexos e interdependentes (Carmo e Costa, 2015).

Como referem Carmo e Nunes (2013), a análise da pobreza e da exclusão social exigem um olhar que vá além das métricas económicas, contemplando assim os contextos sociais, os percursos de vida e os obstáculos estruturais enfrentados pelos indivíduos e famílias ao longo do tempo.

Amartya Sen (1992), a partir da economia e da filosofia política, contribuiu para esta conceção multidimensional com a sua teoria das “capacidades” (capabilities), propondo que o desenvolvimento humano deve ser medido não apenas pelo rendimento, mas pela liberdade efetiva que os indivíduos têm para viverem a vida que valorizam. Esta abordagem tem sido amplamente incorporada nas análises sociológicas contemporâneas, nomeadamente na avaliação da pobreza e da exclusão social.

Ulrich Beck (1992) na sua obra “*Sociedade de risco*” destaca que, na modernidade reflexiva, os indivíduos enfrentam riscos complexos – ambientais, económicos e sociais – cujas consequências são difíceis de prever e controlar. Essa fluidez institucional coloca os grupos mais frágeis, ou seja, numa posição de instabilidade constante, a que poderíamos denominar por vulnerabilidades.

1.3.2. Exclusão material, territorial, educativa, cultural e saúde

A exclusão em Boticas manifesta-se de várias formas. A distância e a dispersão das aldeias que se observa no concelho é um dos principais entraves ao acesso pleno de serviços e oportunidades.

Vejamos que, no diz respeito à educação, apesar de o concelho dispor de escolas básicas e secundárias, verifica-se um êxodo juvenil para centros urbanos, para aqueles que procuram dar continuidade à sua formação. Existe igualmente serviços ligados à saúde (centro de saúde), no entanto a falta de médicos e a não fixação dos mesmos, juntamente com a distância dos hospitais mais próximos (Chaves e Vila Real), condiciona a reposta em situações mais complexas. A baixa cobertura de transportes públicos limita a mobilidade, o acesso a oportunidades económicas e culturais. Isto, coloca Boticas numa posição de fragilidade estrutural, não apenas no contexto nacional, mas mesmo dentro da região Norte. A dimensão económica da exclusão social, manifesta-se no território do Barroso, através dos baixos rendimentos e da falta de oportunidades de emprego. A precaridade laboral, o trabalho informal e o desemprego estrutural contribuem para a manutenção da exclusão económica, e conseqüentemente contribui para a perpetuação da dependência de apoios sociais. Robert Castel (1995) sustenta que a precarização do mercado de trabalho e a fragmentação dos laços comunitários e sociais, conduzem ao risco permanente de exclusão. A situação social de Boticas ilustra o que Castel (1995) descreve como uma sociedade fragmentada, onde grande parte da população vive com o auxílio de redes de solidariedade social, mas afastada das dinâmicas de pleno desenvolvimento económico e humano.

A exclusão material é perfeitamente visível em Boticas, nas condições habitacionais precárias, que afetam sobretudo a população idosa e economicamente vulnerável. Na generalidade, maior parte das habitações não possuem condições adequadas de habitabilidade e de conforto térmico, que se agrava com o envelhecimento dos edifícios e casas, e pela fraca capacidade económica das famílias ou

indivíduos em recuperarem ou reabilitarem as suas habitações. Com base nos Censos 2021, cerca de 29% dos alojamentos familiares clássicos em Boticas são considerados incapazes de garantir condições básicas de habitabilidade, sendo a sua construção anterior a 1970. A habitação condigna constitui um direito fundamental na vida e na dignidade humana.

Em territórios, como Boticas, a degradação do parque habitacional é um dos fatores mais silenciosos, mas dos mais urgentes e persistentes casos de exclusão social e material. Segundo os Censos 2021, Boticas ocupa uma posição, de um dos concelhos, a nível nacional com um parque habitacional extremamente envelhecido e degradado. Isto inclui: Falta de isolamento térmico e acústico, o que torna as habitações muito desconfortáveis, principalmente no inverno com o frio intenso transmontano. As instalações elétricas e sanitárias obsoletas, muitas das vezes revelam-se inadequadas às necessidades da população mais idosa. Em muitas destas casas vivem idosos(as) sozinhos(as), sem capacidade financeira para mudarem as suas condições de habitabilidade.

Castel (1995), argumenta que a habitação representa um elemento essencial na estruturação da vida social, tendo um papel de “porto seguro” contra os riscos sociais. Esta fragilidade evidencia uma carência física e ao mesmo tempo um estigma social. Bourdieu (1999), refere que o facto de um indivíduo ou uma família possuir uma casa em condições precárias, degradadas reforça a exclusão e a invisibilidade social dos sujeitos, uma vez que a habitação se insere naquilo que é o capital social e simbólico das famílias.

1.3.4. A velhice: o isolamento social e territorial

O envelhecimento demográfico constitui um dos fenómenos populacionais mais marcantes das sociedades contemporâneas, sobretudo visível em contextos europeus como é o caso de Portugal. A velhice, enquanto fase do ciclo de vida, comporta transformações significativas a nível físico, psicológico e social, podendo ser vivida de forma positiva e ativa ou, inversamente, marcada por experiências de vulnerabilidade, exclusão e invisibilidade. Estas vulnerabilidades tendem a intensificar-se quando associadas a situações de isolamento, tanto social como territorial, constituindo um desafio urgente para a coesão social e para as políticas públicas de proximidade.

O isolamento social na velhice caracteriza-se pela ausência ou escassez de relações interpessoais significativas e no afastamento de redes de apoio formal e informal. Este fenómeno é frequentemente acompanhado por sentimentos de solidão, perda de pertença e enfraquecimento dos laços comunitários, podendo desencadear consequências ao nível da saúde mental, como a depressão ou a ansiedade, e mesmo acelerar processos de declínio cognitivo e funcional. A transformação das estruturas familiares,

a mobilidade geográfica dos descendentes e a dificuldade de adaptação às novas tecnologias de comunicação contribuem para agravar o distanciamento relacional das pessoas idosas. Paralelamente, o isolamento territorial acentua as desigualdades sociais e limita o acesso a recursos fundamentais. Em zonas rurais e de baixa densidade populacional, como é o caso de vastas áreas do interior de Portugal, o distanciamento geográfico relativamente aos centros urbanos compromete a equidade no acesso a serviços essenciais — saúde, transportes, cultura, cuidados de longa duração — e acentua a dependência de terceiros para a satisfação das necessidades básicas.

A ausência de equipamentos sociais e a rarefação das redes de apoio institucional agravam o sentimento de abandono e desvalorização por parte do Estado e da sociedade em geral. Estas duas formas de isolamento — social e territorial, não são independentes. Pelo contrário, reforçam-se entre si mutuamente, agravando as condições de vida das pessoas idosas. A intersecção entre ambas origina situações de múltipla vulnerabilidade, particularmente entre indivíduos que vivem sozinhos, com baixos rendimentos e em contextos marcados pela desertificação humana. A falta de uma resposta articulada por parte dos serviços públicos pode contribuir para a institucionalização precoce ou para a manutenção de condições de vida indignas.

Em 2015, no relatório da OMS, afirma-se que: *“Healthy ageing is about creating the environments and opportunities that enable people to be and do what they value”* (WHO, 2015, p. 28), isto é, só é possível conseguir um envelhecimento saudável através da criação de ambientes e oportunidades que permitam às pessoas ser e fazer aquilo que valorizam. Importa, portanto, reconhecer que o fenómeno do envelhecimento, quando vivido em contextos de isolamento social e territorial, exige uma abordagem integrada. A promoção de respostas de proximidade, o reforço das redes comunitárias, o investimento em políticas intergeracionais e a valorização do papel social do idoso são elementos essenciais para contrariar a exclusão dos mesmos e fomentar um envelhecimento digno. Iniciativas como o projeto Radar Social, que visam a identificação e o acompanhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade, representam boas práticas de intervenção comunitária centradas na prevenção e na promoção da inclusão.

1.4. Política Pública: O Radar Social

No âmbito desta dissertação, será dada especial atenção ao projeto-piloto Radar Social (medida C03-i01-m03), uma iniciativa financiada que visa identificar e acompanhar famílias em risco, promovendo a articulação entre serviços e respostas locais. Este projeto-piloto surge, através da criação de 278 equipas técnicas multidisciplinares para a implementação de projetos piloto, em Portugal

continental, com a duração de vinte e sete meses, tendo em conta a dimensão populacional residente em cada concelho.

As origens da sociologia da intervenção recuam ao século XIX. A prática de ação sociológica sempre se aproximou do trabalho de campo e se centrou em descrições detalhadas de costumes, instituições e grupos, procurando compreender os fenómenos sociais através da construção de tipologias derivadas da observação direta. Entre as referências desse período destacam-se os estudos monográficos de microssociologia de Frédéric Le Play (1862), que influenciaram a sociologia empírica norte-americana, em especial a Escola de Chicago. Posteriormente, no contexto europeu, estas abordagens foram aprofundadas por análises institucionais e estratégicas, bem como pelo chamado intervencionismo sociológico (Santos & Baltazar.; Guerra, 2006; Herreros, 2013; Moreau, 2015). Em Portugal, especialmente a partir de 1974, o reforço da formação em sociologia e o aumento de sociólogos conduziram à variação das suas áreas de atuação com a participação muitas vezes em trabalhos de equipa com profissionais de outras áreas de formação, e com um interesse crescente no desenvolvimento de estudos prévios à fase da intervenção. Assim, a sociologia da intervenção, segundo Vranken & Olgierd (2001), refere-se a um exercício profissional (epistemologia, metodologia e papel do sociólogo-interventor) que determina o posicionamento da componente prática, a partir da solicitação do sistema-cliente, numa situação de interação entre atores, visando a execução de uma missão.

Um projeto de intervenção é um processo composto pela estrutura da ação social que articula a produção de conhecimento com a transformação da realidade. Parte de um diagnóstico sustentado a partir dos problemas existentes, segue o planeamento colaborativo de estratégias, avança para a implementação de medidas concretas e culmina na avaliação dos resultados, num ciclo consecutivo de aprendizagem e ajuste. Assenta na agregação entre teoria e prática, visando garantir que a investigação fundamenta a intervenção e que a experiência prática gera novo conhecimento. Assim, a intervenção ação foca-se na participação ativa de todos os envolvidos, que são considerados coprotagonistas em cada etapa, e tem como objetivo final prosseguir com a mudança social, procurando não apenas compreender fenómenos como a exclusão ou a pobreza, mas também contribuir para a sua própria superação.

Isabel Guerra (2006) destaca que a sociologia de intervenção se tem orientado por uma busca constante de compreender e impulsionar a mudança social, procurando simultaneamente estratégias que reduzam a incerteza inerente a esse processo. A autora salienta ainda que a crescente profissionalização das ciências sociais, em especial da sociologia e da antropologia, tem alimentado o

interesse por uma teoria da ação capaz de articular intervenção e produção de conhecimento, evitando a fragmentação e a excessiva dispersão das áreas de prática profissional.

O Radar Social assume-se como um projeto-piloto orientado para a deteção de situações de pobreza, exclusão e vulnerabilidade, procurando encaminhar os indivíduos e famílias para respostas sociais adequadas, com o objetivo de melhorar as suas condições de vida. Para além da sua dimensão prática de intervenção, o *Radar Social* serviu como base à presente investigação. Assim, este trabalho surge como uma reflexão crítica e de carácter etnográfico sobre a implementação e o funcionamento do próprio projeto-piloto, no âmbito do PRR e, em consonância com a ISS. A vinculação ao PRR confere ao Radar Social uma dupla dimensão: por um lado, representa uma aposta estratégica do Estado português em medidas de prevenção e proximidade no combate às desigualdades sociais; por outro, constitui uma experiência piloto que pode ser consolidada e replicada noutros territórios, caso os resultados se revelem eficientes. A proximidade e acompanhamento do desenvolvimento do Radar Social no concelho de Boticas permitiu recolher informações privilegiadas sobre o seu impacto, limitações e potencialidades. Adicionalmente, a sua operacionalização obriga ao cumprimento rigoroso do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), assegurando a questão ética e legal dos dados pessoais dos entrevistados(as). Este contexto proporcionou uma análise que reuniu técnicas tais como: a observação direta, a interpretação crítica e sistematização científica, procurando compreender de que forma o projeto se enquadra nas necessidades reais da população e qual o seu contributo para o colmatar as consequências provocadas pela pobreza e exclusão social.

No capítulo quatro, explicitamos e damos a conhecer um enquadramento mais detalhado sobre o Projeto Radar Social, nomeadamente sobre as suas potencialidades e limitações, aliadas as características do Concelho de Boticas.

A revisão da literatura coloca a presente investigação junto dos temas ligados ao combate das desigualdades sociais, evidenciando a importância das respostas sociais e públicas como mecanismos de mitigação das desigualdades, sublinhando a pertinência da criação de respostas de proximidade. Assim, o Radar Social emerge como um elemento inovador dentro das políticas públicas particularmente pertinente, em locais que se encontram esquecidos.

A consolidação do enquadramento teórico sustenta a base necessária para a análise empírica subsequente, permitindo compreender como estas dinâmicas se materializam no território estudado e de que forma impactam as famílias abrangidas. Deste modo, o capítulo seguinte expõe o enquadramento metodológico do presente estudo, esclarecendo as opções de investigação que orientaram o trabalho empírico. A passagem do plano teórico para o plano metodológico traduz-se na operacionalização dos

conceitos e das reflexões previamente discutidas, permitindo observar como estes se materializam na prática através da análise do concelho de Boticas.

CAPÍTULO 2. CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS

Neste capítulo expomos e justificamos as opções metodológicas adotadas para atingir os objetivos a que nos propusemos para o sucesso desta investigação. Inicia-se esta secção, com a caracterização do contexto e do objeto de estudo, seguindo-se a descrição do método de investigação-ação, do universo e da amostra, bem como das respetivas técnicas de investigação.

2.1. Caracterização do objeto de estudo

O Concelho de Boticas situa-se no Norte de Portugal, na Província de Trás-os-Montes e Alto Douro, distrito de Vila Real e está integrado na NUT III – Alto Trás-os-Montes. Faz parte também da Associação de Municípios do Alto Tâmega (AMAT) e constitui a região do Barroso, unidade paisagística e natural caracterizada por altas montanhas e vastos planaltos. Estende-se desde a Serra do Barroso até às Serras do Leiranco e Pindo, e da Serra das Melcas ou dos Marcos até ao Rio Tâmega, ao longo de uma área de, aproximadamente, 322 km² e tem, segundo os INE (2023), 4885 habitantes. A sede do Concelho encontra-se na Vila de Boticas e dista cerca de 148 km do Porto, 76 km de Vila Real, 122 km de Braga e 23 km de Chaves. Sendo que para estas cidades se registam maiores fluxos de indivíduos. O Concelho de Boticas estabelece fronteira administrativamente com cinco concelhos pertencentes a dois distritos. Assim, os seus limites confinam com: A Norte: Montalegre e Chaves (Distrito de Vila Real); A Sul: Ribeira de Pena (Distrito de Vila Real); A Nascente: Chaves e Vila Pouca de Aguiar (Distrito de Vila Real) A Poente: Montalegre (Distrito de Vila Real) e Cabeceiras de Basto (Distrito de Braga).

Figura 1:

Freguesias do Concelho de Boticas

Fonte: Wikipédia, <https://pt.wikipedia.org/wiki/Boticas>

A população residente em Boticas, apresenta características sociodemográficas específicas. De acordo com os Censos (2021), a região mostra uma evidente perda da população e uma baixa densidade populacional, como em outras regiões do interior, contribuindo para a desertificação destes lugares.

Confirma-se, desde os Censos entre 2011 e 2021, uma perda de população significativa nas freguesias do concelho do Barroso.

Tabela 1:

Nº de habitantes por freguesia em Boticas (2021)

Freguesias	Nº de Aldeias	Nº de Habitantes
Alturas do Barroso e Cerdedo	6	389
Ardãos e Bobadela	3	463
Beça	10	778
Boticas e Granja	5	1540
Codessoso, Curros e Fiães do Tâmega	3	257
Covas do Barroso	3	191
Dornelas	7	274
Pinho	3	328
Sapiãos	2	397
Vilar e Viveiro	5	383
Total	47	5000

Fonte: Wikipédia. Consultado em <https://pt.wikipedia.org/wiki/Boticas>

A freguesia com maior população, Boticas e Granja, tem um total de 1.540 habitantes, seguida de Beça com 778 habitantes. Todas as restantes freguesias onde a amostra está representada têm menos de 500 habitantes (por exemplo, Ardãos Nogueira e Bobadela com 463; Alturas do Barroso e Cerdedo com 389; Vilar e Viveiro com 383). Importa mencionar que, entre as freguesias do concelho de Boticas, a única que não se encontra representada nesta amostra é a freguesia de Dornelas, composta por sete aldeias e com uma população de 274 habitantes (Censos 2021). Esta ausência deve-se, em grande medida, à fraca articulação e ao distanciamento desta freguesia à Câmara Municipal.

2.2. Objetivos

Com o intuito de explicitar a finalidade e o alcance da presente investigação, apresentam-se de imediato os objetivos que orientam a recolha e interpretação dos dados, e que delimitam as conclusões

a alcançar. Assim, e com vista a responder às perguntas de partida, formulam-se as seguintes questões de investigação:

Quem são e como vivem as pessoas em situação de pobreza, exclusão e vulnerabilidade social no concelho de Boticas?

De que forma o Radar social poderá contribuir para a melhoria das condições de vida e bem-estar das pessoas idosas em situação de vulnerabilidade e risco de pobreza?

O presente estudo assenta em dois objetivos gerais complementares: 1. Elaborar um diagnóstico social do concelho de Boticas; 2. Compreender os possíveis efeitos das respostas sociais proporcionadas pelo projeto de intervenção Radar Social na vida das famílias em situação de vulnerabilidade, exclusão e privação de recursos no concelho de Boticas.

Os objetivos específicos são os seguintes:

1. Identificar situações de pobreza e de isolamento social e territorial nas aldeias do concelho de Boticas, caracterizando o contexto socioeconómico e social, bem como as condições de habitabilidade da população idosa com rendimentos baixos;
2. Explorar as estratégias de sobrevivência das populações em contextos rurais e de baixa densidade populacional;
3. Apreender as perceções da população sobre a sua qualidade de vida.
4. Percecionar o conhecimento da população acerca das iniciativas promovidas pelo Radar Social.
5. Avaliar as medidas e as atividades do Radar Social propostas pela Câmara Municipal de Boticas;

Optou-se por uma metodologia de investigação-ação, tendo em conta o contexto e enquadramento do estudo, o universo e a amostra, e as técnicas de recolha de dados descritas mais adiante.

2.3. A metodologia Investigação-Ação

A escolha dos métodos e técnicas de investigação constitui uma fase fundamental para garantir a coerência e a validade científica de qualquer investigação. Tendo em conta a multidimensionalidade dos fenómenos analisados: a pobreza e exclusão social, optou-se por uma abordagem que integra procedimentos de natureza qualitativa e quantitativa, com enfoque privilegiado de contacto direto com os entrevistados(as). De facto, em temas tão sensíveis e complexos, como é o caso do(s) fenómeno(s)

da pobreza e exclusão social, torna-se crucial que seja feito um trabalho minucioso, de forma que seja possível estudar as necessidades do público-alvo, sem esquecer a individualidade de cada caso e circunstância, no contexto coletivo. Partimos do pressuposto, que os indivíduos “pobres” e a sua condição de privação, apresentam características em comum, mas ao mesmo tempo, é possível encontrar formas distintas e perfis diferentes do que é ser “pobre”. Note-se que este projeto de dissertação, focalizado no concelho de Boticas, pretende produzir conhecimento, através de um “novo olhar”, para criar a diferença face aos fenómenos da pobreza e exclusão social, através da atualização e sistematização de trabalhos anteriores. Neste caso preciso, uma vez que se pretende detetar indivíduos em situação de pobreza, exclusão e vulnerabilidade e as suas respetivas perceções face às respostas sociais existentes, o contacto com outro e a interação diária até a criação de relações de confiança foram determinantes para o desenrolar deste projeto.

Atendendo aos objetivos atrás delineados, a presente investigação assenta no paradigma da Investigação-ação, integrando uma estratégia metodológica e epistemológica com o objetivo de captar a complexidade das dinâmicas associadas aos fenómenos de pobreza, isolamento e exclusão social.

Michel Thiollent (1986) salienta que, a investigação-ação assume uma abordagem e um método, que visa, simultaneamente, a produção de conhecimento e a transformação da realidade social, privilegiando a participação e a voz ativa dos sujeitos envolvidos. Nesta perspetiva, esta metodologia, permitiu articular a experiência empírica e a reflexividade, mobilizando os próprios entrevistados(as) e entrevistados(as) a terem um papel interventivo no processo de diagnóstico, análise e ação. (Franco, 2005; Kemmis e McTaggart, 2007).

Segundo Noffke e Someck (2010), a investigação-ação é uma metodologia que procura articular de forma integrada a produção teórica e a intervenção prática, ultrapassando a sua tradicional dissociação. A investigação-ação pode ser representada como uma metodologia que, em simultâneo, usa a ação, ou seja participa e “veste a pele” do outro. Esta metodologia, assume uma posição privilegiada no contexto de estudo das comunidades, uma vez que o investigador assume, não só um papel formativo, como também pode intervir socialmente com estratégias de prevenção.

De facto, ela permite “intervir e refletir” (Gutiérrez, 2003, p.77), ao mesmo tempo, potencializando a aquisição de aprendizagens no decurso da própria intervenção. A escolha de optar pela investigação-ação, aliando abordagens quantitativas e qualitativas, justifica-se pela complexidade do(s) fenómeno(s) investigado(s) – a pobreza e a exclusão social- que envolvem tanto aspetos mensuráveis quanto dimensões subjetivas e contextuais. A dimensão quantitativa da pesquisa permitiu a identificação e o mapeamento das características sociodemográficas e económicas dos entrevistados, desigualdades

estruturais e indicadores objetivos de exclusão, contribuindo assim para a delimitação empírica da problemática.

Por outro lado, a abordagem qualitativa possibilitou compreender como as condições de vida dos sujeitos, impactam a sua vida quotidiana, os seus sentimentos, experiências e estratégias. A complexidade dos fenómenos da pobreza e exclusão social determina a necessidade de uma análise que considere, simultaneamente as estruturas objetivas e os significados subjetivos que permeiam a vivência destes indivíduos, socialmente vulnerabilizados.

Além disso, optou-se pela escolha da investigação-ação, como ferramenta metodológica, pelo seu carácter expansivo, inclusivo, abrangente e transformador. A escolha da metodologia, prende-se com o tema desta pesquisa, uma vez que visa não só, analisar criticamente os efeitos da exclusão social, pobreza e isolamento, mas também promover, juntos dos sujeitos entrevistados(as), práticas reflexivas e interventivas, que podem contribuir para a superação de pequenos problemas. A investigação-ação, enquanto técnica, proporciona e possibilita a construção de um espaço de escuta e diálogo, valorizando a voz dos sujeitos, potencialmente marginalizados, com o objetivo de os tornar protagonistas, neste processo de mudança social.

Desta forma, a metodologia com base na investigação-ação reforçou a produção de conhecimento científico. Manteve-se o comprometimento de estudar a realidade vivida pelos entrevistados(as), integrando dados objetivos e experiências, para uma compreensão efetiva, dos fenómenos de exclusão social, e as suas múltiplas formas de demonstração.

A inserção do investigador no terreno, conforme defendido por Malinowski (1922/2002), abre uma viragem epistemológica na tradição antropológica, ao deslocar o observador da posição distanciada para uma relação conectada com o universo empírico. A partir desta perspetiva, a proximidade física e afetiva com os sujeitos constitui-se como condição de possibilidade para a compreensão do ethos local, numa tentativa de apreender o mundo do “ponto de vista do nativo”. Geertz, C. (1997). Esta lógica interpretativa é aprofundada por Geertz (1973), ao sugerir a descrição densa como ferramenta central da análise sociocultural – capaz de reconduzir a complexidade simbólica dos significados sociais.

Goffman (1993) completa as propostas dos autores referidos acima, ao deslocar o foco da cultura para a interação como dramaturgia. A reflexividade exigida por Bourdieu (1990, 2004), nesse sentido, adquire uma nova reflexão: é necessário identificar as formas pelas quais os sujeitos se apresentam diante do investigador. A compreensão da realidade social não só exige sensibilidade aos *habitus* e às estruturas objetivas, mas também aos microcontextos de encenação, ocultação e ritualização da vida quotidiana Goffman (1993).

Hebert Blumer (1969) enfatizou que os indivíduos agem com base nos significados que atribuem às situações, significados estes que emergem do diálogo social e da estrutura onde estão inseridos. Peter Berger e Thomas Luckman (1966) argumentam que, o investigador não adquire um saber neutro, quando se coloca no campo, mas participa de um universo simbólico carregado de significados moldados por rotinas sociais e hegemonias discursivas, e que, até mesmo, o sofrimento social – como a pobreza e a exclusão – pode ser interpretado dentro de moldes institucionais e narrativas sedimentadas.

No entanto, essa imersão corporal e emocional no campo é tensionada por uma exigência mais radical da reflexividade epistemológica, tal como apresenta Bourdieu, (1990). Para o sociólogo francês, não basta ao investigador colocar-se “no lugar do outro”, se este não é capaz de ver-se a si mesmo como um agente inscrito dentro de uma estrutura social específica, portador de *habitus* e inserido em campos de poder simbólico.

A denominada “reflexividade axiológica” implica, pois, uma crítica sistemática das condições sociais de possibilidade da própria pesquisa: o investigador cruza-se entre relações sociais, dimensões incorporadas e mecanismos de dominação que influenciam a forma como observa, interpreta e representa o mundo social. Ao estudar fenómenos como a pobreza, o isolamento e a exclusão, torna-se imperativo evitar qualquer forma de estetização ou romantização da realidade social a estudar. A escuta sensível do outro, embora metodologicamente válida, não pode ser desvinculada da análise crítica das estruturas objetivas de desigualdade. Nesse sentido, “vestir a pele do outro” implica que haja um exercício de mediação com uma constante autocrítica e algum afastamento, sob pena de reproduzir os mesmos esquemas simbólicos que sustentam as formas de exclusão, que se busca compreender. Ao refletir sobre a posição epistemológica do investigador, especialmente em temas tão sensíveis como aquele que nos propomos abordar, torna-se necessário refletir sobre o pensamento de Durkheim (1895) e a lógica durkheiminiana. De acordo com o autor, “os factos sociais devem ser tratados como coisas.” (1987 [1895], p.29). Tal perspetiva implica uma atitude de distanciamento analítico por parte do investigador, isto é, o investigador deve recusar explicações baseadas no senso comum ou juízos morais, buscando assim apreender os fatos sociais a partir da sua exterioridade e coercitividade. Essa orientação positivista, embora criticada por alguns autores pós-estruturalistas, fenomenológicos, permanece relevante como alerta contra o risco de não existirem projeções subjetivas e ilusões interpretativas.

Desta forma, a presente investigação, posiciona-se numa vertente metodológica que reconhece os fatos sociais como estruturas exteriores, mas que só podem ser compreendidos na sua articulação com os sentidos subjetivos e os *habitus* corporificados dos sujeitos. Esse duplo movimento: estrutural, interpretativo, distanciado e reflexivo é especialmente relevante para estudos e pesquisas com temas,

como a pobreza, exclusão social e isolamento, pois permite apreender essas condições como produções sociais objetivas, e ao mesmo tempo, como experiências vividas de resistência e sofrimento.

2.3.1. População e amostra

A seleção dos entrevistados(as), para a investigação do presente estudo foi facilitada pelo apoio das técnicas da autarquia de Boticas, em especial do serviço de Ação Social. Os sujeitos foram identificados com base no histórico de acompanhamento ou sinalização anterior no âmbito de programas como o SAAS (Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social) e o RSI (Rendimento Social de Inserção).

A amostra é composta por sessenta e uns agregados familiares residentes no concelho de Boticas, abrangendo diferentes tipologias familiares. A constituição da amostra abrange trinta e quatro entrevistados(as) (55,7%) beneficiários de algum tipo de apoio social, sendo treze abrangidos pelo SAAS (21,3%) e vinte e um pelo RSI (34,4%). Os restantes vinte e sete entrevistados(as) (44,3%) não beneficiam de nenhum destes apoios, atualmente, mas encontram-se numa situação de fragilidade e foram sinalizados pela autarquia, através de um dos seus projetos (Dar Vida Aos Anos Envelhecendo).

Assim sendo, entre os treze entrevistados(as) acompanhados pelo SAAS, contemplou-se dois agregados familiares com filhos ou irmãos a cargo, dos quais um é composto por irmãos (agregado fraterno), um por um progenitor com filhos (agregado parental) e três agregados familiares alargados, integrando mais do que duas gerações ou membros não pertencentes ao núcleo conjugal direto; e um agregado nuclear sem filhos. Os restantes sete agregados familiares (53,8% dos acompanhados pelo SAAS) são unipessoais, isto é, constituídos por uma única pessoa a viver sozinha.

Em relação a vinte um dos beneficiários de RSI observados na amostra, dois agregados são monoparentais, compostos por mães solteiras com filhos a seu encargo; três agregados nucleares sem filhos. Os restantes dezasseis agregados (76,2%) são igualmente unipessoais, caracterizados por situações de isolamento habitacional e, frequentemente, de vulnerabilidade social acrescida.

Quanto aos vinte e sete entrevistados(as) não beneficiários de RSI ou SAAS, todos integram agregados unipessoais, vivendo isoladamente sem rede de apoio formal estruturada. A seleção dos entrevistados(as) obedeceu a uma amostragem não probabilística, de tipo intencional, definida em função dos objetivos da investigação e do contexto de intervenção social no concelho. Os participantes foram identificados no âmbito do trabalho desenvolvido pelo Radar Social e pelos serviços de ação social, sendo posteriormente convidados a participar no presente estudo, de forma voluntária.

A seleção dos entrevistados(as) assentou em critérios de relevância sociológica, procurando assegurar a heterogeneidade dos dados e dos casos. Este foi um processo dialógico e aberto, onde os indivíduos, não foram somente objetos de estudo, mas simultaneamente, atores críticos e reflexivos, num movimento de construção coletiva, do próprio saber, e no aprofundamento das percepções dos indivíduos, relativamente aos fenómenos da pobreza, exclusão e risco social. Estabeleceram-se desde logo, os critérios de seleção, para a investigação prosseguir. Neste sentido, contemplaram-se as seguintes variáveis na seleção dos entrevistados(as):

I. a idade, privilegiando-se maioritariamente indivíduos com 65 ou mais anos, embora se tenham incluído algumas exceções sempre que a situação social o justificou;

II. a composição do agregado familiar, optando-se por pessoas a viver sozinhas ou agregados monoparentais, bem como agregados de pequena dimensão;

III. a mobilidade, considerando situações de mobilidade reduzida ou condicionada, associadas à idade, ao estado de saúde ou à ausência de rede de apoio;

IV. a distância da residência ao centro da vila de Boticas, privilegiando-se localidades situadas a pelo menos 3 km, embora se tenham incluído alguns casos residentes no centro da vila para efeitos comparativos;

V. a insuficiência económica do agregado, avaliada com base em rendimentos reduzidos e/ou na dependência de apoios sociais;

VI. o acompanhamento pelo Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS) e/ou a condição de beneficiário do Rendimento Social de Inserção (RSI), bem como a integração em programas municipais de intervenção social.

As unidades de amostra foram conjuntamente: as aldeias, tendo em conta a distância que dispõem do centro de Boticas, a adesão ao projeto Radar Social e os agregados familiares residentes nessas aldeias respetivamente, identificadas como indivíduos em situação de pobreza, exclusão ou vulnerabilidade social.

Outros critérios de seleção da amostra que foram tidos em conta:

- I. Residência nas aldeias abrangidas pelo Radar Social;
- II. Sinalização previa por parte dos serviços de ação social, juntas de freguesia ou outras entidades parceiras;
- III. Disponibilidade e consentimento para participar no presente estudo.

Relativamente ao sexo, a amostra é constituída por 65,6% do sexo masculino e 34,4% do sexo feminino. Esta distribuição revela não só um predomínio masculino na amostra, mas também uma expressiva presença de agregados unipessoais, que representam 82% da amostra total (n = 50), evidenciando fortes indicições de isolamento social, envelhecimento demográfico e reduzida convivência familiar, aspetos próprios e comuns de territórios do interior, marcados por despovoamento e fragilidade das redes de apoio informal.

O predomínio significativo de beneficiários de apoios sociais (mais de metade da amostra) ilustra, por sua vez, uma situação estrutural de vulnerabilidade económica, associada a baixos rendimentos, dificuldades de integração profissional, ou limitações decorrentes da idade e saúde.

No que concerne à distribuição das variáveis por grupos etários e sexo, constata-se que a maioria dos entrevistados(as) se insere nas faixas etárias mais envelhecidas. O grupo etário com maior expressividade corresponde ao intervalo dos 64 aos 76 anos, representando 42,6% da amostra, dos quais 27,9% são homens e 14,8% são mulheres. Este dado sugere um elevado envelhecimento da amostra, o que revela semelhanças com os dados sociodemográficos do concelho. Sucede-se o grupo etário entre os 51-63 anos, com 27,9% dos entrevistados(as), sendo este composto por 19,7% de homens e 8,2% de mulheres. A faixa etária dos 77 aos 89 anos representa 16,4%, com uma inversão de género, ou seja: 9,8% mulheres e 6,6% homens. O grupo etário mais jovem na amostra, dos 36 aos 50 anos, é o menos representado, com apenas 13,1%, o que pode indicar uma menor presença de pessoas em idade ativa.

Tabela 2:

Sexo dos entrevistados(as) em %

Grupos etários	Sexo dos entrevistados(as)		Total
	Mulher	Homem	
36 - 50	1,6	11,5	13,1
51 - 63	8,2	19,7	27,9
64 - 76	14,8	27,9	42,6
77 - 89	9,8	6,6	16,4
Total	34,4	65,6	100,0

Fonte: Levantamento por questionário SPSS.

A freguesia com maior representatividade na nossa amostra é a aldeia de “Ardãos, Nogueira e Bobadela”, com dezassete entrevistados(as), representando 27,9%, seguindo-se a de “Vilar e Viveiro”, que representa 19,7% da amostra. Estas duas freguesias, juntas, reúnem 47,6% da amostra.

Tabela 3:*Freguesias dos entrevistados(as) em %*

Freguesias	%
Alturas do Barroso	11,5
Ardãos, Nogueira e Bobadela	27,9
Beça	9,8
Boticas e Granja	3,3
Codessosso, Curros e Fiães do Tâmega	4,9
Covas do Barroso	9,8
Pinho	9,8
Sapiãos	3,3
Vilar e Viveiro	19,7

Fonte: Levantamento por questionário

A variável “Estado Civil” mostra uma tendência significativa de indivíduos “Solteiros(as)”, representando 41% da amostra (n=25). Este dado está em consonância com a elevada percentagem de agregados unipessoais identificados anteriormente, podendo refletir trajetórias de vida marcadas pela ausência de vínculos conjugais, pela solidão ou pela rutura de laços familiares. Sucede-se o grupo dos “Viúvos(as)”, que representa 23% (n=14) da amostra, o que, mais uma vez, evidencia o peso de uma população envelhecida e potencialmente isolada. O estado civil “Casado(a)” é registado em apenas 14,8% (n=9) dos entrevistados(as), sendo inferior à soma dos que se encontram em situação de divórcio (11,5%), separação (3,3%) ou união de facto (6,6%).

Tabela 4:*Estado Civil em %*

Estado civil	%
Solteiro(a)	41,0%
Casado(a)	14,8%
Divorciado (a)	11,5%
Separado(a)	3,3%
Viúvo(a)	23,0%
União de Facto	6,6%

Fonte: Levantamento por questionário

Estes dados assinalam, por um lado, a diversidade de formas relacionais entre os entrevistados(as) e, por outro, o predomínio de trajetos de vida marcados por desagregações conjugais ou por relações informais. Em conjunto, os dados sugerem que a maioria dos entrevistados vive sem parceiro(a), o que pode potenciar implicações significativas do ponto de vista da vulnerabilidade social, particularmente no que toca ao acesso a cuidados, partilha de rendimentos e suporte emocional, podendo contribuir para agudizar situações de solidão, exclusão e dependência dos apoios sociais.

A análise da estrutura familiar dos agregados entrevistados(as)(as) mostra uma tendência significativa de agregados unipessoais (63,9%), em contraste com os modelos nucleares (21,3%), monoparentais (6,6%) e outros arranjos familiares (8,2%). Estes resultados assumem especial relevância quando contextualizados no âmbito da pobreza e da vulnerabilidade social, uma vez que a configuração familiar constitui um fator determinante, na partilha de responsabilidades e na capacidade de resposta perante situações de risco.

Tabela 5:

Estrutura familiar em %

Estrutura familiar	%
Unipessoal	63,9%
Nuclear	21,3%
Monoparental	6,6%
Outros	8,2%

Fonte: Levantamento por questionário.

O facto de se registar, na maioria agregados com famílias unipessoais pode indicar um maior risco de isolamento social e de fragilidade económica, dado que a falta de uma rede de suporte familiar tende a limitar as estratégias de desenvolvimento em contextos de crise. Por outro lado, apesar de em menor número, as famílias monoparentais (6,6%) também se configuram como um grupo particularmente vulnerável, devido à sobrecarga que recai sobre a figura parental única, frequentemente ligada a dificuldades de conciliação entre vida profissional e responsabilidades de cuidado.

Já as famílias nucleares e os outros tipos de arranjos familiares representam percentagens mais reduzidas, mas, ainda assim, são pertinentes para compreender a diversidade das dinâmicas locais. As famílias nucleares, embora teoricamente disponham de maior suporte interno, podem idênticamente enfrentar situações de precariedade económica e laboral que fragilizam a sua resiliência. As outras estruturas familiares, por sua vez, traduzem realidades mais heterogêneas, que podem incluir famílias

extensas, reconstituídas ou arranjos alternativos, sendo igualmente importantes para compreender a complexidade do tecido social. Embora grande parte das pessoas integradas neste estudo tenha sido previamente sinalizada pelos serviços da Câmara Municipal de Boticas, a aplicação da entrevista por questionário, permitiu alargar expressivamente o conhecimento sobre a população em situação de pobreza ou vulnerabilidade no concelho.

As idas frequentes às aldeias e a participação em contextos informais, tais como as atividades de grupo (ex. ginástica sénior ou passeios promovidos pela autarquia) possibilitaram a identificação de algumas pessoas que, apesar de não estarem sinalizadas institucionalmente, vivem sozinhas, com rendimentos muito baixos e em situações de forte isolamento social. Estas pessoas não se encontram referenciadas pelos serviços sociais de um ponto de vista formal, mas participam pontualmente em iniciativas promovidas pela CMB, sendo muitas vezes percebidas apenas como “utentes das atividades”, sem que exista um reconhecimento mais profundo da sua posição socioeconómica.

Este contacto próximo permitiu observar as rotinas, as interações e os comportamentos que revelam situações de desproteção social silenciosa, tais como: a falta de retaguarda familiar, o sentimento de solidão crónica e a ausência de suporte informal nas tarefas diárias.

2.4. Técnicas de Investigação

Antes de avançar para o trabalho de campo e iniciar o contacto com os residentes em Boticas, houve uma fase de preparação de forma a facilitar a inserção nas aldeias do concelho. Para tal, dedicamo-nos à leitura de artigos, de estudos científicos com o intuito de construir um conhecimento sólido acerca do concelho de Boticas e das suas respetivas freguesias.

No âmbito da realização deste estudo, procurou-se estabelecer uma ligação direta com os presidentes das juntas de freguesia do concelho de Boticas, numa tentativa de promover uma maior proximidade com a população e facilitar o acesso às pessoas em situação de fragilidade. Esta articulação foi fundamental não apenas para garantir a cobertura territorial do estudo, mas também para construir pontes de confiança entre a investigadora e os residentes locais, especialmente nas comunidades mais fechadas ou envelhecidas.

O contacto com os representantes locais teve como principal objetivo sinalizar pessoas potencialmente em risco de pobreza e exclusão social, independentemente da sua integração nos sistemas formais de apoio (SAAS, RSI ou outros). Os presidentes de junta, pelo seu conhecimento preciso do território e da realidade dos seus habitantes, revelaram-se atores chave na mediação entre os serviços

e as pessoas, permitindo o acesso a informações e contextos que de outra forma dificilmente seriam alcançados.

Para o desenvolvimento desta investigação, recorreu-se a uma abordagem metodológica de natureza qualitativa e descritiva, complementada com elementos quantitativos obtidos através da sistematização de dados sociodemográficos. A técnica principal foi a entrevista por questionário, sendo complementada pelas seguintes técnicas:

- **Observação direta:** Realizada no terreno, durante as atividades desenvolvidas no âmbito do projeto Radar Social. Esta técnica permitiu uma aproximação informal e progressiva aos entrevistados(as), possibilitando o registo de comportamentos, interações e condições de vida em contexto real, com especial enfoque nas rotinas, hábitos e formas de relação social. A observação direta permitiu detetar elementos imprescindíveis ao estudo. Segundo Ludke e Andre (1986), a observação pode ser considerada um dos elementos básicos na recolha de dados, na investigação qualitativa do diagnóstico, uma vez que obriga o investigador a ter um contacto direto e “íntimo” com a realidade com que se propõe a estudar. Auxilia, portanto, o investigador a perceber determinados comportamentos, quando muitas das vezes o indivíduo não tem consciência dessas mesmas atitudes ou vontades, que são guiadas a partir de um determinado estilo de vida. Na fase inicial, procuramos observar os edifícios e as casas nas respetivas aldeias, registando num caderno de campo o máximo de notas e ocorrências que consideramos pertinentes. O caderno de campo resultou num documento pessoal de registo de observações, para que as componentes de pesquisa não fossem esquecidas, permitindo igualmente registar as perspetivas e as interpretações dos indivíduos, que frequentemente mudam ao longo do processo de trabalho de campo. Assim, conseguimos observar o estado das casas, a envolvente, o lugar, os caminhos e acessibilidade. A fotografia também constitui um ótimo instrumento de registo. A primeira ida ao terreno realizou-se no dia 27 de novembro de 2024, à freguesia de Pinho, juntamente com o presidente da junta.
- **Entrevista por questionário.** O questionário foi aplicado a sessenta e um indivíduos previamente sinalizados pelas técnicas da Ação Social da Câmara Municipal e pelos presidentes das juntas de freguesia. Esta técnica procura explorar as trajetórias de vida, as experiências de pobreza e exclusão, o acesso (ou não) aos apoios sociais e as perceções dos próprios sobre os serviços existentes. O questionário tem como objetivos

recolher dados sistematizados sobre variáveis sociodemográficas tais como: a idade, o género, a composição do agregado familiar, os rendimentos mensais, inclusive os apoios recebidos, as condições habitacionais, entre outras dimensões sociais relevantes das quais desenvolveremos em seguida.

- **Análise documental:** Baseada na consulta de relatórios institucionais, registos de atendimentos do SAAS, e documentos internos produzidos no âmbito do projeto Radar Social. Esta análise permitiu compreender o enquadramento técnico e político da intervenção social no concelho de Boticas, bem como identificar limitações no acesso à informação por parte da população.
- **Análise estatística:** Os dados quantitativos recolhidos através da entrevista por questionário foram tratados com recurso a análise estatística descritiva (frequências, médias, percentagens), e complementada pela análise de clusters para identificar grupos de entrevistados(as) com perfis semelhantes em termos de características sociodemográficas e indicadores de vulnerabilidade. Esta abordagem permitiu reconhecer padrões ocultos nos dados e comparar diferentes tipologias de agregados familiares, assegurando maior profundidade na interpretação dos resultados. O processamento e a organização da informação foram realizados em forma de base de dados no SPSS, garantindo a credibilidade e a consistência dos resultados.

Estas técnicas, utilizadas de forma articulada, permitiram uma compreensão exata e situada da realidade social vivida por pessoas em situação de vulnerabilidade no território estudado, bem como dos constrangimentos institucionais e territoriais que afetam a eficácia das respostas sociais implementadas.

Numa primeira instância e com o objetivo de assegurar o sucesso da fase inicial, delineou-se um desenho de investigação, integrando metodologias qualitativas. Este permitiu proceder ao estudo e à análise dos principais indicadores de pobreza e exclusão social, bem como à clarificação dos respetivos conceitos, através de uma revisão sistemática da literatura a nível nacional e local (concelho de Boticas), complementada por outras técnicas de investigação que serão detalhadas adiante. Paralelamente, foi elaborado um cronograma de trabalho que permitiu organizar e repartir as diferentes etapas e tarefas desta fase de diagnóstico, estudo e caracterização.

Nesta primeira abordagem, realizou-se uma análise intensiva dos dados estatísticos já existentes, atualizada com recurso às fontes mais recentes. A exploração dos indicadores relacionados com a pobreza e a exclusão em Boticas foi concretizada através de bases de dados e plataformas oficiais,

nomeadamente PORDATA, INE, Censos 2021. Numa segunda fase, procedeu-se ao trabalho de campo, considerado essencial para complementar e aprofundar a análise estatística e documental. Esta etapa teve como objetivo recolher dados primários que permitissem captar de forma mais direta as perceções, necessidades e experiências da população local, bem como compreender as dinâmicas sociais menos visíveis nos indicadores oficiais.

2.4.1. Pesquisa bibliográfica e documental

De acordo com Quivy & Campenhoudt (2005), a pesquisa bibliográfica compreende a busca e análise sistemática da informação, contida em acervo documental bibliográfico, cujos parâmetros são cuidadosamente especificados e segue procedimentos adequados aos objetivos e norteadores da mesma. Foi em detalhe, analisada e produzida a pesquisa bibliográfica sobre os trabalhos e estudos científicos relativos à pobreza, à exclusão social e à vulnerabilidade social. Estes três conceitos apresentam várias faces e várias perspetivas do ponto de vista do tempo e espaço, e dos autores. Neste sentido, trabalhamos de forma que esta pesquisa não se cinja apenas a fatores quantitativos, e por isso consideramos e procuramos analisar a amplitude qualitativa e as perceções sobre os problemas associados à pobreza.

Por sua vez, a análise documental constitui uma técnica importante em qualquer projeto de cariz social, seja complementando informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspetos novos de um tema ou problema (Ludke e André, 1986).

Recorremos a esta técnica com o objetivo de complementar a informação nova com aquela que já existia, de modo a cruzar ideias úteis em relação ao objeto de estudo. “Lidar com documentos, exige, antes mesmo que possamos analisar seu conteúdo, que se avalie o próprio documento, sua autenticidade, credibilidade, representatividade e sentido” (Scott, 1990, p.6).

Procedeu-se à leitura de estudos e relatórios académicos e científicos, focados no tema da pobreza e exclusão social, assim como indicadores estatísticos, artigos, notícias. Alguns podcasts e reportagens televisas foram igualmente um instrumento de suporte ao nosso projeto.

O registo fotográfico das respetivas aldeias e freguesias revelou-se um instrumento que permitiu identificar situações de precaridade, pobreza e vulnerabilidade, através de elementos exteriores (habitações e edifícios degradados).

2.4.2. Entrevista por questionário

A principal técnica para a recolha e levantamento dos dados foi a entrevista por questionário, por se tratar de um instrumento metodologicamente adequado ao paradigma da investigação-ação. Esta técnica permitiu a obtenção de dados tanto quantitativos, por meio de perguntas fechadas que possibilitou a sistematização e análise estatística das informações, quanto qualitativos, através de perguntas abertas que capturaram percepções, experiências e significados atribuídos pelos sujeitos às situações de pobreza, isolamento e exclusão social.

A utilização do questionário, em forma de entrevista, garantiu uma maior densidade interpretativa, uma vez que o investigador pode esclarecer dúvidas, aprofundar respostas e captar nuances discursivas, muitas vezes invisíveis em levantamentos ou outros estudos puramente estruturados. Esta escolha foi particularmente relevante em contextos como este, onde existe e predomina a vulnerabilidade social, onde as barreiras como baixa escolarização, desconfiança institucional ou falta de familiaridade com instrumentos formais, podem comprometer a qualidade das respostas. Para além disso, ao integrar a lógica da investigação-ação, a entrevista por questionário torna-se também uma ferramenta de aproximação entre o investigador e os seus entrevistados(as), contribuindo para a criação de vínculos de confiança e para a construção conjunta de conhecimento. O contacto direto com os sujeitos amplia as possibilidades de compreensão crítica sobre os mecanismos de exclusão social, revelando como eles são interpretados, vivenciados e enfrentados, todos os dias, por aqueles que os experienciam.

Assim sendo, a entrevista por questionário configura-se como uma técnica metodológica eficaz para a aceder a dados multidimensionais sobre a realidade investigada, promovendo também rigor analítico, escuta ativa e engajamento social. Os textos das entrevistas, como bases de informação, são dados, em si mesmo insuficientes para se evidenciar as conclusões de um estudo. Têm de ser analisados, isto é, organizados e estruturados, de forma a poder refletir-se sobre a sua relevância e poder construir-se significados diretamente relacionados com o problema da investigação (Gómez et al., 1999)

O questionário é uma técnica utilizada pela grande maioria dos investigadores sociais. Natércio Afonso (2005), refere-nos que a aplicação de um inquérito por questionário possibilita “[...] converter a informação obtida dos entrevistados(as) em dados pré-formatados, facilitando o acesso a um número elevado de sujeitos e a contextos diferenciados” (Afonso, 2005, p.110). Consistiu, esta técnica, em apresentar um conjunto de perguntas predeterminadas e selecionadas, direcionadas à população ou a um conjunto específico da população.

A estrutura do questionário foi dividida em cinco partes: Parte I: Identificação Sociodemográfica; Parte II: Caracterização Física e tipo de habitação; Parte III A: Vulnerabilidade económica; Parte III B: Vulnerabilidade, Acessibilidade e Saúde; Parte III C: Vulnerabilidade e retaguarda familiar; Parte IV: Projeto Piloto Radar Social e o combate a pobreza; Parte V: Participação e Consciência Política. Pretendeu-se assim que esta técnica possibilitasse uma aproximação aos botiquenses, permitindo aos sujeitos e atores sociais entrevistados abertura para expor determinadas carências, das quais possam ser alvo. O trabalho de campo foi acompanhado por vários desafios, obstáculos e constrangimentos. A aplicação da entrevista por questionário revelou-se uma etapa exigente, sobretudo ao nível da logística e da gestão do tempo. Embora a generalidade dos entrevistados(as) se tenha mostrado recetivo e disponível para colaborar, a sua falta de mobilidade constituiu um desafio, obrigando a um planeamento cuidadoso para que fosse possível reunir as respetivas pessoas em condições adaptadas. Acrescenta-se ainda que algumas localidades apresentavam dificuldades de acessibilidade, o que implicou várias deslocações adicionais e maior investimento de tempo na realização das entrevistas.

No que toca à interação com os entrevistados(as), verificou-se, inicialmente, alguma desconfiança em partilhar aspetos da vida pessoal. Contudo, à medida que se estabelecia uma relação de confiança e proximidade, os(as) entrevistados(as) demonstraram grande amabilidade e interesse, aproveitando o momento não apenas para responder às questões formais, mas também para expor preocupações e dificuldades do seu quotidiano.

Cada entrevista foi realizada de forma individual e teve, em média, a duração de cerca de uma hora, exigindo do investigador disponibilidade para guiar a entrevista e gerir o tempo. O local de realização variou consoante as circunstâncias: em alguns casos decorreu nas residências dos entrevistados(as), em ambiente familiar e reservado; noutros, teve lugar em associações locais das freguesias (Junta de freguesia de Ardãos, Nogueira e Bobadela, Alturas do Barroso, Vilar e Viveiro, Covas do Barroso) e ainda na biblioteca municipal, que é um lugar utilizado pela camada mais idosa. Estes foram espaços facilitadores do encontro, pelo reconhecimento comunitário do lugar.

Estas condições, embora tenham representado constrangimentos logísticos e temporais, também constituíram uma mais-valia para a investigação. A disponibilidade demonstrada pelos entrevistados(as) e a riqueza dos testemunhos recolhidos reforçaram a profundidade e a pertinência dos dados obtidos.

Antes da aplicação do questionário, foi obtido o consentimento informado de todos os entrevistados(as), em conformidade com as normas do Código Deontológico da APPS (Associação Portuguesa de Profissionais de Sociologia) e as diretrizes éticas da Universidade do Minho, Instituto de

Ciências Sociais (ICS). Foi garantido aos entrevistados(as) o esclarecimento sobre os objetivos da investigação, a voluntariedade da sua participação e a confidencialidade dos dados recolhidos.

A concretização empírica da investigação implicou a realização de trabalho de campo, com início, no mês de novembro de 2024, até fins de maio de 2025, no território de Boticas. O principal instrumento para a recolha de dados, foi a entrevista por questionário, uma ferramenta híbrida que conjuga a estrutura sistematizada do inquérito com elementos exploratórios próprios da entrevista semiestruturada (Quivy & Campenhoudt, 2005). Este método permitiu, observar inúmeras variáveis necessárias ao estudo. Desta forma, juntamos as interpretações subjetivas, aos dados quantitativos recolhidos. Todas estas técnicas, mostraram-se essenciais à compreensão das vivências dos entrevistados(as).

2.4.3 Outras fontes

O caderno de campo, desempenhou ao longo deste tempo de investigação, um papel central na documentação da pesquisa. Neste caderno, foram escritos registos detalhados das observações, bem como reflexões interpretativas que permitiram articular os dados empíricos à teoria. A prática de anotação contínua possibilitou a construção gradual de uma base sólida para análise, ao incorporar e a transcrever, não só descrições factuais, mas também insights sobre as complexidades do campo e as dificuldades que este processo implica, dentro da rede de relações sociais.

Desta forma, constatamos que o caderno de campo funcionou como um auxílio e uma ferramenta vital para a sistematização e reflexão crítica durante todas as etapas de pesquisa. Serviu, igualmente para anotar determinadas interações que consideramos serem relevantes e interessantes para esta investigação.

Durante todas as entrevistas, o caderno de campo esteve sempre presente, e ao longo das conversas informais, foi possível escrever pequenas partes e detalhes, a partir das histórias que surgiam, das partilhas que os sujeitos entrevistados quiseram expressar.

A observação direta permitiu capturar as práticas sociais e as interações dos sujeitos. Deste modo, procedeu-se ao registo sistemático dos comportamentos observados, assegurando a recolha de dados concretos e factuais. A combinação dessas formas de observação viabilizou uma análise abrangente, uma vez que se contemplou, tanto as manifestações explícitas e mais evidentes, assim como as dimensões simbólicas, presentes nas relações sociais.

2.4.4. Análise estatística

Procedeu-se à construção de uma base de dados com as variáveis e a edição de dados no programa IBM SPSS. Com o objetivo de se conseguir identificar grupos de entrevistados(as) com características e perfis semelhantes, recorreu-se à análise de clusters. Esta técnica estatística permitiu agrupar indivíduos com base nos padrões de resposta, tendo em conta a homogeneidade interna de cada grupo e a heterogeneidade entre eles. Numa primeira fase, realizou-se uma análise hierárquica utilizando o método K-means, a partir das variáveis relacionadas com perceções subjetivas sobre a vida: qualidade de vida, satisfação pessoal, rendimento face às despesas, preocupação com dificuldades financeiras, desejo de mudar de vida e perceção da vida como desejada.

CAPÍTULO 3. DIAGNÓSTICO SOCIAL DO CONCELHO DE BOTICAS

O diagnóstico social e territorial do concelho de Boticas foi planeado por eixos temáticos, de forma a proporcionar uma leitura vasta e estruturada da realidade local. Estes eixos articulam dimensões demográficas, sociais, económicas, habitacionais, culturais e ambientais, permitindo reconhecer as principais vulnerabilidades e potencialidades do território. A tabela seguinte apresenta a síntese da estrutura adotada:

Tabela 6:

Eixos temáticos do Diagnóstico Social

Eixo Temático	Conteúdos Principais
<i>População residente</i>	Evolução demográfica, densidade populacional, envelhecimento, fluxos migratórios.
<i>Famílias</i>	Tipologias familiares, agregados, vulnerabilidades sociais.
<i>Educação</i>	Níveis de escolaridade, taxa de abandono, rede escolar e acesso à formação.
<i>Cenário habitacional</i>	Parque habitacional, habitações degradadas, arrendamento, pobreza energética.
<i>Saúde</i>	Rede de cuidados de saúde, acessibilidade a serviços, envelhecimento e dependência.
<i>Respostas sociais</i>	Instituições sociais, equipamentos, apoio a idosos, crianças e famílias vulneráveis.
<i>Emprego</i>	Taxas de atividade e desemprego, setores de emprego predominantes, precariedade laboral.
<i>Mobilidade e acessibilidades</i>	Transportes públicos, isolamento geográfico e territorial.

Fonte: Elaboração própria.

O Diagnóstico Social apresenta-se como um instrumento de trabalho de combate à pobreza, à vulnerabilidade e à exclusão social, baseado num método de trabalho capaz de proporcionar um conhecimento aprofundado, sistemático e articulado da realidade de um determinado território local. Este é um instrumento dinâmico sujeito a atualizações periódicas, que permite conhecer a realidade social no seu todo, através da identificação e deteção dos recursos e potencialidades locais, bem como,

permite o reconhecimento das principais problemáticas e possibilita ainda compreender os constrangimentos existentes. O Diagnóstico Social do Concelho de Boticas aborda e interpreta as seguintes áreas temáticas: Contextualização do território; Geografia e Demografia; Famílias; Educação e Formação; Saúde; Segurança Social; Habitação; Emprego e Desemprego; Respostas Sociais.

Figura 2:

Delimitação Geográfica do Concelho de Boticas

Fonte: CENSOS 2021.

3.1. Caracterização sociodemográfica do concelho

O envelhecimento demográfico do Concelho de Boticas, constitui uma dificuldade significativa para o poder local, onde, em 2021, residiam cerca de 1.855 pessoas com 65 ou mais anos, das quais 1.739 eram reformadas, representando uma diminuição de 46,2% face a 2011. Paralelamente, observa-se um défice acentuado de escolarização: 39,5% da população é analfabeta, apenas 11,3% concluiu o 9.º ano e 14,4% terminou o 12.º ano. Porém, regista-se um ligeiro aumento da população com ensino superior, que representa 8,6% do total, traduzindo uma variação positiva de 3,6% desde 2011. A população jovem e estudante tem vindo a diminuir, fruto da migração em busca de oportunidades de emprego. Prevaecem os agregados familiares compostos por dois elementos, maioritariamente casais. Em termos de natalidade, o concelho apresenta um índice de fecundidade médio de 1,15, superior ao registado na sub-região do Alto Tâmega e Barroso (1,02), segundo dados mais recentes do PORDATA.

Com base nos dados do PORDATA, confirma-se uma tendência acentuada de decréscimo da natalidade no concelho de Boticas desde 1981. De acordo com o indicador “Nados-vivos de mães residentes em Portugal: total e por sexo”, conclui-se que, na generalidade, nascem mais mulheres do que homens, embora os números de ambos os sexos tenham vindo a diminuir expressivamente. Em 1981, registaram-se aproximadamente 58 nados-vivos do sexo masculino e 57 do sexo feminino, ao

passo que, em 2023, os valores desceram para 9 e 14, respetivamente. A taxa bruta de natalidade tem igualmente demonstrado um declínio ao longo das décadas: em 2001 situava-se nos 5,2‰, subindo pontualmente para 7,3‰ em 2009 e 2012, mas voltando a descer para 4,8‰ em 2016 e 2018, fixando-se nos 4,7‰ em 2023

No que respeita à dinâmica populacional, a taxa anual de crescimento médio da população em 2021 mostra valores negativos em ambos os sexos, com maior expressividade no sexo masculino (-1,488) face ao feminino (-1,295), o que reflete um contínuo decréscimo populacional. Ainda assim, a esperança média de vida tem aumentado significativamente desde a década de 1960, indicador que segue a tendência nacional de maior longevidade.

Em sentido inverso, a taxa bruta de mortalidade tem vindo a aumentar. Em 1960, este indicador era de 9,7%, enquanto em 2023 atingiu os 17,8%. No entanto, a taxa de mortalidade infantil registou uma evolução positiva, passando de 91,7% em 1960 para 0,0% entre 2001 e 2023. No que diz respeito ao número de óbitos por sexo, os dados de 2023 indicam uma distribuição relativamente estável: 42 mortes no sexo masculino e 45 no sexo feminino.

Relativamente às causas de morte, os dados mais recentes (2022) apontam para maior ocorrência nas “doenças do aparelho respiratório” (25 óbitos) e nos “tumores malignos” (18 óbitos). Esta última categoria tem vindo a aumentar ao longo do tempo, tendo registado apenas 8 mortes em 1981. Outras causas de mortalidade identificadas incluem “doenças do aparelho circulatório”, “diabetes”, “suicídio”, “tuberculose”, “SIDA” e “doenças do aparelho digestivo”.

Apresentamos no gráfico seguinte, a densidade populacional de Boticas, sendo este um indicador demográfico fundamental que expressa a relação entre a população residente e a superfície territorial (hab./km²), permitindo avaliar o grau de ocupação de um determinado espaço. Esta variável ajuda a entender as dinâmicas territoriais e populacionais que, segundo Manuel Castells se enquadram num processo global de mudança espacial no qual “*o espaço deixa de ser o suporte da sociedade e passa a ser um elemento funcional da lógica dos fluxos*” (Castells, 1996, p. 478). Interpreta-se com isto que os territórios deixaram de ser habitados de forma homogénea, mas estão a ser reorganizados em função da sua integração nas redes económicas, sociais e tecnológicas globais.

Gráfico 1:

Densidade Populacional N°/Km²

Fonte: Densidade populacional (N°/Km²) por local de residência; Anual – PORDATA, (2023)

A análise do gráfico n.º 1 indica que, em 2023, a Região Norte apresentava uma densidade populacional relativamente elevada, com 171,8 habitantes por km², apontando assim para uma forte tendência e concentração populacional. Porém, observa-se uma ligeira tendência de redução ao longo dos últimos treze anos, com uma diminuição de cerca de 3,2 habitantes por km², o que reflete processos de mobilidade populacional e reconfiguração territorial associados à procura de novas centralidades urbanas e suburbanas. Já a Região do Alto Tâmega e Barroso evidencia um padrão de regressão populacional, tendo em conta a sua baixa densidade populacional. Em 2001, registavam-se 27,3 habitantes por km², diminuindo para 25,8 habitantes por km² em 2011. Nos anos mais recentes, verifica-se uma ligeira recuperação, fixando-se nos 28,6 habitantes por km² em 2022, mantendo-se este valor no ano de 2023. Esta pequena subida poderá indicar esforços locais de revitalização territorial ou mudanças pontuais nos fluxos populacionais, ainda que insuficientes para alterar o carácter estrutural de baixa densidade e vulnerabilidade demográfica da região.

No concelho de Boticas, o cenário segue a mesma tendência de decrescimento populacional. Em 2001, registavam-se 19,9 habitantes por km², diminuindo para 17,3 habitantes por km² em 2011 e continuando a descer nos anos seguintes: 15,3 habitantes por km² em 2022 e 15,2 habitantes por km² em 2023. Este movimento reflete a exclusão gradual do território das dinâmicas centrais da economia e sociedade em rede, ilustrando aquilo que Castells designa como “espaços de lugares”, isto é, territórios que permanecem fisicamente pertinentes, mas cada vez mais periféricos na lógica funcional das redes globais. Deste modo, a análise territorial e demográfica do Alto Tâmega e Barroso e, em particular, do concelho de Boticas, confirma a existência de assimetrias profundas na distribuição da população e nos processos de desenvolvimento.

Alguns territórios afirmam-se como pontos estratégicos das redes globais, enquanto outros permanecem marginalizados, reforçando as assimetrias regionais.

Figura 3:

População Residente em Boticas segundo idade e sexo

Fonte: População residente (Nº) por sexo e grupo etário em Boticas; Anual- INE, 2021.

A figura nº3 mostra que em comparação com a faixa etária mais envelhecida, pode verificar-se que a faixa etária mais jovem, nomeadamente, entre os 0 e os 29 anos, tem menos representatividade face às restantes. A faixa etária dos 0 aos 9 anos representa um total de 261 habitantes, dos quais 139 são do sexo masculino e 122 são do sexo feminino. Por sua vez, a faixa etária dos 10 aos 19 anos apresenta um total de 368 habitantes, sendo que 179 são do sexo masculino e 189 são do sexo feminino. Desta forma, é possível concluir que o Concelho de Boticas é representado por uma população envelhecida, sendo que a faixa etária acima dos 60 anos representa um total 2.328 habitantes dos quais 1.052 são homens e 1.276 mulheres e a faixa etária mais jovem, neste caso, abaixo dos 19 anos, representa um total de 629 habitantes sendo que 318 do sexo masculino e 311 do sexo feminino. Com estes dados é possível verificar que a diferença entre a população idosa e a população mais jovem é considerável.

Gráfico 2:

Densidade Populacional (Nº médio de indivíduos)

Fonte: Densidade populacional (Nº médio de indivíduos/km²); Anual – PORDATA, (2021).

Gráfico 3:

População Residente em Boticas (2011-2021)

Fonte: População residente (N.º); Anual - INE, Estimativas Anuais da População Residente, 2021.

Historicamente, o concelho de Boticas registava uma dinâmica populacional relevante, sustentada por uma ruralidade ativa e por laços comunitários fortes. Contudo, nas últimas décadas, verifica-se uma tendência acentuada de perda populacional, que acompanha os processos de regressão demográfica característicos do Alto Tâmega e Barroso e, de forma mais vasta, das regiões rurais do interior norte de Portugal.

Este fenómeno, liga-se aos processos de «desterritorialização social» e «perda de centralidade económica» descritos por autores tais como Furtos (2011) e Castells (1996), evidenciando o impacto da globalização e da concentração das atividades económicas nos grandes centros urbanos. De acordo com os dados apresentados no gráfico n.º 3, observa-se que entre 2011 e 2021 a população residente no Alto Tâmega e Barroso diminuiu de cerca de 93.615 para aproximadamente 84.248 habitantes. No

concelho de Boticas, a redução foi de 694 residentes neste período, refletindo um decréscimo demográfico particularmente expressivo para um território que por si só, apresenta baixa densidade populacional.

Este processo advém de fatores interligados: o envelhecimento demográfico, as baixas taxas de natalidade e a migração de jovens para áreas urbanas ou para o estrangeiro, em busca de melhores condições de vida e trabalho. Como refere Pierre Bourdieu (1980), as decisões migratórias individuais inserem-se num quadro de desigual acesso a recursos e oportunidades, onde a marginalização territorial agrava as desigualdades sociais e económicas. Por sua vez, Smith (2008) interpreta estas dinâmicas no contexto da reestruturação económica global, que reforça a exclusão de territórios periféricos face aos centros hegemónicos de produção e consumo.

Gráfico 4:

População Residente segundo o sexo

Fonte: População residente (N.º) por Local de residência, Género e Grupo etário; Anual - INE, Estimativas Anuais da População Residente, 2023.

De acordo com estimativas do Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2021 residiam no concelho de Boticas aproximadamente 5.000 indivíduos. A análise da composição por sexo revela uma ligeira predominância da população feminina, registando-se nesse ano 2.608 mulheres e 2.392 homens. Esta distribuição acompanha uma tendência demográfica comum nas regiões de baixa densidade populacional e envelhecimento acentuado, onde a maior longevidade feminina contribui para uma diferença estrutural no equilíbrio de género.

Os dados mais recentes do INE, relativos a 2023, confirmam a continuidade desta tendência de decréscimo populacional. Nesse ano, a população residente no concelho era estimada em cerca de 4.885 habitantes, o que representa uma nova redução face a 2021. Do ponto de vista da distribuição por género, mantém-se uma ligeira maioria feminina, contabilizando-se 2.553 mulheres e 2.332 homens.

Os indicadores demográficos nacionais revelam um decréscimo acentuado das taxas de fecundidade, com a conseqüente diminuição do número de filhos por casal e da dimensão média das famílias; o adiamento da idade ao nascimento do primeiro filho; o aumento das pessoas a viverem sós, das famílias monoparentais, dos casais sem filhos, dos núcleos reconstituídos e das famílias com idosos e só de idosos; a queda moderada das taxas de nupcialidade, com alterações na forma de celebração do casamento, nomeadamente pelo aumento do casamento civil em detrimento do religioso; o avanço da idade média do homem e da mulher ao primeiro casamento; a acentuada subida dos valores do divórcio, o aumento significativo dos nascimentos fora do casamento e o aumento das uniões de facto; entre outros indicadores (Leite. S, 2003.)

Tendo em conta a descrição no gráfico nº5, na maioria dos agregados existem famílias (no caso cerca de 548) com duas pessoas (homem e mulher), onde pelo menos uma delas apresenta mais de 65 anos. Acrescenta-se ainda que, os agregados com 3 ou mais pessoas registam em 2021, cerca de 577 famílias, onde constam três ou mais pessoas com 15 anos ou mais.

Gráfico 5:

Agregados domésticos privados (Nº) por tipo de agregado

Fonte: INE, Censos 2021. Nota: Nos Censos 2021 o conceito observado era famílias clássicas.

Com base nos dados dos Censos 2021, foi recolhido o gráfico nº5, referente aos tipos de núcleos familiares no concelho de Boticas. A análise dos dados permite verificar que, em 2021, a tipologia de família mais representativa era a do “casal direito sem filhos” (núcleo familiar nuclear sem filhos), com um total de 642 famílias. Em segundo lugar surge a tipologia “casal facto com filhos” (núcleo familiar nuclear com filhos), com 520 famílias. Comparando com os dados de 2011, observa-se uma diminuição acentuada do número de famílias com filhos. Em 2011, foram registadas aproximadamente 706 famílias nucleares com filhos, número que desceu para 520 em 2021. Esta tendência confirma a redução do

número de famílias com crianças, reflexo de fenómenos como o envelhecimento demográfico, a diminuição da natalidade e, eventualmente, a migração dos mais jovens para outras regiões ou países. Outro dado relevante é a discrepância observada no número de famílias monoparentais, divididas entre “pai com filhos” e “mãe com filhos”. Em 2021, contabilizaram-se cerca de 189 famílias monoparentais compostas por mães com filhos, contrastando com apenas 27 compostas por pais com filhos. Estes números evidenciam o papel maioritariamente assumido pelas mulheres na responsabilidade parental em contextos de monoparentalidade, desempenhando muitas vezes, em simultâneo, as funções materna e paterna. Em ambas as situações o número diminuiu, ainda que pouco, em relação a 2011. A proporção de famílias monoparentais situa-se em 2021, nos 13,83% e as famílias “reconstituídas” apresentam apenas uma taxa de 5,20%.

Gráfico 6:
Núcleos Familiares

Fonte: INE, Censos 2021.

O número de filhos por agregado familiar no concelho de Boticas tem vindo a sofrer alterações significativas ao longo dos anos. De acordo com os dados dos Censos 2021, a categoria “sem filhos” é a mais expressiva, com 706 famílias registadas nesta situação. Este dado evidencia a tendência crescente para a não parentalidade e reflete a baixa taxa de natalidade que se verifica na região. Entre os agregados que têm filhos, observa-se uma preferência clara por famílias com apenas um ou dois filhos, conforme ilustrado no Gráfico nº7. As famílias com três filhos são bastante menos frequentes (33 casos), e aquelas com quatro ou mais filhos são residuais, contabilizando-se apenas 4 agregados nessa situação. Estes números confirmam o padrão demográfico atual marcado por famílias mais pequenas e uma acentuada quebra da fecundidade.

Gráfico 7:

Núcleos Familiares por nº de filhos

Fonte: INE, Censos 2021.

O nível de ensino escolar surge como um indicador essencial de caracterização da população em Boticas. Com base nos dados estatísticos do INE (2021), podemos constatar que o território do Barroso apresenta um nível de escolaridade pouco elevado.

Gráfico 8:

Nível de escolaridade segundo o sexo

Fonte: PORDATA, População residente com 15 e mais anos segundo os Censos: total e por nível de escolaridade completo mais elevado, 2021.

De acordo com os dados da Pordata (2021), o contexto das qualificações escolares da população residente no concelho de Boticas revela um perfil marcadamente envelhecido e com baixos níveis de escolaridade formal. A maioria da população possuía, em 2021, apenas o 1.º ciclo do ensino básico (1.807 indivíduos), seguindo-se o ensino secundário (658 indivíduos). Importa sublinhar a persistência de um contingente expressivo de pessoas sem qualquer nível de escolarização (653 indivíduos), número que se aproxima do total de residentes com habilitações ao nível do ensino superior (395 indivíduos), evidenciando uma assimetria significativa no acesso à educação formal ao longo das gerações. A análise por sexo demonstra uma prevalência feminina no segmento da população com ensino superior: 252 mulheres, face a 143 homens, o que pode refletir dinâmicas contemporâneas de maior investimento educativo por parte das mulheres em contextos rurais e demograficamente envelhecidos.

Tabela 7:

Taxa de Analfabetismo segundo o sexo nos territórios do Alto Tâmega e Barroso

Concelho	1981	1981	1981	2021	2021	2021
	Total	Homens	Mulheres	Total	Homens	Mulheres
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Boticas	35,9	28,7	42,9	9,7	6,9	12,2
Chaves	21,7	17,4	25,7	4,9	3,6	6,1
Montalegre	32,8	24,4	41,5	9,5	6	12,8
Ribeira de Pena	31,8	26,9	36,6	9,6	7,2	11,8
Valpaços	28,0	24,2	31,6	8,2	6,1	10,1
Vila Pouca Aguiar	22,9	19,3	26,4	5,8	4,3	7,2
Média sub-região	26,6	21,7	31,4	6,7	4,8	8,5

Fonte: Pordata, Escolaridade da População, 2021

A partir da seguinte tabela, observa-se uma redução significativa das taxas de analfabetismo entre 1981 e 2021, tanto no total da população como separado pelo sexo. Porém, persistem diferenças de género, uma vez que em todos os concelhos, as mulheres apresentaram taxas de analfabetismo superiores às dos homens em ambos os anos, embora essa diferença tenha diminuído ao longo do tempo. Apesar de todos os concelhos registarem melhorias, Boticas e Montalegre continuaram a apresentar as taxas mais elevadas do território do Alto Tâmega e Barroso em 2021 (ambos acima dos 9%), especialmente entre mulheres (12,2 % em Boticas e 12,8 % em Montalegre), enquanto Chaves e Vila Pouca de Aguiar mostram taxas mais reduzidas no mesmo ano. A média da sub-região (Alto Tâmega

e Barroso) diminuiu de 26,6 % para 6,7 %, com taxas de analfabetismo feminino ainda quase duas vezes maiores que as masculinas (8,5 % feminino vs. 4,8 % masculino).

Do ponto de vista sociológico, estes dados refletem um forte impacto das políticas educacionais pós-1974, nomeadamente: a universalização da escolarização básica, e a gradual diminuição das desigualdades de género no acesso à educação. Todavia, o persistente analfabetismo feminino, sobretudo em zonas rurais e envelhecidas como Boticas e Montalegre, evidencia a necessidade de estratégias específicas dirigidas à inclusão educativa de populações mais idosas ou socialmente vulneráveis.

3.2. Envelhecimento: Isolamento territorial e social

As famílias do Barroso são em si, o alvo deste estudo. Verdadeiramente enraizadas na terra onde vivem, são herdeiras de uma ruralidade marcada pela dureza da geografia e pela força dos laços comunitários. Entre montanhas e vales, de difícil acesso, construiu-se um modo de vida assente na solidariedade, na entreatada e na simplicidade.

Em termos históricos, a região das Terras de Barroso — criada por foral em 1273 por D. Afonso III e confirmada por monarcas posteriores — guarda vestígios de diferentes povos, como Celtas, Romanos, Suevos, Visigodos e Lusitanos. O concelho de Boticas, erguido em 1836, tem origens ainda mais longínquas, visíveis em núcleos como Eiró e Sapiãos e em vestígios arqueológicos de castros como o da Gestosa ou o de Lesenho. Esta narrativa histórica reforça a identidade coletiva do território e explica a forte ligação simbólica das famílias ao espaço que habitam.

A vida comunitária barrosã é composta por práticas de partilha e convívio: a utilização dos fornos comunitários, as festas dos padroeiros, os dias de matança ou o trabalho agrícola coletivo. Mesmo quando constituídas por poucos elementos, as famílias mantêm uma noção alargada de comunidade, que vai para além dos laços de sangue. Ainda que muitos jovens tenham emigrado em busca de melhores oportunidades para as suas vidas, persiste uma ligação quase telúrica à terra de origem, que se faz sentir no regresso frequente em épocas festivas ou em eventos familiares agrícolas.

O envelhecimento populacional constitui, atualmente, um dos fenómenos demográficos mais marcantes do território do Barroso. Do ponto de vista sociológico, este fenómeno é o resultado de processos complexos de transição demográfica e social que têm vindo a transformar as estruturas familiares, laborais e comunitárias.

Em Portugal, e de forma especificamente acentuada no interior Norte, como é o caso de Boticas, o envelhecimento populacional é agravado por fatores estruturais tais como: a emigração de jovens em

idade ativa, a baixa taxa de natalidade e o isolamento geográfico e económico destas regiões. Estes territórios, enquadrados no que Santos (1985) denominou de “Portugal profundo”, enfrentam vulnerabilidades acrescidas relacionadas com o despovoamento rural, a fragilização das redes sociais de suporte e a dificuldade em atrair e fixar população jovem.

De acordo com o PORDATA (2024), o índice de envelhecimento em Portugal Continental e na Região Norte tem vindo a aumentar significativamente, refletindo um desequilíbrio acentuado entre a as camadas jovens e idosas. Em Boticas no ano de 2011, registava-se um índice de envelhecimento de 314,5 idosos por cada 100 jovens, valor que subiu para 435,4 em 2021, traduzindo uma acentuada inversão da pirâmide etária. No concelho de Boticas, esta realidade é ainda mais expressiva, associada a uma taxa de fecundidade geral reduzida (25,6%) e a um saldo migratório negativo, contribuindo para uma taxa média anual de crescimento populacional negativa tanto em 2011 (-1,092%) como em 2021 (1,39%). Em Boticas, o rácio entre o número de idosos (com 65 ou mais anos) e o número de jovens (com menos de 15 anos), passou de 4,33 em 2011 para 4,62 em 2024 (PORDATA, 2024).

Tabela 8:

Índice de Envelhecimento

	Anos				
	1960	1991	2001	2011	2021
Portugal	27,3	68,1	102,2	127,8	182,1
Continente	28	69,5	104,5	130,6	184,6
Norte	20,2	51,7	79,8	113,3	184,1
Boticas	18,7	97,1	210,8	314,5	435,4

Fonte: Pordata, 2024.

Boticas apresentava, em 2011, um índice de envelhecimento de 314,5 por cada 100 jovens, sendo que no ano de 2021 aumentou cerca de 120,9. Desta forma, aliam-se as dificuldades de renovação geracional, condicionando as tendências futuras do concelho em termos de crescimento demográfico. Importa ainda salientar que o concelho apresenta uma taxa de natalidade inferior à taxa de mortalidade, (Natalidade = 4.7 %; Mortalidade =17,8%), o que significa que existe um crescimento natural negativo (- 1,388 %).

O envelhecimento populacional em Boticas representa não apenas um desafio demográfico, mas também social e económico. O aumento da população idosa, coloca pressão sobre as redes formais e informais de apoio social, os serviços de saúde e os sistemas de proteção social locais. A diminuição da

população jovem e ativa compromete a dinâmica económica local e ameaça a sustentabilidade das comunidades rurais, agravando fenómenos de isolamento social e exclusão.

Perante este problema social, torna-se imprescindível a formulação de políticas públicas integradas, que não se limitem à dimensão demográfica, mas que promovam o desenvolvimento social e económico do território. A promoção da natalidade, a atração e fixação de população jovem, o investimento em serviços de proximidade e em redes de solidariedade intergeracional são algumas das estratégias que podem contribuir para mitigar os impactos do envelhecimento e revitalizar socialmente o território do Barroso.

Tabela 9:

Índice de Sustentabilidade

Territórios	Anos				
	2011	2020	2021	2022	2023
Alto Tâmega e Barroso	2,2	1,6	1,6	1,5	1,5
Boticas	1,9	1,5	1,5	1,4	1,4

Fonte: Pordata, 2024.

O número de indivíduos em idade ativa por idoso é calculado com base na relação entre a população idosa e a população em idade ativa, sendo esta última geralmente definida como o grupo etário compreendido entre os 15 e os 64 anos. O índice corresponde, assim, ao quociente entre o número de pessoas com 65 ou mais anos e o número de pessoas entre os 15 e os 64 anos, sendo habitualmente expresso por 100 (10²) pessoas em idade ativa (INE, 2021).

De um modo geral, quanto mais elevado for este índice, mais favorável é o cenário demográfico e socioeconómico. Um valor elevado indica que existe um maior número de indivíduos em idade ativa por cada idoso, o que contribui positivamente para o equilíbrio dos sistemas de segurança social, nomeadamente no que diz respeito ao financiamento das pensões e à sustentabilidade económica do país. Pelo contrário, um valor mais reduzido revela uma menor proporção de pessoas ativas relativamente à população idosa, podendo gerar impactos negativos, como maior pressão sobre os sistemas de saúde e proteção social, bem como uma potencial escassez de mão de obra.

Analisando os dados apresentados na tabela 9, observa-se que, entre 2011 e 2023, o concelho de Boticas manteve, em termos gerais, uma proporção mais elevada de pessoas em idade ativa relativamente à população idosa, refletindo-se em valores positivos do índice. Em 2011, o número de

indivíduos em idade ativa por idoso era de 1,9, o que significa que, por cada idoso residente no concelho, existiam 1,9 indivíduos em idade ativa. Contudo, os dados revelam uma tendência decrescente ao longo do período analisado. Nos anos de 2020 e 2021, este valor baixou para 1,5, e em 2022 e 2023 registou-se uma nova diminuição, fixando-se em 1,4 indivíduos em idade ativa por cada idoso.

Esta tendência acompanha o aumento progressivo do índice de envelhecimento no concelho, evidenciando o envelhecimento da população. Tal evolução demográfica pode ser atribuída, em grande parte, à saída de indivíduos em idade ativa, que procuram melhores oportunidades de emprego noutras regiões do país ou mesmo no estrangeiro, agravando o desequilíbrio geracional e contribuindo para o declínio do índice em análise.

3.3. Oferta Formativa do Concelho

O Concelho de Boticas no ano letivo 2024/2025 ao nível da oferta formativa compreende dois tipos de redes – particular (Santa Casa da Misericórdia de Boticas) e pública – Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro, apresentando-se da seguinte forma:

Tabela 10:

Oferta educativa

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	
PARTICULAR	Santa Casa da Misericórdia
REDE PÚBLICA	Jardim de Infância de Boticas Jardim de Infância de Beça
1º, 2º E 3º CICLOS DO ENSINO BÁSICO	
REDE PÚBLICA	Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro

Fonte: Divisão de Ação Social e Educação, 2024.

- **Santa Casa da Misericórdia:** No ano letivo 2024/2025 abrange 84 crianças na Creche, CATL e Jardim de Infância.
- **Jardim de Infância de Boticas e Beça:** No ano letivo 2024/2025 existem 9 crianças (Beça), e 39 crianças (Boticas) a frequentar a Educação Pré-Escolar.
- **Ensino Básico (1º, 2º e 3º Ciclos):** No ano letivo 2024/2025 há 279 alunos a frequentar os diferentes anos de escolaridade, sendo que vai desde o 1º ano até ao 9º ano.

Tabela 11:*Distribuição dos alunos por nível de escolaridade*

Pré-Escolar (Rede pública e privada)	77
1º ano	31
2º ano	40
3º ano	24
4º ano	29
5º ano	23
6º ano	21
7º ano	47
8º ano	33
9º ano	31
Total	326

Fonte: Divisão de Ação Social e Educação, 2024.

O concelho de Boticas no ano letivo de 2023/2024 contou com um total de 356 alunos. O Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, vem reforçar o direito de cada um dos alunos a uma educação concordante com as suas potencialidades, expectativas e necessidades, num conjunto de respostas planeadas no âmbito de um projeto educativo comum e plural que proporcione a todos a participação e o sentido de pertença em verdadeiras condições de equidade. Uma educação e uma escola inclusivas asseguram a incorporação de variáveis como a ética, relativa aos valores e princípios, visando o combate às atitudes discriminatórias e à criação de uma sociedade mais justa; a implementação de medidas de política educativa que recorram a uma abordagem holística de todo o sistema educativo e a um plano de ação coordenado entre os vários atores a práticas educativas de qualidade, com respeito pela diversidade, dando oportunidade a todos os alunos de desenvolverem o seu máximo potencial.

3.3.1. Medidas de Apoio Educativo

Entende-se por Medidas de Apoio Educativo o conjunto de estratégias que visam o desenvolvimento pedagógico dos alunos. Deste modo, visam contribuir para o aumento do sucesso educativo dos alunos através da melhoria da aquisição de conhecimentos, de competências e de

capacidades. O Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro, no ano letivo 2024/2025 dispõe de várias Medidas de Apoio Educativo, tais como:

- Apoio ao estudo (Ciências e Línguas) no 5º ano de escolaridade: 21 alunos no total;
- Apoio Pedagógico Individualizado às disciplinas de Português e Matemática aos alunos, anteriormente, abrangidos por um programa educativo individualizado: 17 alunos, pertencentes ao 2º e 3º ciclo com medidas seletivas de suporte à aprendizagem e à inclusão;
- Programa de Português Língua Não Materna: Visto que a oferta da disciplina de Português Língua Não Materna (PLNM) depende de um mínimo de 10 alunos posicionados no nível de proficiência linguística de Iniciação (A1, A2). Não havendo esse número no ano letivo 2023/2024, foram apoiados de forma individual, no desenvolvimento de competências linguísticas 9 alunos;
- Coadjuvação nas disciplinas de artes visuais no 1º e 2º ano de escolaridade: 18 alunos;
- Coadjuvação nas disciplinas de educação física no 1º e 2º ano de escolaridade: 22 alunos;
- Apoio tutorial específico: São abrangidos pelo ATE os alunos que reúnem as condições definidas no artigo Artº. 12º do Despacho normativo n.º 10-B/2018. No caso do ano letivo 2023/2024 foram 4 alunos.
- Apoio Psicopedagógico: 37 alunos em contexto de SPO. No âmbito do definido nos respetivos RTP contam-se 29 alunos;
- Centro de Recursos para a Inclusão (CRI): Usufruíram 10 alunos da intervenção com os técnicos do CRI;
- Meios de Combate ao Insucesso Escolar do Município: O Município tem uma Equipa Multidisciplinar (EIPSE) Equipa de Intervenção e Promoção do Sucesso Escolar da Autarquia que ao longo do ano letivo interveio com aproximadamente 30 alunos/crianças.

Relativamente à taxa de retenção do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro, verifica-se no gráfico nº9 que a taxa de retenção baixou, sendo que no 1º ciclo do Ensino Básico existe, precisamente apenas uma retenção; no 2º ciclo do Ensino Básico não se registaram retenções assim como no 3º ciclo do Ensino Básico. O Ensino Básico, em Boticas, registou em 2022/2023, 273 alunos no total, com uma taxa de retenção de apenas 0.4%.

Os dados que se seguem no gráfico abaixo foram concedidos pela CIM-AT, no âmbito do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar.

Gráfico 9:

Resultados de Sucesso (Retenção) na CIM-AT no biénio 2022-2023

Fonte: Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, 2022-23.

3.3.2. Caracterização do Emprego e Desemprego

Observa-se que o estatuto de maior empregador do concelho pertence à empresa EURONET, holding portuguesa do grupo *Royal Lankhorst*, dedicada à extrusão de fio de filamento de polipropileno, destinado sobretudo à produção de cordas e redes de pesca. Esta unidade industrial, que funciona em regime contínuo, emprega cerca de 201 pessoas, maioritariamente mulheres. Em seguida, destacam-se como principais entidades empregadoras a Santa Casa da Misericórdia de Boticas, o Município de Boticas, as Águas de Carvalhelhos, as fábricas de granitos, a Resinorte e o Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro.

Gráfico 10:

Principais empregadoras do Concelho de Boticas

Fonte: Município de Boticas, 2024

Para além destas organizações, que concentram um volume expressivo de recursos humanos, é relevante mencionar a existência de diversas atividades consolidadas em pequenas empresas, algumas de cariz familiar, bem como de empreendimentos individuais ou de pequenos grupos ocasionais. Estes agentes desempenham um papel significativo na empregabilidade local, sobretudo nos setores da agropecuária, construção civil, turismo e comércio tradicional.

Tabela 12:

Desemprego registado segundo o sexo, tempo de inscrição e a situação face à procura de emprego

Género		Tempo de Inscrição		Situação face emprego à procura de		Total
Homens	Mulheres	«1 Ano	1 Ano E +	1º Emprego	Novo Emprego	
67	45	53	59	11	101	112

Fonte: IEFP, Estatísticas mensais julho, 2025.

Muitas das realidades de exclusão social, encontra na sua origem situações de falta e/ou de precariedade de emprego. Cada vez mais, é preciso contrariar esta tendência, no sentido de promover ações de incentivo ao emprego/criação de novas formas de emprego. Em Portugal a taxa de desemprego no ano de 2021 situava-se nos 6,7%, e o Concelho de Boticas registava uma taxa de 5,7% (INE, 2021).

Relativamente ao desemprego segundo o género, o mesmo assume um carácter maioritariamente masculino, como se pode ver nas seguintes tabelas, referente ao mês de julho de 2025.

Tabela 12:

Desemprego registado por grupo etário

«25 Anos	25-34 Anos	35-54 Anos	55 Anos e +	Total
9	16	40	47	112

Fonte: IEFP, Estatísticas mensais, julho, 2025.

No que se refere à caracterização da população desempregada por ciclos de vida, verificamos através da tabela nº 12 que o grupo etário mais afetado pelo desemprego se situa entre os 55 anos e +. Ressalva-se que se situam numa faixa etária que se debate com dificuldades acrescidas na procura de emprego, uma vez que nestas idades as ofertas de emprego são limitadas.

Como nos mostra a tabela n.º 13, a população com o 1.º ciclo do Ensino Básico é a que detém o maior número de desempregados, com 35 pessoas. Sendo que se segue o 2.º ciclo do Ensino Básico com 24 pessoas.

Tabela 13:

Desemprego segundo nível de escolaridade

< 1.º ciclo EB	1.º ciclo EB	2.º ciclo EB	3.º ciclo EB	Secundário	Superior	Total
10	35	24	13	22	8	112

Fonte: IEFP, Estatísticas mensais, julho 2025.

Tabela 14:

Desempregados inscritos e colocações efetuadas

Desempregados e Inscritos			Colocações		
Homens	Mulheres	Total	Homens	Mulheres	Total
2	2	4	0	1	1

Fonte: IEFP, Estatísticas mensais, julho, 2025.

Tabela 15:

Desempregados inscritos, por motivo de inscrição

Ex-Inativos	Despedido	Despediu-se	Despedim. Mútuo acordo	Fim trab. não permanente	Trab. conta própria	Outros motivos	Total
1	1	0	0	0	0	2	4

Fonte: IEFP, Estatísticas mensais, julho, 2025.

As causas de desemprego e os motivos de inscrição, variam entre “Ex-inativos”, “Outros motivos”, “Despedido” ou “Fim do trabalho não permanente”.

O Gráfico n.º 11 revela o peso expressivo das pensões na estrutura económica do concelho, evidenciando uma forte dependência da população em relação a prestações sociais, sobretudo no contexto do envelhecimento demográfico.

Gráfico 11:

Nº de Pensionistas no Concelho de Boticas

Fonte: Pordata, 2023

Os dados revelam que, a maioria dos pensionistas recebe pensão de velhice (1 316 beneficiários), seguida da pensão de sobrevivência (497) e, em menor número, da pensão por invalidez (83). Este predomínio da pensão de velhice confirma o impacto do acentuado envelhecimento demográfico local, já assinalado antes. A elevada presença de beneficiários de pensão de sobrevivência, associada à maior longevidade feminina, reforça a assimetria de género entre a população idosa, contribuindo para a diferença estrutural no equilíbrio populacional.

Estes valores confirmam a forte dependência da população face às transferências sociais do sistema de segurança social, especialmente em territórios de baixa densidade populacional e envelhecidos, como é o caso de Boticas.

3.3.3. Cenário Habitacional em Boticas

O concelho de Boticas apresenta uma realidade habitacional profundamente marcada pelas dinâmicas de despovoamento e envelhecimento características dos territórios de baixa densidade. De acordo com os Censos 2021 (INE/PORDATA), o número total de alojamentos familiares no concelho ascende a cerca de 5.700, dos quais uma parte significativa se encontra devoluta ou utilizada apenas de forma sazonal. Esta situação resulta, em grande medida, da emigração e do abandono progressivo das aldeias, gerando um elevado número de edifícios fechados ou em ruína.

A maioria da população residente vive em habitação própria, muitas vezes herdada entre gerações, o que corresponde a um padrão comum em concelhos rurais do interior. Em contrapartida, o mercado de arrendamento é pouco expressivo e pouco regulado, limitando o acesso a soluções habitacionais para jovens ou famílias em situação de maior vulnerabilidade económica. Segundo os

dados do INE, menos de 15% dos alojamentos são ocupados em regime de arrendamento, revelando uma clara predominância da propriedade sobre outras formas de acesso à habitação.

No que respeita à qualidade do edificado, uma parte relevante das habitações é antiga e carece de obras de reabilitação. Muitas destas casas, não possuem condições adequadas de isolamento térmico e eficiência energética, o que agrava os fenómenos de pobreza energética, sobretudo durante os invernos rigorosos característicos da região. Esta realidade afeta particularmente a população idosa, que representa mais de um terço dos residentes, e que muitas vezes habita casas desajustadas às suas necessidades em termos de acessibilidade, conforto e segurança.

O concelho apresenta, assim, um duplo desafio. Por um lado, existe uma abundância de património habitacional devoluto ou degradado, subutilizado face ao potencial existente. Por outro, a escassez de habitação disponível para arrendamento acessível e a inadequação de grande parte do parque habitacional às exigências atuais tornam difícil a fixação de novos residentes e a melhoria das condições de vida das famílias.

Neste contexto, programas públicos como o 1.º Direito, com financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência assumem especial importância, ao permitirem intervir na reabilitação, modernização e adaptação das habitações existentes. A valorização deste património pode, assim, tornar-se uma oportunidade estratégica não só para combater a vulnerabilidade social, mas também para promover o desenvolvimento local, fixando população jovem e revitalizando os espaços urbanos e rurais do concelho.

3.3.4. Organizações de saúde

Os agrupamentos de centros de saúde do Serviço Nacional de Saúde, denominados por ACES, são serviços públicos com autonomia administrativa, constituídos por várias unidades funcionais, que agrupam um ou mais centros de saúde, e têm por missão garantir a prestação de cuidados de saúde primários à população de uma determinada área geográfica, neste caso, o Concelho de Boticas:

Centro de Saúde de Boticas:

- **Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP)** - tem como missão garantir a prestação de cuidados de saúde personalizados à população inscrita de uma determinada área geográfica;
- **Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC)** - presta cuidados de saúde e apoio psicológico e social de âmbito domiciliário e comunitário, especialmente às pessoas, famílias e grupos mais vulneráveis, em situação de maior risco ou dependência física

e funcional ou doença que exija acompanhamento próximo, e atua, ainda, na educação para a saúde, na integração em redes de apoio à família e na implementação de unidades móveis de intervenção, garantindo a continuidade e qualidade dos cuidados prestados.

- **Equipa de Cuidados Continuados Integrados (ECCI):** integrada na UCC - constitui objetivo geral prestar cuidados continuados integrados a pessoas que, independentemente da idade, se encontrem em situação de dependência e necessitem de cuidados diários e de maior complexidade.

Tabela 16:

Sinopse do Centro de Saúde de Boticas

Centro de Saúde	Nº. Utentes com médico de família	Nº. Utentes sem médico de família	Nº. de consultas (vigilância e doença)	Nº Total de Utentes
Boticas	5.454	10	26.250	5.464

Fonte: ACES, 2024.

Integrado na Rede Nacional da UCCI é equipamento impulsionado pela Santa Casa da Misericórdia de Boticas, conta com o apoio da Câmara Municipal de Boticas e dá resposta a problemas de saúde que afetam gravemente a mobilidade física e mental, obrigando os utentes a estadias prolongadas nesta unidade de saúde e tem capacidade para 24 camas.

Os utentes têm ao seu dispor um conjunto de serviços como, por exemplo, enfermagem, fisioterapia, nutrição, terapia e tratamento personalizado, ou seja, têm todo um processo terapêutico e de apoio social, ativo e contínuo, que visa promover a autonomia, melhorando a funcionalidade da pessoa em situação de dependência, através da sua reabilitação, readaptação e reinserção familiar e social.

Ao nível de cuidados de saúde particulares, concentram-se na vila de Boticas diversos serviços: três clínicas dentárias, duas farmácias, três laboratórios de Análises Clínicas e três Óticas, com serviço de consultas de oftalmologia.

3.3.5. Respostas Sociais a idosos

O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) é considerado a resposta social que consiste na prestação de cuidados individualizados e personalizados no domicílio a indivíduos e famílias quando, por motivo de doença, deficiência ou por outro impedimento, não possam assegurar, temporária ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e ou atividades de vida diária (Despacho Normativo n.º 33/2013). Esta resposta social apresenta uma taxa de cobertura para idosos isolados do Concelho de 62,3%.

Tabela 17:

Caracterização do SAD

SAD'S	Zonas de Intervenção	Capacidade do Serviço/Acordo de Cooperação
São Salvador de Viveiro	Viveiro, Campos	10\10
Vilar	Vilar, Carvalho	10\10
Sapiãos	Sapiãos, Sapelos, Bobadela, Nogueira, Ardãos	30\20
Pinho	Sobradelo, Pinho, Valdegas	20\20
Covas do Barroso	Muro, Romainho, Covas do Barroso	48\48
Dornelas	Vila Grande, Vila Pequena, Espertina, Antigo	30\20
Atilhó	Atilhó, Alturas do Barroso, Vilarinho Seco	24\24
Boticas	Granja, Boticas	50\40
Lavradas	Lavradas, Carvalhelhos, Vilarinho da Mó, Beça, Quintas, Seirrãos, Codessoso, Secerigo	20\20

Fonte: Santa Casa da Misericórdia de Boticas, 2024.

A Estrutura Residencial para Idosos (ERPI) - Os ERPI são uma resposta social, desenvolvida em equipamento, destinada ao alojamento coletivo, de utilização temporária ou permanente, para pessoas idosas ou outras em situação de maior risco de perda de independência e/ou de autonomia. Em Boticas em termos de equipamento social para esta resposta social existem quatro ERPI's, ERPI Santo Aleixo com capacidade para 14 utentes, ERPI Nossa Senhora da Livração, com capacidade para 50 utentes, ERPI Padre Arnaldo Moura com capacidade para 24 utentes e ERPI Santa Bárbara com capacidade para 30 utentes, sendo as zonas principais de intervenção preferencialmente o Concelho de Boticas.

O Centro de Dia é uma resposta social, desenvolvida em equipamento, que consiste na prestação de um conjunto de serviços que contribuem para a manutenção das pessoas idosas no seu meio sociofamiliar. O Centro de Dia da Santa Casa da Misericórdia de Boticas tem capacidade para 10 utentes sendo que a zona de intervenção é Boticas (Carta Social, 2024).

Tabela 18:

Caracterização dos Equipamentos Sociais de Resposta à 3ª idade

Equipamentos Sociais	Zonas de Intervenção das respostas sociais	Capacidade dos Equipamentos \ Acordo de Cooperação
ERPI Santo Aleixo	Preferencialmente o Concelho de Boticas	14\14
ERPI Nossa Senhora da Livração	Preferencialmente o Concelho de Boticas	50\40
ERPI Padre Arnaldo Moura	Preferencialmente o Concelho de Boticas	24\24
ERPI santa Bárbara	Território Nacional	30\0
Centro de Dia	Boticas	10\10

Fonte: Santa Casa da Misericórdia de Boticas, 2024.

É crucial analisar a deficiência numa perspetiva multidimensional e atuar nesta área de forma a promover a igualdade de oportunidades.

A Santa Casa da Misericórdia de Boticas em termos desta resposta social contempla três equipamentos sociais:

- **Residência Autónoma** - É uma residência para acolher pessoas com deficiência que, mediante apoio, possuem capacidade de viver autonomamente (Carta Social, 2024).

A zona de intervenção desta resposta social é em território nacional e tem capacidade para 5 utentes;

- **Lar Residencial** - É uma resposta social, desenvolvida em equipamento, destinada a alojar jovens e adultos com deficiência, que se encontrem impedidos temporária ou definitivamente de residir no seu meio familiar (Carta Social, 2024). A zona de intervenção desta resposta social é no distrito de Vila Real tendo capacidade para 30 utentes, e;
- **Centro de Atividades Ocupacionais** - É uma resposta social desenvolvida em equipamento, destinada a desenvolver atividades para jovens e adultos com deficiência grave (Carta Social, 2024). A zona de intervenção desta resposta social é no distrito de Vila Real e tem capacidade para 42 utentes.

O Concelho de Boticas em termos de resposta social de reabilitação e integração de pessoas com deficiência está totalmente coberto, a taxa de cobertura corresponde a 154%.

Tabela 19:

Caracterização das Respostas Sociais de Reabilitação e Integração de pessoas com deficiência

Equipamentos Sociais	Zonas de Intervenção das respostas sociais	Capacidade dos Equipamentos
Residência Autónoma	Território Nacional	5\5
Lar Residencial	Distrito de Vila Real	30\30
Centro de Atividades Ocupacionais	Distrito de Vila Real	42\42

Fonte: Santa Casa da Misericórdia de Boticas, 2024.

O Lar Santa Ana- Esta resposta social conta com uma ERPI, e intervém especialmente na freguesia de Alturas do Barroso. Apresenta uma capacidade de 10 utentes e possui vários serviços enquanto instituição, entre eles: Preparação da medicação; Acompanhamento a consultas; Enfermagem; Refeições; Tratamento de roupa; Cuidados básicos; Treino de AVD´s; Assistências nas AVD´s; Atividades de animação; Apoio emocional; Serviços administrativos.

3.4. Um retrato da pobreza e desigualdades sociais em Boticas

A pobreza continua a ser um dos principais desafios sociais da Europa contemporânea. No ano de 2023, de acordo com o Eurostat, aproximadamente 95.3 milhões de pessoas na UE, isto é 21.6% da população, encontravam-se em risco de pobreza ou exclusão social. Para que se entenda melhor, este indicador abrange três dimensões centrais:

1. Risco de pobreza monetária (pessoas com rendimentos abaixo de 60% da média nacional);
2. Privação material e social severa (privação de condições básicas, como aquecimento adequado, uma refeição de carne por dia ou incapacidade de pagar gastos inesperados);
3. Baixa intensidade laboral (pessoas em idade ativa com pouco ou nenhum trabalho durante o ano).

• Principais Grupos Afetados

Os grupos mais vulneráveis à pobreza na Europa incluem:

- A. Crianças e jovens, nomeadamente em famílias monoparentais ou alargadas
- B. Pessoas idosas com enfoque nas mulheres reformadas e com pensões reduzidas;
- C. Migrantes e minorias étnicas;
- D. Pessoas com deficiência;
- E. Trabalhadores pobres (working poor), ou seja, pessoas que trabalham, mas auferem rendimentos insuficientes;
- F. Desempregados de longa duração.

Já no ano de 2024, cerca de 19,7% da população da União Europeia encontrava-se em risco de pobreza ou exclusão social, segundo o Eurostat. Embora a Europa do Norte apresente melhores resultados graças a sistemas de proteção social mais sólidos, muitos países do sul e leste europeu continuam a registar níveis elevados de pobreza, agravados por fatores como a inflação, a crise energética e as consequências da pandemia.

Em Portugal, a situação tem conhecido ligeiras melhoras nos últimos anos, mas a pobreza continua a afetar uma parte significativa da população. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2023 havia 1,76 milhões de pessoas em risco de pobreza (16,6% da população). O limiar de pobreza foi fixado em 7.588 euros anuais por adulto equivalente, o que corresponde a cerca de 632 euros por mês. Sem transferências sociais, como pensões, subsídios de desemprego ou rendimento

social de inserção, a taxa de risco de pobreza aumentaria para 40,3%, demonstrando o papel central das políticas públicas no combate à pobreza.

Entre os grupos mais vulneráveis destacam-se os idosos, cuja taxa de risco de pobreza aumentou em 2023, bem como os desempregados (com uma taxa de 44,3%) e os trabalhadores com baixos salários (9,2% estavam em risco de pobreza, mesmo com emprego). As famílias monoparentais, as pessoas com baixos níveis de escolaridade e os habitantes em zonas rurais ou de baixa densidade populacional enfrentam maiores dificuldades no acesso a rendimentos e serviços essenciais.

Um exemplo ideal da pobreza no contexto das regiões de baixa densidade populacional é o concelho de Boticas, situado no distrito de Vila Real, na região do Alto Tâmega. Com uma população de apenas 4 885 habitantes em 2023 e uma densidade populacional de 15 habitantes por km², Boticas mostra que possui várias fragilidades sociais e económicas. A estrutura demográfica é marcada por um elevado índice de envelhecimento (mais de 37% da população tem 55 anos ou mais), e o mercado de trabalho é limitado, com forte dependência do setor agrícola e dos serviços públicos. Em 2022, cerca de 1,7% da população do concelho auferia o Rendimento Social de Inserção (RSI) e 1,1% estava em situação de desemprego. Estes valores, embora não sejam os mais altos do país, refletem a persistência da pobreza estrutural em territórios de baixa densidade. Os rendimentos médios são expressivamente inferiores aos da média nacional, e a oferta de serviços essenciais, como saúde, educação e transportes, é reduzida.

O concelho de Boticas, localizado na sub-região do Alto Tâmega e Barroso (NUT III), apresenta um conjunto de fatores territoriais e sociais que o tornam um espaço pertinente na análise dos fenómenos da pobreza, exclusão social e vulnerabilidade, particularmente no contexto do envelhecimento demográfico e da desertificação do interior. A taxa de envelhecimento do concelho é uma das mais elevadas do país, com cerca de 375 idosos por cada 100 jovens, traduzindo uma profunda assimetria em relação à pirâmide etária.

Por outro lado, observa-se a existência de políticas públicas locais que procuram mitigar os efeitos do despovoamento e do isolamento social, destacando-se incentivos à fixação da população jovem, como a redução do IRS e IMI na compra da primeira habitação, medidas de apoio às famílias, jovens e crianças, e a manutenção de um baixo nível de desemprego. Estas iniciativas traduzem um esforço combinado para revitalizar a demografia local e promover o bem-estar social, contribuindo para a criação de condições favoráveis à coesão territorial.

A estes fatores positivos somam-se a existência de projetos sociais destinados ao combate ao isolamento da população idosa e a disponibilização de diversos serviços de proximidade, que garantem

acesso a necessidades básicas sem necessidade de grandes deslocamentos. Estas características revelam um certo dinamismo institucional e comunitário que importa considerar na avaliação da eficácia das medidas em vigor, como o programa Radar Social.

Contudo, os desafios estruturais enfrentados pelo concelho de Boticas são profundos e persistentes. O envelhecimento demográfico acentuado, a desertificação humana e a dispersão geográfica das aldeias acentuam os níveis de isolamento e a exclusão de grande parte da população, particularmente os mais envelhecidos. Verifica-se ainda uma elevada prevalência de habitações degradadas, com baixo conforto térmico e materiais de construção obsoletos, o que expõe muitos agregados à chamada pobreza energética, agravada por condições financeiras precárias.

As fragilidades ao nível da mobilidade, das infraestruturas de transporte público e da escassez de respostas sociais para o acolhimento de idosos refletem um território com sérias limitações logísticas. Associam-se a estas carências fenómenos como a ausência prolongada de retaguarda familiar, a presença de indivíduos com dependências aditivas e a fraca literacia digital e educacional da população envelhecida. Adicionalmente, há uma visível retração da população jovem e da força de trabalho, o que compromete a renovação geracional e o dinamismo económico local, fortemente dependente da agricultura de subsistência e com fraca expressão industrial. A produção agrícola continua a ter um papel marcante neste concelho, embora com escasso lucro. Este setor distingue-se por explorações familiares de pequena dimensão orientadas para a própria subsistência ou para mercados locais.

Segundo dados mais recentes da PORDATA em 2023:

- a. O rendimento bruto declarado por habitante em Boticas rondava os 7.900 € anuais, significativamente abaixo da média nacional (14.100 €).
- b. A taxa de risco de pobreza após transferências sociais na região Norte situava-se nos 19,5%, sendo expectável que em Boticas este valor seja superior, atendendo às características locais.
- c. A cobertura por prestações sociais (CSI- Complemento Solidário para Idosos, RSI, Abono de Família, etc.) tem expressão significativa, refletindo a pertinência do Estado Social na mitigação da pobreza.

Importa evidenciar que a pobreza em Boticas, não se resume apenas à carência económica, pois este fenómeno, assume contornos multidimensionais: isolamento geográfico (este é um dos fatores mais limitantes, potenciando uma fraca densidade populacional) e fragilidade relacional. Podemos afirmar que as principais situações de vulnerabilidade envolvem:

- i. Idosos isolados em aldeias e freguesias rurais, com um acesso limitado a serviços de saúde e apoio domiciliário;
- ii. Famílias com baixos rendimentos (pensões mínimas) e com trabalhos precários, na sua maioria de carácter sazonal;
- iii. Populações dispersas, com carência de transporte público e infraestruturas sociais.

Neste contexto, a presente investigação assume particular pertinência ao procurar compreender, a partir da voz das próprias famílias e indivíduos, a forma como percecionam as suas necessidades e os apoios sociais disponíveis. Avaliar o impacto de medidas como o Radar Social exige, portanto, não apenas um diagnóstico técnico das condições socioeconómicas e habitacionais da população, mas também uma leitura crítica sobre os limites e potencialidades das respostas existentes. Ao mesmo tempo, importa valorizar o olhar da população envelhecida sobre si mesma e sobre o seu papel na sociedade local, resgatando a sua dignidade como atores sociais e contribuindo para o desenho de políticas mais eficazes, inclusivas e contextualizadas. A resposta social no concelho é assegurada por um conjunto de instituições públicas e privadas, como a CMB, a Santa Casa da Misericórdia e as IPSS locais.

Apesar das suas limitações, Boticas tem procurado desenvolver estratégias de promoção do bem-estar social, considerando os recursos endógenos e apostando na coesão territorial. No entanto, a persistência da pobreza e da exclusão social obriga à criação de respostas continuadas, articuladas e adaptadas à realidade local, bem como políticas públicas que considerem a especificidade dos territórios de baixa densidade. Tendo como prioridade garantir a proteção e os cuidados dos mais velhos que, muitas vezes, se encontram entregues a si próprios. Assim, têm vindo a ser criados mecanismos para fazer face a esta realidade social que é tão evidente no concelho, promovendo o bem-estar dos munícipes, com particular tento nos mais carenciados, evitando que o viver mais tempo não seja condição de risco para a sua dignidade. Por conseguinte, encontram-se aqui explanados os mecanismos criados pela CMB:

- **Comissão Municipal de Proteção do Idoso**- Tem como objetivo a sensibilização para as questões da terceira idade e incentivar os responsáveis a estabelecerem objetivos e a tomarem medidas para que os mesmos sejam alcançados, no sentido da criação de uma maior responsabilidade e solidariedade social. Este organismo é representado por: Município, Juntas de Freguesia, Segurança Social, Serviços de Saúde, Santa Casa da Misericórdia de Boticas e, Guarda Nacional Republicana.

- **Cartão Social do Múncipe** - O cartão Social do Múncipe destina-se às famílias mais afetadas pela pobreza e exclusão social, a idosos com baixas reformas, portadores de deficiência ou reformas por invalidez, a famílias numerosas e monoparentais, tendo em vista a melhoria das suas condições de vida – regulamento n.º 65/2011 artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa.
- **Comemoração do Dia do Idoso** - Festa dedicada aos idosos do Concelho de Boticas, organizada pela Câmara Municipal de Boticas em colaboração com a Santa Casa da Misericórdia de Boticas, com o apoio dos escuteiros de Boticas e voluntárias/voluntários da Delegação de Boticas da Cruz Vermelha Portuguesa. O objetivo deste encontro é proporcionar momentos de confraternização entre todos, vivendo este evento como um verdadeiro dia de festa.
- **Encontro do Natal do Idoso** - Iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Boticas e que conta com a colaboração da Santa Casa da Misericórdia de Boticas e do Núcleo de Boticas da Cruz Vermelha Portuguesa. O objetivo primordial é proporcionar aos idosos um dia especial de convívio único, uma vez que para grande parte dos idosos vivem esta quadra natalícia com alguma solidão.
- **Gabinete Itinerante de Apoio ao Múncipe (GAM)** - Criado pela Câmara Municipal de Boticas em 2003, está vocacionado para dar resposta às necessidades das populações, sendo uma espécie de serviço descentralizado da administração local, com vista a minimizar os aspetos burocráticos, evitando a deslocação das pessoas até à sede de Concelho para tratarem dos mais diversos assuntos levando os diferentes serviços até junto dos muncipes
- **Programa “Idosos em Segurança”** – Esta iniciativa surge pela parceria da Câmara Municipal de Boticas, com a colaboração da Secção de Programas Especiais da GNR, tendo como principal objetivo identificar idosos isolados, bem como precaver e evitar situações de fraude.
- **Alargamento das diferentes respostas sociais** – Possibilidade de candidaturas por parte da Santa Casa da Misericórdia para dar resposta à 3ª idade, infância e pessoas com deficiência.
- **Projeto “Dar vida aos anos envelhecendo”** – Ação criada pela Câmara Municipal de Boticas, em articulação com os Serviços de Saúde, Juntas de Freguesia e Associações, que visa a promoção de uma vida ativa e saudável e a prevenção e

diminuição da mortalidade por doenças cerebrovasculares, permitindo que as pessoas com mais de 55 anos das várias localidades do Concelho, possam ocupar uma parte do seu tempo em atividades como ginástica, hidroginástica, informática, música, psicomotricidade e animação.

3.5. Perfis sociodemográficos e condições de vida dos entrevistados

Nesta secção apresentam-se e analisam-se os resultados do nosso levantamento por questionário. A caracterização sociodemográfica dos agregados familiares entrevistados iniciou-se com a realização de uma análise de correspondências múltiplas (ACM), que teve como objetivo identificar as variáveis com maior capacidade de diferenciação entre os perfis em estudo. Foram consideradas as seguintes variáveis: sexo do inquirido/a, idade, nível de escolaridade, estado civil, estrutura familiar e estatuto da habitação.

Gráfico 12:

Caracterização do espaço social dos respondentes: Dimensão 1: caracterização do ciclo de vida (esfera familiar); Dimensão 2: Distribuição de recursos

Fonte: Levantamento por questionário.

O Gráfico nº12 apresenta as medidas de discriminação associadas a estas variáveis nas duas primeiras dimensões extraídas pela ACM. A análise evidencia que a estrutura familiar é a variável que mais contribui para a diferenciação dos perfis sociodemográficos, seguida do estado civil. Este resultado sugere que a forma como o agregado se organiza (família nuclear, monoparental, alargada, entre outras) e a condição conjugal do inquirido/a (solteiro, casado, divorciado ou viúvo) constituem fatores centrais para compreender as distinções observadas entre os entrevistados(as).

Com um peso intermédio, surgem o nível de escolaridade e a idade do inquirido/a, que, embora não tão decisivas como as variáveis familiares e conjugais, revelam ainda assim relevância na caracterização da amostra. Estas dimensões permitem captar diferenças relacionadas com o capital educativo e com o ciclo de vida dos agregados, aspetos que alteram as condições de inserção social e económica.

Por outro lado, as variáveis: “sexo” e “estatuto da habitação” (propriedade, arrendamento ou outra forma de ocupação) apresentam um contributo reduzido para a explicação da variabilidade entre os agregados. A sua proximidade ao ponto de origem no gráfico indica que, neste estudo, estes fatores não constituem elementos centrais na distinção dos perfis sociodemográficos.

De forma sintética, a análise permite concluir que a diversidade dos perfis sociodemográficos da amostra se explica sobretudo por variáveis de carácter estrutural e relacional, como a estrutura do agregado e a condição conjugal, enquanto fatores individuais ou materiais, como o sexo ou a situação habitacional, assumem um papel secundário. Esta leitura é particularmente relevante para enquadrar as análises subsequentes, uma vez que evidencia o peso das dinâmicas familiares e conjugais na compreensão das situações de vulnerabilidade social observadas no território em estudo.

No que se refere à relação entre sexo e idade dos entrevistados(as), o gráfico nº13 apresenta a distribuição etária segundo o sexo. Observa-se que, as mulheres entrevistadas apresentam uma mediana de idade mais elevada em comparação com os homens, situando-se próximas dos 68 anos, enquanto nos homens a mediana ronda os 63 anos. Além da diferença nas idades medianas, nota-se igualmente uma maior amplitude etária entre as mulheres, cuja dispersão se estende desde idades mais baixas até valores próximos dos 85 anos. Nos homens, a distribuição é mais concentrada, ainda que se verifiquem alguns casos isolados (outliers) em idades mais jovens e em idades mais avançadas, o que demonstra a heterogeneidade existente neste grupo.

Estes resultados sugerem que a amostra é constituída maioritariamente por mulheres em idade avançada, refletindo uma realidade frequentemente observada em contextos de vulnerabilidade social, onde as mulheres idosas, tendem a ser mais representadas. Esta constatação tem implicações relevantes, dado que a idade avançada, associada a baixos níveis de escolaridade e a situações de fragilidade económica, pode potenciar riscos acrescidos de exclusão social.

Gráfico 13:

Distribuição etária segundo o sexo dos respondentes

Fonte: Levantamento por questionário.

A distribuição etária mostra uma predominância clara de indivíduos em idade avançada. A faixa etária mais representada corresponde aos 64–76 anos (42,6%), seguida dos 51–63 anos (27,9%). Apenas 13,1% têm idade igual ou inferior a 50 anos e 16,4%, encontram-se acima dos 77 anos. Assim, mais de dois terços da amostra é composta por pessoas com 64 anos ou mais, confirmando o predomínio de uma população envelhecida, característica frequentemente associada a situações de maior vulnerabilidade em termos de saúde, autonomia e rede de suporte social.

Tabela 20:*Grupos etários dos entrevistados, em %*

Grupos etários	Frequência	%
<= 50 anos	8	13,1
51 – 63 anos	17	27,9
64 – 76 anos	26	42,6
Mais de 77 anos	10	16,4
Total	61	100

Fonte: Levantamento por questionário

A análise do nível de escolaridade evidencia um quadro de forte fragilidade educativa entre os entrevistados(as). Verifica-se que 29,5% (18 pessoas) não sabem ler nem escrever e 27,9% (17 pessoas) apenas sabem ler e escrever, sem terem completado qualquer ciclo de ensino. Em conjunto, estes dois grupos representam mais de metade da amostra (57,4%), o que traduz baixos níveis de literacia. Observa-se ainda que apenas uma minoria atingiu o Ensino Básico, 3.º ciclo (16,4%) ou o Ensino Secundário (4,9%). Esta realidade confirma a existência de um défice significativo de escolarização, transversal a ambos os sexos, o que condiciona negativamente as oportunidades de integração social e laboral.

Tabela 21:*Distribuição cruzada entre nível de escolaridade e sexo dos respondentes*

Nível de escolaridade do entrevistado(a)	Sexo do inquirido(a)		Total
	Mulher	Homem	
Não sabe ler nem escrever	9	9	18
Sabe ler e escrever	5	12	17
Ensino Básico 1ºciclo	3	3	6
Ensino Básico 2ºciclo	0	7	7
Ensino Básico 3ºciclo	4	6	10
Ensino Secundário	0	3	3
Total	21	40	61

Fonte: Levantamento por questionário.

A análise da condição atual perante o trabalho indica uma amostra fortemente marcada pela inatividade laboral. Verifica-se que 45,9% dos entrevistados(as) se encontram na situação de reformado/a ou pensionista, o que se relaciona diretamente com a predominância de indivíduos em idade avançada, identificada anteriormente. Logo a seguir, destaca-se a categoria dos desempregados/as (42,6%), revelando a existência de um grupo expressivo em situação de afastamento do mercado de trabalho, com implicações ao nível da precariedade económica e da dependência de apoios sociais. Registam-se

ainda 8,2% dos entrevistados(as) como incapacitados permanentes, situação que reforça as dificuldades de inserção profissional devido a limitações de saúde, e 3,3% em outras situações.

Em síntese, a população estudada caracteriza-se por uma fraca inserção no mercado de trabalho, quer por razões associadas ao ciclo de vida (reforma), quer por constrangimentos estruturais (desemprego e incapacidade). Esta realidade contribui para a intensificação das condições de vulnerabilidade social, ao limitar os rendimentos disponíveis e aumentar a necessidade de recorrer a respostas sociais e apoios institucionais.

Tabela 22:

Condição atual perante o trabalho dos entrevistados(as), em %

	Frequência	%
Desempregado(a)	26	42,6
Reformado(a)\pensionista	28	45,9
Incapacitado(a) permanente	5	8,2
Outra situação	2	3,3
Total	61	100,0

Fonte: Levantamento por questionário.

A análise do tipo de rendimentos evidencia uma forte dependência de pensões e prestações sociais. A maioria dos entrevistados(as) vive de pensões ou reformas (42,6%), logo seguida dos que recebem prestações sociais (41,0%). Em menor expressão, surgem os casos em que os rendimentos resultam da combinação de pensão/reforma com prestações sociais (11,5%), o que traduz uma acumulação necessária para garantir a subsistência. Apenas 3,3% referiram outro tipo de rendimento.

Este perfil confirma que os recursos financeiros das famílias entrevistadas são provenientes, em larga medida, de mecanismos de proteção social e não de rendimentos de trabalho. Em articulação com os dados sobre a condição laboral — marcada pela predominância de reformados, desempregados e incapacitados, torna-se evidente a frágil inserção no mercado de trabalho e a conseqüente dependência de apoios estatais ou institucionais.

3.5.1. Nível de rendimento líquidos dos entrevistados\as

Tabela 23:

Tipos de rendimentos dos entrevistados, em %

	Frequência	%
Pensão ou reforma	26	42,6
Prestações Sociais	25	41,0
Pensão\reforma e prestação social	7	11,5
Outros	3	4,9
Total	61	100,0

Fonte: Levantamento por questionário

De forma particular, os entrevistados(as) cujo rendimento assenta em prestações sociais ou na combinação de pensão/reforma e prestações sociais constituem os grupos em que a procura de apoio institucional é mais expressiva, refletindo situações de maior vulnerabilidade económica e social. Já entre os beneficiários de pensão/reforma exclusiva, embora o apoio continue a ter um peso considerável, observa-se alguma variabilidade, dado que uma parte destes pensionistas, ainda que com rendimentos baixos, pode não recorrer diretamente às instituições, vivendo em maior medida com os recursos próprios ou com o suporte da rede familiar. No caso dos entrevistados(as) com outros rendimentos, a dependência institucional é menos evidente, embora residual na amostra.

Em síntese, a análise cruzada confirma que quanto maior a dependência de rendimentos de proteção social, maior a probabilidade de receber apoio institucional. Este padrão sublinha o papel central das instituições na compensação das insuficiências económicas, funcionando como rede de suporte indispensável à sobrevivência de grande parte da população estudada.

A distribuição dos rendimentos líquidos evidencia que a maioria das famílias vive com recursos muito limitados: 75,4% possuem rendimentos inferiores a 550€ mensais, concentrando-se nos escalões mais baixos da tabela. Apenas uma minoria residual ultrapassa os 970€, o que confirma a escassez generalizada de meios financeiros no universo estudado.

Tabela 24:*Nível de rendimento mensal dos entrevistados(as) em %*

	Frequência	%
209,12 - 355,49	23	37,7
355,50 - 460,05	11	18,0
460,06 - 546,61	12	19,7
564,62 - 669,17	3	4,9
669,18 - 763,73	3	4,9
763,74 - 869,29	3	4,9
869,30 - 972,85	3	4,9
972,86 - 1441,29	2	3,3
Total	60	98,4
NR	1	1,6
Total	61	100,0

Fonte: Levantamento por questionário.

O histograma confirma a distribuição apresentada na tabela de frequências, evidenciando uma forte concentração nos rendimentos mais baixos, particularmente no intervalo entre 209,12 e 355,49€. Este quadro de fragilidade económica tem implicações diretas nas condições de vida. Os baixos rendimentos limitam o acesso a sistemas de aquecimento mais estáveis e eficientes, explicando a predominância de soluções fragmentadas e de baixo custo, como os aquecedores elétricos isolados, o gás em garrafa e o recurso à lenha. Do mesmo modo, o rendimento condiciona a posse de equipamentos: como fogão, frigorífico e máquina de lavar roupa.

Gráfico 14:

Nível de rendimento mensal dos entrevistados(as)

Fonte: Levantamento por questionário

Também as práticas de combate ao frio e ao calor refletem esta realidade. Perante a insuficiência de rendimentos, as famílias recorrem sobretudo a estratégias de baixo custo, como o uso de mais camadas de roupa no inverno ou o arejamento natural no verão, em detrimento de soluções de climatização mais eficazes, mas financeiramente inoportáveis.

A relação entre tipo de rendimentos dos entrevistados(as) e do apoio institucional recebido evidencia uma forte interligação entre estas duas dimensões. Verifica-se que a maioria das famílias vive essencialmente de pensões de reforma ou de prestações sociais, muitas vezes acumulando ambos os tipos de rendimento. Esta dependência de transferências sociais traduz-se numa elevada probabilidade de recurso a instituições, o que se confirma no facto de 77% dos entrevistados(as) declararem receber apoio de alguma entidade.

Este(s) apoio(s) tornam-se muito relevantes e têm um impacto significativo nas melhorias, ainda que poucas, das condições de vida da população. No entanto, ao entrevistar os nossos entrevistados(as) foi perceptível a felicidade que sentiam em receber um pouco mais de rendimento por mês. Uma das entrevistadas retorquiu que:

[...] Agora estou melhor, sim... Este dinheirinho faz-me tanta falta e tanta diferença. Ai, se soubesse, nem lhe digo nada... Sabe que eu gosto muito de mangas? Agora já consigo ir comprando umas manguinhas e umas coisinhas que eu gosto. Eu e o meu marido. Para mim receber mais um pouquinho já me deixa mais contente. Porque antes, eu andava mais

a contar o dinheiro, era mesmo à justa... e nem dava para essas pequenas coisinhas. Agora já dá.... É...para mim já é bom. **Mulher, de 66 anos, estrutura familiar nuclear.**

Tabela 25:

Apoios recebidos em %

	Frequência	%
Sim	47	77,0
Não	3	4,9
Total	50	82,0
NA	11	18,0
	61	100,0

Fonte: Levantamento por questionário

Os rendimentos revelam-se, na maioria dos casos, insuficientes para cobrir as necessidades básicas, refletindo situações de fragilidade económica e dependência de apoios sociais. Neste sentido, interessa compreender como é que os entrevistados(as) percecionam o facto de o dinheiro “não chegar” e as implicações dessa escassez nas suas rotinas diárias.

A análise estatística do rendimento líquido mensal das famílias demonstra uma situação socioeconómica frágil. A maioria das famílias (75,4%) auferem rendimentos inferiores a 546,61€ mensais, com uma concentração significativa na faixa entre 209,12€ e 355,49€, que representa isoladamente 37,7% da amostra (n = 23). Apenas 3,3% das famílias têm rendimentos superiores a 972,86€, e apenas 1,6% dos entrevistados(as) não respondeu a esta questão.

Com base nos valores de referência nacionais, a realidade observada é extremamente crítica. Em 2025, o Salário Mínimo Nacional (SMN) situa-se nos 820€ mensais (o que corresponde a cerca de 955€ mensais líquidos, considerando os 14 meses de pagamento). Já o limiar de pobreza monetária, definido como 60% da mediana do rendimento disponível equivalente, ronda os 591€ mensais por adulto (INE, 2023/2024).

Conclui-se assim que, mais de três quartos das famílias da amostra vivem abaixo do limiar de pobreza. Mais de metade destas famílias auferem menos do que o salário mínimo, o que revela um nível de vida extremamente precário e limitado. Estas famílias vivem, em muitos casos, em situação de pobreza de longa duração, com dificuldades acrescidas em satisfazer necessidades básicas como alimentação, saúde, habitação e educação. Para além dos baixos rendimentos, regista-se que a maioria

das famílias beneficia de transferências sociais, nomeadamente o Rendimento Social de Inserção (RSI). Esta dependência de apoios do Estado é indicativa de vulnerabilidade económica estrutural, e reflete a existência de situações de exclusão social que, em muitos casos, se perpetuam no tempo.

3.5.1. Perceções económicas: o dinheiro não chega

A percepção dos entrevistados(as) relativamente à escassez do seu rendimento confirma a situação de forte fragilidade económica identificada anteriormente. A esmagadora maioria (80,3%) afirmou discordar da afirmação “o meu rendimento chega para todas as despesas”, e ainda 1,6% declarou discordar totalmente, perfazendo mais de oito em cada dez entrevistados que reconhecem explicitamente a insuficiência dos seus recursos financeiros. Apenas uma minoria (14,8%) considera que o rendimento é suficiente, e 3,3% manifestaram uma posição de indecisão.

Tabela 26:

Percepção sobre o próprio rendimento face às principais despesas, em %

	Frequência	%
Discordo totalmente	1	1,6
Discordo	49	80,3
Não concordo nem discordo	2	3,3
Concordo	9	14,8
Total	61	100,0

Fonte: Levantamento por questionário.

Tabela 27:

Percepção sobre o rendimento líquido, em %

	Frequência	%
Rendimento muito reduzido	44	72,1
Rendimento reduzido	7	11,5
Rendimento suficiente	7	11,5
Rendimento confortável	3	4,9
Total	61	100,0%

Fonte: Levantamento por questionário

A percepção subjetiva das dificuldades financeiras é ainda mais evidente quando analisada a preocupação mensal com a insuficiência de rendimento. Os resultados mostram que 80,3% dos entrevistados(as) (75,4% concordam e 4,9% concordam totalmente) afirmam preocupar-se todos os meses com a possibilidade de o dinheiro não chegar para cobrir as despesas. Apenas 19,7% dos entrevistados(as) afirmaram não partilhar desta preocupação. Estes dados, em articulação com a constatação de que a maioria discorda da afirmação de que o rendimento é suficiente para todas as despesas, confirmam que a insegurança económica é uma realidade persistente e transversal à maioria das famílias entrevistadas. A preocupação constante com a gestão do orçamento familiar traduz um sentimento de instabilidade financeira que ultrapassa a dimensão material e afeta também o bem-estar psicológico e emocional.

Tabela 28:

Percepção sobre a preocupação do rendimento mensal

Todos os meses preocupo-me que o dinheiro não chegue para despesas.

	Frequência	%
Discordo	12	19,7
Concordo	46	75,4
Concordo totalmente	3	4,9
Total	61	100,0

Fonte: Levantamento por questionário.

3.5.2. Percepção face à qualidade e satisfação de vida

A percepção da qualidade de vida entre os entrevistados(as) é marcadamente negativa. A maioria (77,0%) afirmou discordar da afirmação “a minha qualidade de vida é muito boa”, e ainda 1,6% declarou discordar totalmente, perfazendo quase oito em cada dez entrevistados que avaliam a sua qualidade de vida como insatisfatória. Apenas uma minoria (14,8%) concordou com a afirmação e 3,3% manifestaram concordância total, enquanto 3,3% permaneceram numa posição neutra.

Este resultado é coerente com os indicadores previamente analisados: baixos rendimentos, insuficiência para cobrir despesas, preocupações constantes com a escassez de recursos e condições habitacionais precárias. A percepção negativa da qualidade de vida reflete, assim, a conjugação de múltiplas vulnerabilidades sociais, que ultrapassam a dimensão económica e se projetam na vivência quotidiana.

Tabela 29:*Percepção sobre a qualidade de vida*

	Frequência	%
Discordo totalmente	1	1,6
Discordo	47	77,0
Não concordo nem discordo	2	3,3
Concordo	9	14,8
Concordo totalmente	2	3,3
Total	61	100,0

Fonte: Levantamento por questionário.

A análise das respostas à afirmação *“A minha qualidade de vida é muito boa”* evidencia uma percepção predominantemente negativa por parte dos entrevistados(as). A maioria (77%) discorda da afirmação e 1,6% discorda totalmente, o que significa que cerca de 79% dos entrevistados(as) não consideram ter uma boa qualidade de vida. Apenas uma minoria manifesta uma percepção positiva, sendo que 14,8% concordam e 3,3% concordam totalmente, enquanto 3,3% se mantêm neutros. Estes resultados sugerem um baixo nível de satisfação com as condições de vida, podendo refletir fatores como dificuldades económicas, precariedade laboral, carências habitacionais ou acesso limitado a serviços essenciais. De forma global, os dados apontam para uma situação de vulnerabilidade social significativa, na qual a percepção subjetiva de bem-estar se encontra comprometida, reforçando a importância de respostas sociais que promovam a melhoria das condições de vida e o fortalecimento das redes de apoio comunitário.

Os resultados revelam que 85,2% dos entrevistados(as) discordam da afirmação *“a minha vida é como eu desejei”*, o que assinala um elevado nível de insatisfação pessoal e frustração perante o percurso de vida. Apenas 13,1% manifestam algum grau de concordância. Este resultado reflete o predomínio de sentimentos de desilusão e resignação, possivelmente associados a condições de pobreza, isolamento e envelhecimento, que limitam a concretização de projetos pessoais e a percepção de bem-estar e felicidade.

Tabela 30:*Satisfação sobre a própria vida*

A minha vida é como eu desejei.

	Frequência	%
Discordo	52	85,2
Não concordo nem discordo	1	1,6
Concordo	7	11,5
Concordo totalmente	1	1,6
Total	61	100,0

Fonte: Levantamento por questionário

Na dimensão pessoal e relacional, 62,3% dos entrevistados(as) discordam da ideia de que as suas relações são frustrantes, enquanto 32,8% concordam. Os dados sugerem que, no geral existem relações pessoais positivas, no entanto, uma parte significativa da nossa amostra exprime algum grau de insatisfação ou solidão afetiva. O contraste entre quem mantém laços satisfatórios e quem se sente frustrado comprova a fragilidade das redes sociais locais e a desigualdade no acesso ao apoio emocional e social.

Tabela 31:*Percepção sobre as relações pessoais e amizades*

**“Considero que, no geral as minhas relações
pessoas e amizades são frustrantes.”**

	Frequência	%
Discordo totalmente	1	1,6
Discordo	38	62,3
Não concordo nem discordo	1	1,6
Concordo	20	32,8
Concordo totalmente	1	1,6
Total	61	100,0

Fonte: Levantamento por questionário.

No gráfico a seguir, podemos observar que maioria dos entrevistados(as) considera que os familiares e amigos não os procuram com a frequência pretendida, expressando assim sentimentos de afastamento e negligência afetiva. Esta percepção reforça a presença de carência relacional, como já observado ao longo do diagnóstico. A falta de contacto familiar regular tende a intensificar a parte emocional, afetando a autoestima e o bem-estar psicológico.

Gráfico 15:

Percepção face à relação familiar

Fonte: Levantamento por questionário

3.5.2. Solidão e retaguarda familiar

A análise dos dados permitiu identificar padrões associados à solidão e à retaguarda familiar dos entrevistados(as) a este estudo.

Tabela 32:

Percepção sobre a solidão

Costuma sentir-se só?		
	Frequência	%
Sempre	8	13,1
Muitas vezes	22	36,1
Algumas vezes	12	19,7
Raramente	14	23,0
Nunca	4	6,6
Total	60	98,4
NA	1	1,6
Total	61	100,0

Fonte: Levantamento por questionário

A análise das percepções relativas ao sentimento de solidão revela que este é um fenómeno presente na vida dos entrevistados(as). Quase metade da amostra afirmou sentir-se só “Sempre” (13,1%) ou “Muitas vezes” (36,1%), perfazendo um total de 49,2% em situações recorrentes de solidão. Outros 19,7% indicaram sentir-se só “Algumas vezes”, enquanto 23,0% afirmaram sentir-se assim apenas “Raramente”. Apenas uma pequena minoria (6,6%) declarou nunca experienciar solidão.

Estes resultados confirmam que a solidão é uma realidade entre a população estudada. A presença frequente da solidão soma-se às dificuldades económicas e habitacionais, agravando a vulnerabilidade e impactando negativamente o bem-estar emocional e psicológico. A maioria dos entrevistados(as) evidenciou ainda que para combater esta solidão, costumam ver televisão. Esta é uma forma de se sentirem ocupadas, entretidas e mais próximas. Uma das entrevistadas refere que:

[...] Menina, o que me vai entretendo é a televisão. Vou vendo algumas coisas...Às vezes também me chateia, mas gosto de ver. Então no inverno...que quase não saio de casa, assim tenho companhia”. **Mulher, de 70 anos, estrutura familiar unipessoal.**

Tabela 33:

Sociabilidades no Natal

Com quem costuma passar o Natal?		
	Frequência	%
Sozinho (a)	13	21,3
Família	45	73,8
Amigos\Vizinhos	3	4,9
Total	61	100,0

Fonte: Levantamento por questionário.

A forma como os nossos entrevistados(as) passam o Natal constitui um indicador relevante das suas redes de sociabilidade e apoio afetivo. De facto, 73,8% afirmou celebrar esta data em família, evidenciando que, apesar das dificuldades económicas e habitacionais identificadas, as relações familiares continuam a desempenhar um papel central na vida da maioria.

Contudo, destaca-se que 18,0% dos entrevistados(as) celebram o Natal sozinhos, um valor significativo dado a carga simbólica desta época do ano, tradicionalmente associada à união familiar. Além disso, 4,9% referiram que partilhar a data com amigos ou vizinhos, o que sugere estratégias alternativas de sociabilidade em contextos de isolamento familiar.

Os resultados, do gráfico, indicam que 81,97% dos entrevistados(as) discordam da afirmação, enquanto 16,39% concordam e apenas 1,64% se mantêm neutros. Estes valores revelam uma situação preocupante do ponto de vista emocional, onde a grande maioria das pessoas sente não ter com quem partilhar preocupações ou desabafar sobre assuntos pessoais.

Gráfico 16:

Perceção face às relações pessoais

Fonte: Levantamento por questionário.

A frequência das visitas familiares mostra-se desigual entre os entrevistados(as), revelando tanto situações de proximidade como de afastamento. Apenas 4,9% afirmam receber visitas “Muito frequentemente”, enquanto 29,5% referem receber visitas “Frequentemente”. O grupo mais expressivo (32,8%) declara que recebe visitas apenas “Algumas vezes”, seguido de 23,0% que as recebem “Raramente”. Destaca-se ainda que 9,8% dos entrevistados(as) “Nunca” recebem visitas familiares, o que evidencia situações graves de isolamento afetivo.

Estes resultados, quando analisados em conjunto com os elevados níveis de solidão, mostram que a fragilidade das redes familiares presenciais é um fator central na vulnerabilidade social observada. Embora a maioria mantenha algum contacto com familiares, este é frequentemente esporádico, insuficiente para compensar as carências emocionais e práticas do quotidiano.

Tabela 34:

Frequência das visitas dos familiares

Com que frequência recebe visitas por parte dos seus familiares?

	Frequência	%
Muito frequentemente	3	4,9
Frequentemente	18	29,5
Algumas vezes	20	32,8
Raramente	14	23,0
Nunca	6	9,8
Total	61	100,0

Fonte: Levantamento por questionário

As respostas relativas ao recurso em emergências evidenciam uma forte dependência das redes de vizinhança. Entre os entrevistados(as) que responderam à questão (62,3% da amostra), a maioria (42,6%) referiu recorrer a “Amigos ou vizinhos”, contrastando com apenas 8,2% que indicaram os “Filhos” e 11,5% que mencionaram o “Cônjuge ou companheiro(a)”.

Tabela 35:*Apoio em caso de emergências*

No caso de uma emergência, a quem
recorre?

	Frequência	%
Filhos(as)	5	8,2
Marido\Esposa)	7	11,5
Amigos\Vizinhos	26	42,6
Total	38	62,3
NA	23	37,7
Total	61	100,0

Fonte: Levantamento por questionário.

Estes dados são particularmente relevantes, pois revelam que, num território marcado pelo envelhecimento e pela dispersão geográfica, a rede de vizinhança assume um papel central como suporte imediato, substituindo muitas vezes o apoio familiar direto. O facto de 37,7% dos entrevistados(as) não ter respondido pode também refletir situações de ausência de uma rede clara de suporte em emergências, reforçando a ideia de vulnerabilidade social e isolamento.

Tabela 36:*Animais de companhia e solidão*

Tem algum destes animais de estimação\
companhia?

	Frequência	%
Gato	8	13,1
Cão	26	42,6
Total	34	55,7
NA	27	44,3
Total	61	100,0

Fonte: Levantamento por questionário

A presença de animais de companhia entre os entrevistados(as) revela-se significativa, funcionando como um importante recurso afetivo. Mais de metade (55,7%) declarou ter pelo menos um animal, sendo o cão (42,6%) a escolha mais frequente, seguido do gato (13,1%). Por outro lado, 44,3% não referiram possuir qualquer animal de companhia. O facto de maior parte dos entrevistados(as) ter animais de estimação pode ser uma das estratégias encontradas pelos entrevistados(as) na mitigação do isolamento social.

3.5.3. A casa e condições de habitabilidade

As casas e as habitações constituem um elemento fundamental ao bem-estar social e identitário. Assim, procedeu-se a análise das condições de habitabilidade da população de Boticas e consequentemente ao estatuto que a casa tem na vida destes indivíduos. Percebemos que as habitações degradadas e muito antigas, relevam níveis elevados de pobreza e pobreza energética.

Gráfico 17:

Estatuto da habitação dos respondentes

Fonte: Levantamento por questionário.

As análises das condições habitacionais revelam que a grande maioria dos entrevistados(as) (77,9%) reside em habitação própria adquirida, o que reflete uma tendência enraizada nos contextos rurais portugueses do interior, onde a posse da casa própria constitui um valor cultural e um recurso estratégico de segurança económica, muitas das vezes asseguradas por gerações anteriores. Em contrapartida, apenas 6,8% dos entrevistados(as) vivem em habitação arrendada, confirmando a reduzida expressão do mercado de arrendamento nestes territórios. Destaca-se ainda que 15,3% residem em casas cedidas ou emprestadas por familiares, situação que, embora permita o acesso a habitação sem encargos diretos, pode traduzir relações de dependência e alguma instabilidade na segurança de posse.

Estes resultados indicam que, apesar do predomínio da habitação própria, uma parte significativa da população vive em condições precárias, como ficou patente nos problemas de construção anteriormente identificados. A posse de casa não se traduz automaticamente em condições adequadas de habitabilidade, permanecendo vulnerabilidades associadas à qualidade das habitações e à capacidade de as manter.

O ano de construção das habitações evidencia a antiguidade significativa do parque habitacional em que residem os entrevistados(as). Mais de metade das casas (57,4%) foram construídas antes de 1970, e quase um terço (31,1%) entre 1970 e 1980. Ou seja, quase 90% das habitações têm mais de 40 anos, revelando um quadro de envelhecimento estrutural do edificado. Apenas uma fração residual corresponde a construções mais recentes (4,9% entre 1981 e 1990; 4,9% entre 1991 e 2000; e 1,6% entre 2001 e 2010).

Tabela 37:

Antiguidade do edifício

Ano de construção do edifício		
	Frequência	%
Anterior a 1970	35	57,4
Entre 1970 e 1980	19	31,1
Entre 1981 e 1990	3	4,9
Entre 1991 a 2000	3	4,9
Entre 2001 e 2010	1	1,6
Total	61	100,0

Fonte: Levantamento por questionário.

A maioria das habitações apresenta problemas de humidade ou condensação nas paredes (83,6%), o que confirma a precariedade das condições de conforto e salubridade. Relativamente ao tipo de caixilharia das janelas e portas, prevalece o alumínio (57,4%), seguido do PVC (26,2%), enquanto uma parte das casas ainda mantém madeira (13,1%) ou materiais mais antigos e menos eficazes, como vidro ou ferro (1,6%).

Tabela 38:*Material das caixilharias*

Tipo de material caixaria das janelas e portas		
	Frequência	%
Em madeira	8	13,1
PVC	16	26,2
Alumínio	35	57,4
Vidro ou ferro	1	1,6
Total	60	98,4
NA	1	1,6
	61	100,0

Fonte: Levantamento por questionário.

Estes resultados mostram que, apesar de algumas melhorias, persistem fragilidades estruturais que afetam a qualidade habitacional.

Tabela 39:*Humidades nas habitações*

Humidade\condensação nas paredes		
	Frequência	%
Sim	51	83,6
Não	10	16,4
Total	61	100,0

Fonte: Levantamento por questionário

A análise das condições habitacionais evidencia fragilidades significativas. Mais de metade dos entrevistados(as) (52,5%) referiu viver em habitações com fraco isolamento, humidade e frio, o que compromete o conforto térmico e pode ter repercussões negativas na saúde, sobretudo entre pessoas idosas. Também se destacam problemas relacionados com a degradação do telhado (19,7%), apontando para deficiências estruturais que exigem manutenção e reparação. Embora em menor proporção, identificaram-se situações de elevada precariedade, como a ausência de casa de banho (1,6%) ou de casa de banho com acesso a água quente (4,9%), o que traduz condições de habitabilidade muito deficitárias e em desacordo com padrões mínimos de conforto e dignidade. Foram ainda mencionadas

janelas antigas (1,6%), associadas a problemas de isolamento e eficiência energética. No total, 80,3% da amostra reportou pelo menos um problema de construção na habitação, o que confirma a prevalência de condições residenciais vulneráveis. Os valores omissos (19,7%) correspondem a não resposta ou não aplicabilidade.

Estes resultados revelam que a habitação constitui uma dimensão crítica de vulnerabilidade social neste território, estando marcada por deficiências estruturais e de conforto, que se somam a outros fatores de fragilidade previamente identificados, como a idade avançada, e o isolamento familiar.

Tabela 40:

Principais problemas de construção segundo os entrevistados(as)

	Frequência	%
Fraco isolamento, humidade e frio	32	52,5
Janelas antigas	1	1,6
Não tem casa de banho	1	1,6
Não tem casa de banho nem água quente	3	4,9
Telhado degradado	12	19,7
Total	49	80,3
NA	4	6,6
NR	8	13,1

Fonte: Levantamento por questionário.

A observação direta permitiu ver as habitações durante o trabalho de campo e confirmar a pobreza extrema sentida nestes territórios. Durante estas visitas, confirmamos que as realidades desta população que vão muito além dos números apresentados nas tabelas. As casas, na sua maioria antigas e degradadas, expõem um quotidiano marcado por privação material e ausência de conforto. O frio intenso que atravessa as divisões, os telhados degradados que deixam entrar a chuva e a humidade que corrói as paredes tornam evidente a precariedade estrutural destes espaços. Muitas destas habitações, devido ao seu traçado e antiguidade, apresentam também falta de luz natural, reforçando um ambiente de clausura e desconforto.

Em alguns casos, constatou-se a inexistência de casa de banho ou de acesso a água quente, negando às pessoas condições mínimas de higiene e dignidade. Algumas casas estavam ainda marcadas

pela acumulação excessiva e pela falta de salubridade, cenários que, mais do que ilustrar pobreza, traduzem vidas vividas em silêncio, na resignação e na invisibilidade social.

As próprias entrevistadas sublinharam de forma recorrente que a principal fragilidade sentida é a situação da habitação. As casas são vistas, simultaneamente, como abrigo e como ameaça: espaços onde se vive, mas onde o frio, os insetos e a insegurança são presenças constantes. Apesar disso, muitas destas pessoas recusam abandonar as suas casas, por nelas se concentrarem memórias, laços afetivos e uma identidade profundamente enraizada no lugar. Para muitas, “outra vida” simplesmente não existe, a casa, por mais precária, é também sinónimo de pertença. Este retrato evidencia que a vulnerabilidade não se restringe à dimensão económica. A habitação, quando marcada pela degradação e pela ausência de condições básicas, torna-se um espelho da exclusão social: não apenas limita o bem-estar físico e emocional, mas contribui para perpetuar ciclos de pobreza e isolamento. Assim, a análise das condições habitacionais revela-se essencial para compreender a amplitude das dificuldades vividas pelas famílias entrevistadas, mostrando como o espaço doméstico pode ser simultaneamente lugar de proteção e de sofrimento.

Figura 2 e 3:

Quarto de uma das entrevistados(as) e Interior de uma habitação

Fonte: Fotografias da autora, 2025.

A análise de tabulação cruzada que relaciona o ano de construção dos edifícios com os diferentes tipos de intervenções realizados permitiu identificar tendências relevantes ao nível da conservação, eficiência energética e adequação dos espaços habitacionais.

A maioria dos edifícios (91,7%) beneficiou de obras no exterior das habitações, com maior incidência nas construções mais antigas, sobretudo as anteriores a 1970. Este dado aponta para uma inquietação evidente com a manutenção da envolvente física, essencial para a prevenção de riscos estruturais. A substituição de janelas surge como outra intervenção largamente implementada (66,7%), demonstrando uma tentativa de melhoria do isolamento térmico e acústico dos espaços.

Apesar disso, verifica-se uma menor incidência de intervenções ao nível da eficiência energética. Apenas 54,2% das habitações beneficiaram de isolamento térmico das paredes exteriores e apenas 20,8% do isolamento da cobertura ou telhado, uma zona crítica que tende a perder calor. A reparação ou substituição do telhado ocorreu em 45,8% dos casos, refletindo preocupações com infiltrações e durabilidade dos materiais, mas não necessariamente com o desempenho energético dos edifícios.

As intervenções exteriores ou ambientais, como a pintura de paredes interiores (12,5%) ou ações nos espaços verdes (também 12,5%), revelam-se esporádicas. Esta situação poderá refletir restrições orçamentais ou uma priorização das obras com impacto direto na segurança e na salubridade.

Tabela 41:

Ano de construção e intervenções realizadas nos edifícios

		Ano de construção do edifício					Total	
		Anterior a 1970	Entre 1970 e 1980	Entre 1981 e 1990	Entre 1991 a 2000	Entre 2001 e 2010		
a	Teve obras no exterior do edifício	Contagem	10	7	2	2	1	22
		% do Total	41,7%	29,2%	8,3%	8,3%	4,2%	91,7%
	Isolamento térmico das paredes exteriores	Contagem	5	7	0	1	0	13
		% do Total	20,8%	29,2%	0,0%	4,2%	0,0%	54,2%
	Reparação/substituição da cobertura (telhado)	Contagem	5	3	1	2	0	11
		% do Total	20,8%	12,5%	4,2%	8,3%	0,0%	45,8%
	Isolamento térmico da cobertura/telhado	Contagem	2	2	0	1	0	5
		% do Total	8,3%	8,3%	0,0%	4,2%	0,0%	20,8%
	Substituição de janelas	Contagem	6	6	2	1	1	16
		% do Total	25,0%	25,0%	8,3%	4,2%	4,2%	66,7%
	Pintou recentemente as paredes interiores	Contagem	2	1	0	0	0	3
		% do Total	8,3%	4,2%	0,0%	0,0%	0,0%	12,5%
	Intervenção nos espaços verdes	Contagem	1	1	1	0	0	3
		% do Total	4,2%	4,2%	4,2%	0,0%	0,0%	12,5%
Total		Contagem	11	8	2	2	1	24
		% do Total	45,8%	33,3%	8,3%	8,3%	4,2%	100,0%

Porcentagens e totais têm respondentes como base.

a. Grupo de dicotomia tabulado no valor 0.

Fonte: *Levantamento por questionário.*

Os resultados mostram que apenas 34,4% dos entrevistados(as) declararam ter pedido apoio financeiro para realizar melhorias de isolamento térmico nas suas habitações, enquanto a maioria (62,3%) nunca o fez. Registaram-se ainda 3,3% de não respostas.

Este dado sugere que, apesar das condições habitacionais precárias já identificadas (humidade, frio, degradação estrutural), uma parte significativa da população não recorreu a apoios formais para

melhorar a eficiência energética das suas casas. Tal pode estar associado a fatores como desconhecimento dos programas existentes, dificuldades burocráticas no acesso ou mesmo resignação perante a situação habitacional.

Tabela 42:

Pedido de apoio para a requalificação da fração ou edifício

	Frequência	%
Sim	21	34,4
Não	38	62,3
Total	59	96,7
NA	2	3,3
Total	61	100,0

Fonte: Levantamento por questionário

No trabalho de campo foi possível ver e sentir de perto as condições em que vivem a maioria das famílias entrevistadas. A observação direta das habitações revelou uma realidade marcada pela degradação, pela antiguidade das construções e pela ausência de conforto básico. Em muitas casas, as paredes apresentam sinais de humidade e fissuras, o isolamento térmico é praticamente inexistente, e o frio e a humidade penetram facilmente durante o inverno, tornando os espaços interiores desconfortáveis e insalubres. Algumas habitações mantêm estruturas muito antigas, com materiais envelhecidos e sem qualquer tipo de modernização, o que dificulta a sua utilização quotidiana e coloca em causa a segurança de quem nelas habita.

Estas observações, realizadas no contacto direto com o terreno, tornam visível o impacto que as más condições de habitabilidade têm na vida das pessoas, sobretudo daquelas com menos recursos e com idade avançada. O desconforto físico e a vulnerabilidade habitacional sentem-se logo à entrada das casas – um reflexo silencioso das desigualdades territoriais e sociais que persistem nas zonas rurais do interior.

3.5.4. Práticas de aquecimento/ arrefecimento e equipamentos

A análise dos dados evidencia um quadro de grande heterogeneidade nas estratégias de aquecimento utilizadas pelos agregados familiares, revelando uma coexistência entre práticas tradicionais e recursos energéticos modernos, ainda que frequentemente fragmentados e pouco eficientes. No que se refere aos equipamentos, constata-se a predominância dos aquecedores elétricos

isolados, presentes em 73,1% dos casos, sinalizando a dependência crescente da eletricidade como solução de aquecimento, apesar do impacto significativo que tal opção pode representar nos orçamentos familiares. Paralelamente, observa-se a persistência do uso de salamandras (26,9% dos casos), associadas ao consumo de lenha e que remetem para práticas enraizadas em contextos rurais, em que o autoconsumo e o acesso a recursos naturais desempenham um papel determinante. A presença de caldeiras de aquecimento e de aquecedores a gás, com apenas 7,7% cada, é residual, traduzindo um menor acesso a soluções mais estáveis e integradas de aquecimento. Importa destacar que a soma das percentagens ultrapassa os 100%, o que confirma que os agregados recorrem a mais do que um equipamento, numa lógica de complementaridade e adaptação às necessidades e possibilidades económicas.

Relativamente às fontes de energia, verifica-se igualmente uma forte diversificação. O recurso mais expressivo é o gás de petróleo liquefeito (GPL) em garrafa, presente em 78,3% dos casos, o que demonstra uma dependência significativa de uma fonte simultaneamente dispendiosa e logisticamente exigente. A lenha surge como a segunda fonte mais utilizada (68,3%), reforçando a importância das práticas tradicionais, muitas vezes associadas a dinâmicas de autoconsumo ou de proximidade aos recursos florestais. A eletricidade, embora com menor expressão relativa (28,3%), adquire centralidade quando associada ao uso generalizado dos aquecedores elétricos, contribuindo para a pressão financeira que se observa em muitos agregados. Outras fontes, como o gás natural (5,0%), os pellets (1,7%) e o gasóleo (3,3%), apresentam expressão residual, o que sugere limitações territoriais e infraestruturais no acesso a alternativas energéticas mais modernas e eficientes. Também neste caso a soma das percentagens excede os 100%, evidenciando o recurso simultâneo a múltiplas fontes, numa lógica de diversificação e tentativa de equilíbrio entre custo, eficácia e disponibilidade.

Em termos interpretativos, os resultados apontam para a existência de um quadro de vulnerabilidade energética, caracterizado pela fragmentação das soluções de aquecimento e pelo recurso a estratégias múltiplas, que oscilam entre o tradicional e o moderno. Este cenário traduz não apenas a dificuldade em garantir níveis adequados de conforto térmico a preços comportáveis, mas também a desigualdade territorial no acesso às redes de abastecimento e às soluções mais eficientes. Assim, a combinação de fontes e equipamentos reflete estratégias de sobrevivência energética, nas quais as famílias procuram mitigar a escassez e os custos elevados, revelando situações de pobreza energética que afetam de forma particular os contextos rurais e socialmente vulneráveis.

Tabela 43:*Equipamentos de aquecimento*

		Respostas		Porcentagem de casos
		N	Porcentagem	
^a	Caldeira de Aquecimento	2	6,7%	7,7%
	Aquecedores elétricos isolados	19	63,3%	73,1%
	Aquecedores a gás	2	6,7%	7,7%
	Salamandra	7	23,3%	26,9%
	Total	30	100,0%	115,4%

a. Grupo de dicotomia tabulado no valor 0.

Fonte: Levantamento por questionário

Tabela 44:*Tipos de equipamentos para aquecimento e uso doméstico*

		Respostas		% de casos
		N	%	
Energia ^a	Eletricidade	17	15,3%	28,3%
	Gás Natural	3	2,7%	5,0%
	Gás PL garrafa	47	42,3%	78,3%
	Lenha	41	36,9%	68,3%
	Pellets	1	0,9%	1,7%
	Gasóleo	2	1,8%	3,3%
	Total	111	100,0%	185,0%

a. Grupo de dicotomia tabulado no valor 0.

Fonte: Levantamento por questionário.

A análise dos equipamentos domésticos revela uma forte disseminação de bens essenciais à vida quotidiana, destacando-se a quase universal utilização do fogão com forno a gás (93,4%), dos frigoríficos (90,2%) e da máquina de lavar roupa (80,3%), bem como do esquentador (82,0%) e da televisão/rádio (85,2%). Estes dados confirmam a centralidade de equipamentos ligados à confeção e conservação de alimentos, higiene e acesso à informação. Em percentagens intermédias surgem o micro-ondas (55,7%), a lareira (41,0%) e o exaustor (36,1%), refletindo a coexistência de práticas tradicionais e modernas. Já equipamentos como máquina de lavar loiça (13,1%), arca congeladora (11,5%) e aspirador (18,0%) apresentam presença mais limitada, enquanto termoacumuladores, caldeiras e desumidificadores são residuais.

Em síntese, observa-se que as famílias possuem maioritariamente os equipamentos considerados básicos, mas o acesso a bens de custo mais elevado ou associados maioríssimos confortos permanece restrito, evidenciando desigualdade no padrão de consumo doméstico.

Tabela 45:*Equipamentos existentes nas casas dos respondentes*

		Respostas		
		N	%	% de casos
a	Fogão com forno a gás	57	12,8%	93,4%
	Fogareiro, grelhador e churrasqueira	19	4,3%	31,1%
	Lareira	25	5,6%	41,0%
	Esquentador	50	11,3%	82,0%
	Termoacumulador	4	0,9%	6,6%
	Caldeira	3	0,7%	4,9%
	Aspirador	11	2,5%	18,0%
	Frigorífico descongelador	55	12,4%	90,2%
	Frigorífico combinado	31	7,0%	50,8%
	Arca congeladora	7	1,6%	11,5%
	Máquina de lavar roupa	49	11,0%	80,3%
	Ferro de engomar	15	3,4%	24,6%
	Máquina de lavar a louça	8	1,8%	13,1%
	Desumificador	2	0,5%	3,3%
	Micro-ondas	34	7,7%	55,7%
	Exaustor/Extrator	22	5,0%	36,1%
	Televisão/Rádio	52	11,7%	85,2%
	Total	444	100,0%	727,9%

a. Grupo de dicotomia tabulado no valor 0.

Fonte: Levantamento por questionário.

A análise das condições habitacionais revela uma forte dependência de soluções fragmentadas e de baixo custo para garantir conforto térmico e funcionamento doméstico. No aquecimento, predominam os aquecedores elétricos (73,1% dos casos) e a salamandra a lenha (26,9%), enquanto as caldeiras e aquecedores a gás têm presença residual. No acesso à energia, sobressaem o gás em garrafa (78,3%), a lenha (68,3%) e a eletricidade (28,3%), confirmando a coexistência de práticas tradicionais com recursos modernos, mas dispendiosos.

Tabela 46:*Práticas de combate ao frio*

Práticas de combate ao frio		
	Frequência	%
Aquecedores elétricos isolados	4	6,6
Aquecimento a gasóleo	1	1,6
Lareira	7	11,5
Mais camadas de roupa	49	80,3
Total	61	100,0%

Fonte: Levantamento por questionário

Uma das entrevistas diz que:

[...] Olhe, no inverno pouco faço... é muito frio. Meto-me debaixo das mantas e cobertas muito cedo... por essas 17h vou para o quarto e depois não saio mais de lá, até janto lá e tudo. O dinheiro é pouco e é assim que faço... Tem de ser assim, não é? **Mulher, 79 anos, estrutura familiar unipessoal.**

Tabela 47:

Práticas de combate ao calor

		\$Prat equip Frequências		
		Respostas		Porcentagem de casos
		N	Porcentagem	
Práticas e equipamento de Combate ao calor ^a	Arrefecimento Natural (abrir janelas)	61	50,0%	100,0%
	Pouca roupa/leques	61	50,0%	100,0%
Total		122	100,0%	200,0%

a. Grupo de dicotomia tabulado no valor 0.

Fonte: levantamento por questionário.

As práticas de combate ao frio assentam sobretudo no uso de mais camadas de roupa (80,3%), enquanto o recurso a aquecedores ou lareiras é minoritário. No verão, as estratégias são exclusivamente naturais, como abrir janelas ou usar roupa leve, sem recurso a climatização artificial.

Em síntese, verifica-se a presença de pobreza energética, traduzida na predominância de soluções tradicionais ou de baixo custo, no acesso desigual a equipamentos de conforto e na adoção de estratégias adaptativas que não garantem níveis adequados de bem-estar térmico.

3.5.5. Perceções sobre a saúde pós pandemia

A maior parte dos entrevistados(as) considera a sua saúde má (37,7%) ou muito má (13,1%), perfazendo mais de metade da amostra (50,8%). Um grupo considerável avalia a sua saúde como razoável (32,8%), enquanto apenas 14,8% a classificam como normal. Os casos positivos são residuais, com apenas 1,6% dos entrevistados(as) a descrever a sua saúde como muito boa.

Esta perceção desfavorável encontra-se em consonância com o perfil demográfico e socioeconómico da amostra, marcado pela idade avançada, pela fragilidade económica e pelas condições habitacionais precárias. A associação entre envelhecimento, baixos rendimentos, más condições de habitação (humidade, frio, falta de conforto) e ausência de estilos de vida saudáveis, frequentemente impostos pela escassez de recursos, explica a avaliação negativa da saúde feita pelos entrevistados(as).

Tabela 48:*Percepção face à própria saúde*

Como avalia a sua saúde?		
	Frequência	%
Muito Boa	1	1,6
Razoável	20	32,8
Normal	9	14,8
Má	23	37,7
Muito má	8	13,1
Total	61	100,0

Fonte: Levantamento por questionário

Verifica-se que 42,6% dos entrevistados(as) mencionam ter problemas psicológicos. Esta percentagem reflete o impacto das condições de isolamento, envelhecimento e carência económica que caracterizam a população de Boticas, sublinhando a importância de reforçar o apoio psicológico gratuito do concelho, como explicitado nas conclusões do presente estudo

Tabela 49:*Problemas de saúde mental*

Problemas psicológicos		
	Frequência	%
Sim	26	42,6
Não	35	57,4
Total	61	100,0

Fonte: Levantamento por questionário

A maioria dos entrevistados(as) refere praticar alguma atividade física, sobretudo “Andar a pé” (41%) e “Fazer caminhadas” (31,1%), atividades adequadas ao perfil envelhecido da amostra e importantes para a manutenção da autonomia. Destaca-se ainda a participação nas atividades do projeto DVAE (14,8%) e em tarefas agrícolas (6,6%), que contribuem para o bem-estar físico e social. Apenas 6,6% não pratica qualquer atividade, por motivos de saúde ou falta de hábito.

Tabela 50:*Prática de atividade física*

Costuma ou pratica alguma atividade física?

	Frequência	%
Andar a pé	25	41,0
Fazer caminhadas	19	31,1
Atividade Agrícola	4	6,6
Participo apenas nas atividades do projeto DVAE	9	14,8
Devido a problemas de saúde, não pratico	2	3,3
Não pratico nenhuma atividade física	2	3,3
Total	61	100,0

Fonte: Levantamento por questionário

3.5.6. Participação Pública e Percepções sobre a autarquia

Um dos entrevistados salienta que:

(...) Então, eu não hei de votar? Claro...vou sempre, nunca falho, nunca falho...Não deixo de votar. Só quando morrer. **Homem, 65 anos, estrutura familiar unipessoal.**

Tabela 51:*Exercício do direito de voto pelos entrevistados(as)*

	Frequência	%
Sempre	58	95,1
Às vezes	3	4,9
Total	61	100,0

Fonte: Levantamento por questionário

Os dados indicam que 95,1% dos entrevistados(as) afirmam exercer sempre o seu direito de voto, enquanto apenas 4,9% o fazem ocasionalmente. Este resultado demonstra uma forte cultura de participação cívica entre a população de Boticas, mesmo sendo amostra envelhecida e, em muitos casos, socialmente vulnerável. O voto é entendido como um dever cívico e como uma forma de manter uma ligação com a comunidade e com o poder local, reforçando o sentimento de pertença. A elevada taxa de

participação eleitoral sugere ainda que, apesar de todas as dificuldades, estas pessoas continuam a valorizar a dimensão coletiva e o papel das instituições locais na melhoria das suas condições de vida.

Tabela 52:

Perceção face à autarquia

Considera que o Município de Boticas tem apostado no bem-estar da população?

	Frequência	%
Sim	54	88,5
Não	7	11,5
Total	61	100,0

Fonte: Levantamento por questionário.

Nesta questão, 88,5% dos entrevistados(as) responderam afirmativamente, que a CMB, efetua um bom trabalho junta da população local, o que traduz um nível de satisfação elevado. Somente 11,5% consideram que o município não tem apostado na população botiquense. Estes resultados refletem um olhar positivo sobre o desempenho da autarquia local, mostrando que a maioria da população reconhece os esforços do Município de Boticas em promover o bem-estar e a coesão social. Este dado é particularmente relevante num contexto como Boticas, pois a confiança depositada na autarquia local é um fator primário para o sucesso das políticas sociais e para o envolvimento dos cidadãos em iniciativas comunitárias.

Tabela 53:

Acompanhamento de notícias sobre o país

	Frequência	%
Acompanho todos os dias	16	26,2
Costumo ver de vez em quando	31	50,8
Não gosto de ver notícias	10	16,4
Não me importo com a situação	1	1,6
Outra situação	1	1,6
Total	59	96,7
NA	2	3,3
Total	61	100,0

Fonte: Levantamento por questionário

Relativamente ao acompanhamento da atualidade, 26,2% dos entrevistados(as) declaram acompanhar as notícias diariamente, enquanto 50,8% o fazem de forma casual. Apenas 16,4% revelam desinteresse pelas notícias, e uma pequena percentagem (1,6%) refere “não se importar com a situação”. Estes resultados mostram que a maioria da população mantém uma atitude informada e interessada nos assuntos públicos, mesmo num contexto de envelhecimento e isolamento. O acompanhamento das notícias pode ser também considerado uma forma de manter contacto simbólico com o mundo exterior, nomeadamente em contextos de solidão, funcionando como um elo com a sociedade mais próxima.

Neste campo, todos os entrevistados(as) (100%) responderam que não gostariam de ter mais participação política. Este resultado indica uma atitude de passividade e afastamento da esfera política ativa, embora não signifique desinteresse total pela vida pública.

A população analisada parece considerar que o voto é a principal forma de participação, não sentindo necessidade de envolver-se noutras instâncias de decisão ou representação. Este dado relaciona-se com a idade avançada, o baixo nível de escolaridade e à confiança depositada nas instituições locais, o que conduz a uma participação política essencialmente inativa, mas ainda assim marcada por um sentido de dever cívico.

No que respeita ao impacto da pandemia da COVID-19 na evolução da pobreza no concelho de Boticas, as perceções dos entrevistados(as) revelam uma visão marcadamente crítica. Uma parte significativa da amostra considera que a pandemia agravou substancialmente a pobreza: 34,4% afirmam que o número de pessoas em situação de pobreza mais do que duplicou e 21,3% acreditam que aumentou, embora em menor proporção.

Tabela 54:

Perceção sobre a pobreza em Boticas, após a pandemia

	Frequência	%
Sim, mais do dobro da população	21	34,4
Sim, menos do dobro da população	13	21,3
Não, mantêm-se igual	19	31,1
Não sabe	7	11,5
Total	60	98,4
NA	1	1,6
Total	61	100

Fonte: Levantamento por questionário

Em conjunto, mais de metade dos entrevistados(as) (55,7%) reconhece um agravamento claro da pobreza após a pandemia COVID-19. Por outro lado, 31,1% dos entrevistados(as) entendem que a situação se mantém inalterada, sugerindo a percepção de que a pobreza já era uma realidade estrutural no território antes da crise pandémica. Um grupo menor (11,5%) respondeu não saber, o que pode refletir menor contacto com a realidade social do concelho ou dificuldades em avaliar o impacto direto do fenómeno.

3.5.7. Percepção face ao Radar Social

No que concerne ao conhecimento do Projeto Radar Social, os resultados são evidentes: nenhum dos entrevistados(as) afirmou conhecer este projeto, registando-se 100% das respostas negativas. Este dado é particularmente relevante, uma vez que indica uma desarticulação entre a própria existência do projeto e a percepção direta das populações a que, supostamente se destina. A falta total de conhecimento pode ser compreendida a partir de diferentes perspetivas: por um lado, pode refletir falhas na divulgação e comunicação do projeto junto da comunidade local; por outro, evidencia a distância sentida pelos entrevistados(as) em relação às respostas sociais formais, que muitas vezes não são reconhecidas como parte do seu quotidiano.

Porém, apesar de nenhum dos entrevistados(as) afirmar conhecer o Projeto Radar Social, a quase totalidade 59 dos 61 entrevistados(as), correspondendo a 96,7%) afirmou que gostaria de ser acompanhada\o por este projeto. Apenas dois entrevistados (3,3%) expuseram não ter interesse. Este(s) resultado(s) revelam uma contradição interessante: mesmo que exista uma desconexão entre o projeto e o seu reconhecimento pela comunidade, há uma abertura clara e quase unânime à hipótese de acompanhamento. Tal disposição pode ser entendida como um reflexo da percepção universalizada de vulnerabilidade económica, social e emocional anteriormente identificada, bem como da necessidade sentida de apoio continuado.

Gráfico 18:

Acompanhamento do Projeto «Radar Social»

Fonte: Levantamento por questionário.

Em termos analíticos, este(s) dado(s) demonstram que o Radar Social tem um potencial elevado de aceitação no território, desde que seja corretamente divulgado, compreendido e apropriado pela comunidade. A ausência de conhecimento inicial não constitui uma barreira, mas antes uma oportunidade de reforçar a proximidade, a comunicação e a confiança entre o projeto e as pessoas em situação de maior fragilidade.

3.5.8. Análise dos clusters

Com o objetivo de se conseguir identificar grupos de entrevistados(as) com características e perfis semelhantes, recorreu-se à análise de clusters. Esta técnica estatística permitiu agrupar indivíduos com base nos padrões de resposta, tendo em conta a homogeneidade interna de cada grupo e a heterogeneidade entre eles.

A análise revelou três clusters distintos, diferenciados sobretudo pelas percepções associadas à qualidade de vida, à satisfação pessoal e às condições financeiras. A análise do quadro de aglomeração revelou um aumento acentuado dos coeficientes entre os estágios 4 e 5, sugerindo que a solução mais parcimoniosa seria composta por três clusters. O número de clusters a reter foi definido em três grupos, decisão apoiada nos resultados da análise hierárquica preliminar (método de Ward), que indicava um salto acentuado nos coeficientes de distância a partir da fusão no quarto estágio. A análise *k-means*, posteriormente aplicada, permitiu redistribuir os casos de forma a garantir maior consistência interna dos grupos. Os centros finais dos clusters serviram de base para a interpretação e caracterização dos perfis.

Cluster 1 – Satisfeitos moderados com preocupações financeiras

O primeiro cluster caracteriza-se por ter uma percepção minimamente positiva da qualidade de vida, acompanhada de níveis elevados de satisfação pessoal. Os entrevistados(as) deste grupo consideram, no geral, que a sua vida decorre de forma próxima ao desejado e não manifestam grande vontade de transformar completamente o seu percurso até aqui. Contudo, revelam alguma preocupação em face as despesas mensais, uma vez que o rendimento é percecionado como apenas suficiente. Este perfil traduz uma condição de relativa estabilidade, mas não dispensa de privações económicas latentes, que podem gerar insegurança e pressão no quotidiano.

Cluster 2 – Vulneráveis e insatisfeitos

O segundo cluster representa o grupo mais fragilizado e insatisfeito da nossa amostra. Os entrevistados(as) que o integram revelam baixos níveis de qualidade de vida e de satisfação pessoal e percecionam os seus rendimentos como claramente insuficientes, referindo elevada preocupação em relação aos gastos mensais. Acresce a este grupo um sentimento de frustração face à trajetória vida, indicando que mudariam tudo nas suas vidas se pudessem recomeçar. Este cluster corresponde, assim, ao perfil de maior risco social, conjugando dificuldades materiais com mal-estar subjetivo e insatisfação generalizada.

Cluster 3 – Financeiramente confortáveis e satisfeitos

O terceiro cluster agrega os entrevistados(as) com os níveis mais elevados de satisfação pessoal e de qualidade de vida, acompanhados de uma percepção positiva relativamente ao rendimento disponível, considerado suficiente para responder às despesas do agregado. Este grupo distingue-se ainda por registar níveis baixos de inquietação com o dinheiro e menor desejo de alterar totalmente a trajetória de vida, evidenciando um sentimento de realização. Embora a percepção da vida como exatamente desejada não seja plena, estes indivíduos assumem uma postura mais positiva e de maior segurança face ao passado, presente e ao futuro.

Na Tabela nº 56 apresentam-se os centros finais dos clusters, entrevistados(as) aos valores médios das variáveis consideradas. Estes resultados sintetizam as diferenças entre os três grupos identificados, permitindo comparar níveis de satisfação, percepções de qualidade de vida e condições financeiras.

Tabela 55:*Centros finais dos clusters para variáveis de qualidade de vida e satisfação*

	Centros do cluster finais		
	Cluster		
	1	2	3
A minha qualidade de vida é muito boa.	4	2	3
Sinto-me satisfeito com a minha vida.	4	2	4
O meu rendimento chega para todas as despesas	3	2	4
Todos os meses preocupo-me que o dinheiro não chegue para despesas.	3	4	2
Se pudesse recomeçar a minha vida, mudava tudo até aqui.	2	3	4
A minha vida é como eu desejei.	3	2	2

Fonte: Levantamento por questionário

Verifica-se que o Cluster 2 regista, de forma sistemática, insatisfação e preocupação face às dificuldades económicas, traçando um perfil de descontentamento em relação à vida. Em oposição, o Cluster 3 mostra os valores mais elevados na maioria das variáveis, correspondendo a um grupo mais satisfeito e financeiramente confortável. O Cluster 1 ocupa uma posição intermédia, revelando relativa satisfação com a vida, mas com algumas preocupações de cariz financeiro.

A tipologia obtida organiza-se num continuum de bem-estar e segurança económica. No extremo de maior vulnerabilidade e insatisfação encontra-se o Cluster 2, que combina insuficiência de rendimento, preocupação financeira elevada e baixa satisfação/qualidade de vida, revelando também maior desejo de “recomeçar”, ou seja, encontramos um perfil de risco social acumulado por múltiplas dimensões do fenómeno da pobreza. No polo oposto, o Cluster 3 agrupa indivíduos mais satisfeitos, que percecionam o rendimento como suficiente e manifestam baixa ansiedade financeira; embora a “vida como desejada” não seja total, predomina uma sensação de realização e segurança. Entre estes dois extremos posiciona-se o Cluster 1, com satisfação moderada e perceção de rendimento apenas razoável, evidenciando vulnerabilidade latente: há estabilidade, mas acompanhada de preocupação regular com as despesas mensais

Em suma, o resultado evidencia, que as percepções económicas (suficiência do rendimento e preocupação com o dinheiro) são o principal eixo de diferenciação entre grupos, articulando-se com a satisfação e qualidade de vida. Do ponto de vista operativo, o Cluster 2 deve ser prioritário em medidas de apoio material e acompanhamento próximo; o Cluster 1 beneficia de intervenções preventivas (literacia financeira, facilitação de acesso a apoios); e o Cluster 3 pode funcionar como referência de recursos e resiliências no território.

As tabelas seguintes resultam da aplicação de um questionário que abrangeu dimensões financeiras, satisfação pessoal e realização de expectativas. O objetivo é compreender de que forma estas percepções validam e enriquecem os perfis definidos a partir de variáveis socioeconómicas e habitacionais.

A. Qualidade de Vida Autoavaliada

A afirmação *“A minha qualidade de vida é muito boa”* foi cruzada com o número de caso de cluster (Tabela nº 50.). Assim, percebemos que:

- Cluster 1 mostra a maior proporção de respostas positivas: cerca de metade dos entrevistados(as) concorda ou concorda totalmente.
- Cluster 2 revela uma predominância de discordância (mais de 90 %), evidenciando forte insatisfação.
- Cluster 3 situa-se num patamar intermédio, com maioria de respostas negativas, mas alguns sinais de concordância.

Tabela 56:

Relação entre percepção da qualidade de vida e clusters satisfação qualidade de vida

Tabulação cruzada. A minha qualidade de vida é muito boa, * Número de caso de cluster

Contagem		Número de caso de cluster			Total
		1	2	3	
A minha qualidade de vida é muito boa,	Discordo	0	1	0	1
	Totalmente				
	Discordo	2	40	5	47
	Não concordo nem discordo	2	0	0	2
	Concordo	6	1	2	9
	Concordo Totalmente	1	0	1	2
Total		11	42	8	61

Fonte: Levantamento por questionário.

B. Realização Pessoal

A análise da afirmação “*A minha vida é como eu desejei*” (Tabela 83) reforça a diferenciação dos grupos.

- O Cluster 1 mantém a posição mais positiva: quase metade concorda ou concorda totalmente.
- O Cluster 2 volta a registar a maior frustração, com mais de 90 % a discordar.
- O Cluster 3 apresenta unanimidade de discordância, sublinhando um desalinhamento total entre expectativas e realidade.

Tabela 57:

Relação entre percepção sobre a vida desejada e clusters satisfação com a qualidade de vida

Tabulação cruzada. A minha vida é como eu desejei, * Número de caso de cluster

Contagem		Número de caso de cluster			Total
		1	2	3	
A minha vida é como eu desejei.	Discordo	5	39	8	52
	Não concordo	1	0	0	1
	discordo				
	Concordo	4	3	0	7
	Concordo Totalmente	1	0	0	1
Total		11	42	8	61

Fonte: Levantamento por questionário.

C. Saúde e Bem-estar pós a pandemia

Os resultados mostram que o **Cluster 2** foi o grupo que mais sentiu o impacto negativo da pandemia na sua qualidade de vida.

Tabela 58:

Tabela cruzada sobre a percepção sobre a saúde após a pandemia e clusters satisfação com a qualidade de vida, em %

		Cluster satisfação qualidade vida			Total
		Satisfeitos	Insatisfeito	Neutro	
A saúde piorou significativamente	Sim	6,7%	31,7%	3,3%	41,7%
	Não	11,7%	36,7%	10,0%	58,3%
Total		18,3%	68,3%	13,3%	100,0%

Fonte: Levantamento por questionário

Estes entrevistados(as) (Grupo 2) foram os que mais mencionaram o agravamento da sua situação financeira, a deterioração da saúde e o aumento de dificuldades nas relações interpessoais. Paralelamente, reportaram níveis mais elevados de stress e ansiedade relativamente ao futuro, bem como sentimentos de solidão e depressão.

Tabela 59:

Relação entre as dificuldades de relacionamento com o outro, pós pandemia e clusters de satisfação da qualidade de vida, em %

		Cluster satisfação qualidade vida			Total
		Satisfeitos	Insatisfeito	Neutro	
Sentiu mais dificuldade em relacionar-se com o outro	Sim	1,7%	23,3%	5,0%	30,0%
	Não	16,7%	45,0%	8,3%	70,0%
Total		18,3%	68,3%	13,3%	100,0%

Fonte: Levantamento por questionário

Tabela 60:

Relação entre solidão pós pandemia e clusters identificados sobre a satisfação da qualidade de vida, em %

		Cluster satisfação qualidade vida			Total
		Satisfeitos	Insatisfeito	Neutro	
Se sente mais sozinho(a) e deprimido(a)	Sim		5,0%		5,0%
	Não	18,3%	63,3%	13,3%	95,0%
Total		18,3%	68,3%	13,3%	100,0%

Fonte: Levantamento por questionário.

A pandemia acentuou neste cluster (Grupo 2) um quadro de maior risco em que fragilidades económicas, sociais, de saúde e emocionais se acumularam, traduzindo-se numa perceção de baixa qualidade de vida. A consistência deste padrão em diferentes indicadores confirma que o grupo 2 é mais exposto e insatisfeito, em contraste com os demais clusters, que revelaram maior estabilidade e resiliência perante os efeitos da crise pandémica.

A análise da perceção do impacto da pandemia na pobreza no concelho de Boticas, catalogada com a satisfação da qualidade de vida, revela um sentimento coletivo de agravamento social acompanhado de forte insatisfação.

Independentemente da perceção sobre a evolução da pobreza no concelho, a insatisfação com a qualidade de vida prevalece em todos os grupos. Entre os que consideram que a pobreza mais do que duplicou, 28,3 % manifestam-se insatisfeitos, e entre os que veem um aumento inferior ao dobro essa proporção é de 18,3 %. Mesmo entre aqueles que entendem que a situação não se alterou, a insatisfação (11,7 %) supera a satisfação (10 %). Este padrão evidencia que o mal-estar não se explica apenas pela perceção do agravamento da pobreza, refletindo antes condições estruturais de fragilidade que a pandemia tornou mais visíveis e, em alguns casos, mais severas.

Estes resultados reforçam a ideia de que o contexto pandémico atuou como um estímulo para o acentuar de desigualdades pré-existentes. Para a definição de políticas e respostas locais, torna-se assim fundamental priorizar medidas de combate à pobreza e à exclusão social, com especial atenção ao acompanhamento de famílias e indivíduos em maior risco, bem como monitorizar de forma continuada a evolução das condições de vida para que se possam ajustar, de forma célere e eficaz, as estratégias de intervenção social no concelho.

Tabela 61:

Relação entre perceção do aumento das situações de pobreza em Boticas pós pandemia e clusters satisfação da qualidade de vida, em %

		Cluster satisfação qualidade vida			Total
		Satisfeitos	Insatisfeito	Neutro	
Considera que, após a pandemia, o concelho de Boticas, apresenta um maior número de pessoas a viver em situação de pobreza?	Sim, mais do dobro da população	5,0%	28,3%	1,7%	35,0%
	Sim, menos do dobro da população	1,7%	18,3%	1,7%	21,7%
	Não, mantêm-se igual	10,0%	11,7%	10,0%	31,7%
	Não sabe	1,7%	10,0%		11,7%
Total		18,3%	68,3%	13,3%	100,0%

Fonte: Levantamento por questionário

Os dados evidenciam ainda um predomínio claro de insatisfação, com 68,9 % da amostra a declarar-se insatisfeita, 18 % satisfeita e 13,1 % neutra. Esta tendência aponta para problemas estruturais que transcendem situações pontuais e podem estar associados a isolamento geográfico, escassez de serviços de proximidade, dificuldades de mobilidade ou débeis oportunidades de emprego.

Tabela 62:

Relação dos Clusters Satisfação da qualidade de vida por freguesias, em %

Freguesia		Cluster satisfação qualidade vida			Total
		Satisfeitos	Insatisfeito	Neutro	
Alturas do Barroso			11,5%		11,5%
Ardãos, Nogueira e Bobadela		6,6%	14,8%	6,6%	27,9%
Beça		3,3%	4,9%	1,6%	9,8%
Boticas e Granja			1,6%	1,6%	3,3%
Codosso, Curros e Fiães do Tâmega		1,6%	3,3%		4,9%
Covas do Barroso		3,3%	6,6%		9,8%
Pinho		1,6%	6,6%	1,6%	9,8%
Sapiãos			3,3%		3,3%
Vilar e Viveiro		1,6%	16,4%	1,6%	19,7%
Total		18,0%	68,9%	13,1%	100,0%

Fonte: Levantamento por questionário.

As freguesias mais populosas, Ardãos, Nogueira e Bobadela (27,9 %) e Vilar e Viveiro (19,7%) concentram quase metade das respostas e revelam níveis particularmente elevados de insatisfação, com 14,8 % e 16,4 % do total da amostra, respetivamente, a manifestarem-se insatisfeitos. Em Alturas do Barroso, a totalidade das respostas (11,5 % do total) é de insatisfação, configurando um caso extremo e preocupante. Sapiãos e Boticas e Granja apresentam igualmente percentagens muito baixas de satisfação, revelando zonas críticas em termos de qualidade de vida.

Perante este contexto, torna-se evidente a necessidade de intervenção nos polos mais críticos. Freguesias como Alturas do Barroso, Vilar e Viveiro e Ardãos, Nogueira e Bobadela carecem de medidas prioritárias e diferenciadas, capazes de responder às suas especificidades: reforço de serviços públicos essenciais, criação de oportunidades económicas, melhoria da mobilidade e promoção de iniciativas comunitárias que atenuem o isolamento social. Paralelamente, freguesias como Beça, Covas do Barroso e Pinho, onde se regista uma perceção ligeiramente mais equilibrada, podem servir de referência para reconhecer boas práticas que auxiliem a delinear estratégias de desenvolvimento local.

Em síntese, os resultados apontam para um concelho onde a insatisfação é generalizada, mas com focos específicos de maior gravidade que impõem respostas rápidas e orientadas.

Tabela 63:

Relação entre estado civil e clusters de satisfação com a qualidade de vida, em % horizontal

		Cluster satisfação qualidade vida			Total
		Satisfeitos	Insatisfeito	Neutro	
Estado Civil-4cat	Solteiro(a)	8,0%	88,0%	4,0%	100,0%
	Casado(a)	30,8%	61,5%	7,7%	100,0%
	Divorciado(a)		55,6%	44,4%	100,0%
	Viúvo(a)	35,7%	50,0%	14,3%	100,0%
Total		18,0%	68,9%	13,1%	100,0%

Fonte: Levantamento por questionário.

A relação entre o estado civil e os clusters de satisfação com a qualidade de vida mostra diferenças muito claras, sugerindo que a rede relacional e o suporte familiar desempenham um papel decisivo no bem-estar. O grupo de pessoas solteiras apresenta um nível de insatisfação significativamente mais elevado (88%), enquanto apenas 8% declara estar satisfeita com a sua qualidade de vida. Esta disparidade poderá indicar uma maior fragilidade social, talvez associada à ausência de apoio próximo, ao isolamento ou a menores recursos económicos, fatores que podem amplificar a perceção negativa da qualidade de vida dos entrevistados. Entre as pessoas casadas, observa-se a maior percentagem de satisfação (30,8%), ao passo que 61,5% manifesta insatisfação. A diferença entre os solteiros e os

casados é de 26,5 pontos percentuais, evidenciando um contraste significativo na percepção de bem-estar entre ambos os grupos.

A presença de um parceiro parece atuar como rede de proteção emocional e material, contribuindo para uma avaliação mais positiva do quotidiano. Os divorciados apresentam um perfil diferente, isto é, 44,4 % posicionam-se como neutros e 55,6 % estão insatisfeitos. A ausência de respostas de satisfação, combinada com uma elevada neutralidade, sugere um estágio de reconfiguração da vida pessoal, em que a percepção da qualidade de vida permanece em suspenso, nem claramente negativa nem positiva. Já o grupo viúvo surpreende pela relativa resiliência: 35,7 % estão satisfeitos e 14,3 % neutros, apesar de metade se declarar insatisfeitos. Este resultado pode refletir mecanismos de adaptação e redes de apoio comunitário ou familiar, que atenuam os impactos da perda e ajudam a manter um sentimento de bem-estar.

No conjunto, estes dados revelam que a condição familiar e a qualidade das relações de proximidade são variáveis-chave para a satisfação com a vida.

Tabela 64:

Relação entre nível de rendimento e satisfação, em % horizontal

% em Nível rendimento		Cluster satisfação qualidade vida			Total
		Satisfeitos	Insatisfeito	Neutro	
Nível rendimento	≤ €355,49	13,0%	82,6%	4,3%	100,0%
	€355,50 - €546,61	26,1%	65,2%	8,7%	100,0%
	€546,62 - €763,73	16,7%	66,7%	16,7%	100,0%
	€763,74 - €972,85	16,7%	50,0%	33,3%	100,0%
	€972,86-€1441,29		50,0%	50,0%	100,0%
Total		18,3%	70,0%	11,7%	100,0%

Fonte: Levantamento por questionário

A distribuição da satisfação com a qualidade de vida em função do nível de rendimento mostra uma relação clara e evidente entre rendimentos mais elevados e maior satisfação, mostrando o peso das condições económicas no bem-estar.

No escalão mais baixo (\leq €355,49), 82,6 % dos entrevistados(as) mostram-se insatisfeitos e apenas 13 % declaram-se satisfeitos, transpondo uma posição de forte fragilidade. No intervalo seguinte (€355,50–€546,61), a insatisfação baixa para 65,2 % e a satisfação sobe para 26,1 %, sugerindo uma melhoria gradual à medida que o rendimento aumenta.

Nos rendimentos intermédios (€546,62–€763,73), a insatisfação desce para 66,7 % e a neutralidade cresce para 16,7 %, o que percepções menos negativas face ao rendimento. A partir dos

escalões superiores (€763,74–€972,85 e €972,86–€1441,29), verifica-se uma inversão mais marcada: apenas metade dos entrevistados(as) manifesta insatisfação, com 16,7 % de satisfeitos no penúltimo escalão e uma proporção de respostas neutras que atinge 33 % e 50 %, respetivamente. Estes dados indicam que, com rendimentos mais altos, a perceção da qualidade de vida deixa de ser maioritariamente negativa e torna-se mais equilibrada.

De forma global, 70 % da amostra continua insatisfeita, mas a progressão dos valores demonstra que o rendimento é um determinante central da satisfação, funcionando como fator de proteção contra a perceção negativa do quotidiano. Para a dissertação, estes resultados reforçam a ideia de que as condições económicas não só influenciam diretamente o bem-estar como amplificam ou atenuam outros fatores de exclusão social, sustentando a necessidade de políticas que promovam melhoria do rendimento disponível, emprego digno e apoios dirigidos às famílias com menores recursos, de modo a reduzir as desigualdades internas no concelho e melhorar a qualidade de vida da população.

Tabela 65:

Relação entre a antiguidade do edifício e clusters de satisfação com a qualidade de vida em %

		Cluster satisfação qualidade vida			Total
		Satisfeitos	Insatisfeito	Neutro	
Ano de construção do edifício	Anterior a 1970	8,2%	42,6%	6,6%	57,4%
	Entre 1970 e 1980	8,2%	18,0%	4,9%	31,1%
	Entre 1981 e 1990		3,3%	1,6%	4,9%
	Entre 1991 a 2000	1,6%	3,3%		4,9%
	Entre 2001 e 2010		1,6%		1,6%
Total		18,0%	68,9%	13,1%	100,0%

Fonte: Levantamento por questionário.

A relação entre ano de construção do edifício e satisfação com a qualidade de vida evidencia que a antiguidade da habitação está associada a níveis mais elevados de insatisfação, ainda que com algumas nuances. Mais de metade da amostra (57,4 %) habita em edifícios anteriores a 1970, onde se regista 42,6 % de insatisfeitos e apenas 8,2 % de satisfeitos. Esta predominância de habitações obsoletas ajuda a explicar parte da perceção negativa geral, pois estes edifícios com mais de meio século apresentam carências de conforto térmico, eficiência energética e acessibilidade. No caso das habitações construídas entre 1970 e 1980 (31,1 % do total), a insatisfação desce para 18 % e a satisfação mantém-se em 8,2 %, revelando uma melhoria relativa em habitações mais recentes. Entre 1981 e 1990 a insatisfação cai ainda mais, para 3,3 %, e entre 1991 e 2000 atinge apenas 3,3 %, com ligeiro aumento de respostas neutras. No período mais recente (2001-2010), embora a amostra seja residual (1,6 %), não há registo de insatisfação.

Na generalidade, 68,9 % dos entrevistados(as) seguem insatisfeitos, mas a progressão demonstra que quanto mais recente é o edifício ou a habitação menor é a insatisfação e maior a neutralidade, o que sugere que as condições habitacionais influenciam positivamente a perceção da qualidade de vida.

Para o presente estudo, estes resultados salientam a importância da habitação como elemento determinante do bem-estar. A elevada proporção de edifícios antigos em Boticas mostra a necessidade de programas de reabilitação e apoio à renovação do parque habitacional e simultaneamente à criação de habitação social, visando melhorar conforto, eficiência energética e acessibilidade.

A análise desenvolvida neste capítulo permitiu traçar um retrato social realista do concelho de Boticas, caracterizado por uma população envelhecida, com baixos níveis de escolaridade e com fortes limitações económicas e habitacionais.

A estrutura etária da amostra afirma o predomínio de uma população idosa, cuja principal fonte de rendimento assenta em pensões e reformas, frequentemente complementadas por transferências sociais.

Este dado traduz a dependência face a políticas públicas de proteção social e acentua uma fragilidade económica a nível individual e familiar. O rendimento médio entre 209,12 e 355,49 euros mensais coloca a maioria dos entrevistados(as) numa situação de pobreza extrema, limitando o acesso a bens e serviços essenciais e comprometendo a qualidade de vida. A perceção generalizada de insuficiência económica associa-se, assim, a sentimentos de preocupação constante e de insatisfação pessoal e existencial.

A baixa escolaridade, transversal a ambos os sexos, ainda que com ligeira vantagem masculina no domínio da literacia constitui outro fator de desvantagem, contribuindo para a limitação das oportunidades e para o afastamento de dinâmicas sociais e culturais mais participativas. A habitação surge como uma das problemáticas mais preocupantes, quer pela degradação física das casas, quer pelas condições de habitabilidade claramente insuficientes. O rigor climático do inverno em Boticas agrava significativamente estas dificuldades, afetando o bem-estar físico e psicológico da população e reduzindo a autonomia dos residentes, que se veem confinados a espaços mínimos e mal aquecidos. No plano da saúde, a debilidade é evidente, especialmente no domínio da saúde mental. A solidão, a falta de apoio emocional e o afastamento familiar surgem como fatores determinantes do mal-estar psicológico. Muitos dos entrevistados(as) referem não ter com quem conversar ou partilhar preocupações pessoais, sendo as visitas familiares raras. Nesta ausência de laços afetivos, os vizinhos assumem um papel de apoio informal em emergências, e os animais de companhia aparecem como substitutos

simbólicos da interação humana, mitigando parcialmente a solidão e a carência afetiva. Este contexto revela uma significativa corrosão dos laços sociais e uma consequente perda de coesão comunitária.

Apesar deste contexto de múltiplas privações e problemáticas, observa-se um elemento de participação cívica relevante: quase todos os entrevistados(as) afirmam exercer o seu direito de voto e manifestam satisfação com o compromisso da Câmara Municipal de Boticas. Esta dimensão evidencia uma ligação institucional e um sentido de pertença cívica, ainda que coexistindo com o desconhecimento quase total do projeto Radar Social. Paradoxalmente, embora o projeto seja desconhecido, a maioria expressa vontade de ser acompanhado\a por esta iniciativa, o que denota uma abertura e uma necessidade de acompanhamento de proximidade.

Em síntese, o diagnóstico social de Boticas revela uma população envelhecida, economicamente vulnerável, emocionalmente isolada e a residir em condições habitacionais precárias. As carências materiais cruzam-se com a solidão e com a saúde mental comprometida, configurando um cenário de múltiplas consequências do cenário de pobreza, que exigem respostas integradas e humanas. A intervenção social neste território deverá, portanto, centrar-se na promoção da qualidade de vida dos idosos, na reabilitação habitacional, no reforço dos laços comunitários e na implementação de programas de acompanhamento próximos, como o Radar Social, capazes de reconstruir redes de apoio, reduzir o isolamento e garantir uma maior coesão social no concelho.

CAPÍTULO 4: O PROJETO DE INTERVENÇÃO RADAR SOCIAL EM BOTICAS

Este capítulo destina-se ao projeto Radar Social, de forma a explicitar a sua missão e respetivo funcionamento. Propomos assim, uma reflexão sobre as políticas públicas em contextos rurais, extremamente envelhecidos, analisando as repercussões que geram em populações idosas e em situações de grande fragilidade social. Em articulação com o diagnóstico social do concelho de Boticas, pretende-se apresentar ideias mais sólidas que contribuam para colmatar as lacunas identificadas e reforçar a coesão social. Perspetiva-se, ainda, a continuidade deste estudo em investigações futuras, de modo a aprofundar as questões aqui levantadas. Para aprofundar a compreensão do projeto piloto Radar Social, procedeu-se a uma análise SWOT, construída a partir da minha dupla condição de coordenadora do projeto e de investigadora de mestrado, o que possibilitou uma leitura real das suas potencialidades e desafios.

4.1. Apresentação do projeto: Objetivos e metas de implementação

Nos termos do Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de fevereiro de 2021, que instituiu o Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR), um instrumento que permite aos Estados-Membros planear e implementar reformas e investimentos destinados a atenuar os impactos económicos da crise provocada pela pandemia de COVID-19, foi publicado, em Portugal, o Decreto-Lei n.º 29-B/2021, de 4 de maio. Este decreto estabelece o modelo de governação dos fundos europeus atribuídos ao país através do seu Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

No âmbito da Componente 03 – Respostas Sociais, e mais concretamente no investimento RE-C03-i01 – Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais, surge a medida Radar Social, com a criação de 278 equipas técnicas multidisciplinares para implementação de projetos piloto, a desenvolver em Portugal Continental, com a duração de 27 meses. Estas equipas são constituídas conforme a dimensão populacional residente em cada concelho, integrando-se nos Conselhos Locais de Ação Social (CLAS), nas Redes Sociais e nas Câmaras Municipais, reforçando assim a intervenção social territorial. O impacto económico e social da pandemia COVID-19 agravou expressivamente as condições de vida de muitas pessoas e famílias, em particular aquelas em situação de vulnerabilidade, pobreza e exclusão social. O Radar Social pretende responder a este desafio, promovendo um trabalho de parceria e cooperação entre as entidades locais, focado na referenciação e (re)conhecimento das problemáticas sociais, em estreita parceria com as redes locais já existentes. O projeto prevê a implementação de um sistema integrado de georeferenciação social e a capacitação dos territórios para ativar respostas sociais

mais eficazes e otimizar os recursos disponíveis. Esta abordagem visa aumentar a eficiência da ação das entidades locais, enquadrando-se numa perspetiva de desenvolvimento social integrado e territorial. O Programa da Rede Social, que serve de base conceptual e metodológica para o Radar Social, reconhece a existência de múltiplas redes de solidariedade locais e promove o trabalho articulado e de parceria entre diferentes atores sociais.

Reconhecendo as dinâmicas e mudanças impulsionadas nos territórios, bem como o papel decisivo dos municípios na ação social, o Radar Social procura reconfigurar a intervenção social local, promovendo territórios mais inclusivos e próximos das necessidades das suas populações.

As equipas do Radar Social assumem um papel decisivo na realização de diagnósticos sociais locais interpretativos, contribuindo para a construção e atualização contínua do conhecimento sobre as realidades sociais nos territórios. Esta informação é essencial para a definição coerente e articulada das respostas sociais adequadas e para o benefício das pessoas, famílias, comunidades e territórios. Este projeto tem duração até 31 de março de 2026, não sendo prevista a sua prorrogação.

Em suma, a medida Radar Social prevê implementar de forma experimental um sistema de georreferenciação social de ampla abrangência, destinado a pessoas, famílias ou grupos em situação de vulnerabilidade social, risco de pobreza, exclusão social ou discriminação nas suas múltiplas dimensões, configurando-se como uma resposta inovadora e essencial para a mitigação dos efeitos sociais da crise recente e para o fortalecimento da coesão social nos territórios portugueses.

A execução do Projeto Radar Social no concelho de Boticas exigiu a adoção de várias estratégias de ação com o intuito de responder às fragilidades estruturais do território, às dificuldades institucionais e às necessidades específicas da população. Estas estratégias traduziram-se em medidas práticas que orientaram a intervenção no terreno.

Uma das principais prioridades do Radar Social foi reforçar a presença no terreno, através de visitas domiciliárias, contactos regulares com as famílias sinalizadas e acompanhamento direto de situações de vulnerabilidade. A equipa técnica tentou colmatar o isolamento geográfico e social da população idosa, deslocando-se frequentemente às aldeias mais afastadas e estabelecendo uma rede de comunicação de contacto direto e próximo. Apresentamos assim um quadro com as respetivas dimensões estratégicas, objetivos e as medidas adotadas.

Quadro 1:*Medidas e Objetivos das ações de proximidade do Projeto Radar Social*

Dimensão estratégica	Medidas adotadas	Objetivo principal
Proximidade	Visitas domiciliárias, deslocações regulares às aldeias mais afastadas, acompanhamento direto de situações vulneráveis.	Reduzir o isolamento geográfico e social da população idosa.
Comunicação acessível	Linguagem simples, cartazes e folhetos em locais públicos (juntas, farmácias, centros de saúde), mobilização de líderes comunitários e parceiros locais.	Facilitar o acesso à informação e ultrapassar a exclusão informacional.
Articulação em rede	Envolvimento de IPSS, escolas, saúde, GNR, segurança social e associações locais, com partilha de informação e sinalização célere de casos em risco.	Promover respostas sociais integradas e coordenadas.
Acompanhamento individual	Definição de planos de intervenção personalizados, apoio ao acesso à saúde, melhoria das condições habitacionais, mobilização de recursos comunitários.	Responder às necessidades concretas de cada família/indivíduo.
Monitorização contínua	Registo sistemático das situações sinalizadas, relatórios internos, bases de dados partilhadas entre parceiros.	Garantir transparência, avaliação contínua e acompanhamento da evolução dos casos.
Sensibilização e capacitação	Ações de sensibilização para idosos (pobreza, envelhecimento, estigma), incentivo à sinalização de casos; formação de técnicos em intervenção comunitária.	Reforçar a consciência social e capacitar os profissionais para lidar com situações complexas.

Fonte: Elaboração Própria.

As estratégias adotadas permitiram atenuar algumas das fragilidades identificadas, nomeadamente a fraca rede de informação, o isolamento das populações e a fragmentação das respostas sociais. Ainda assim, subsistiram barreiras institucionais que limitaram a eficácia plena do projeto. A experiência mostrou que, mais do que a existência formal de medidas sociais, é a sua operacionalização prática, através de proximidade, comunicação acessível e articulação em rede — que determina o impacto real na vida das pessoas.

4.2. Avaliação da execução do projeto: Análise SWOT

A análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats) constitui um instrumento fundamental de diagnóstico estratégico, permitindo identificar fatores internos e externos que influenciam a execução de um projeto social. No caso do Projeto Radar Social, aplicado no concelho de Boticas, esta análise deve ser entendida em duas dimensões complementares: por um lado, os elementos diretamente associados ao próprio projeto; por outro, os fatores estruturais do território que moldam e condicionam a sua implementação.

Quadro 2:

Análise SWOT do projeto Radar Social

Forças (internas)	Fraquezas (internas)
- Proximidade às famílias e deteção precoce de situações de risco.	- Escassez de recursos humanos e dificuldade de cobertura total do território.
- Rede de parceiros diversificada (IPSS, escolas, saúde, segurança social, autarquia).	- Dependência de financiamento público e vulnerabilidade a ciclos políticos/orçamentais.
- Articulação interinstitucional e legitimidade em políticas nacionais de inclusão.	- Ausência de indicadores uniformes para monitorização e avaliação do impacto.
- Potencial de replicação e integração de ferramentas digitais.	- Barreiras institucionais internas

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 3:

Análise SWOT das oportunidades e ameaças externas do Radar Social

Oportunidades (externas)	Ameaças (externas)
- Financiamento europeu e nacional (Portugal 2030, PRR).	- Envelhecimento demográfico, isolamento da população idosa e desertificação do interior.
- Incentivos à natalidade e fixação de jovens (redução de IRS/IMI, apoios à habitação).	- Habitações degradadas, pobreza energética e exclusão digital.
- Projetos sociais locais para idosos e serviços de proximidade.	- Redução da população jovem e ativa, baixos níveis de escolarização e elevada iliteracia.
- Crescente consciencialização social sobre pobreza e exclusão.	- Estrutura económica assente na agricultura de subsistência e fraca dinâmica económica.
- Possibilidade de replicação territorial do Radar Social.	- Falta de investimento estatal nas regiões do interior e políticas sociais pouco focalizadas.
	- Rigidez institucional: ausência de renovação política, resistência à inovação social, défice de comunicação autárquica.

Fonte: Elaboração Própria.

4.2.1. Fatores positivos e negativos, fragilidades do concelho de Boticas

Apesar das dificuldades reconhecidas, o concelho apresenta alguns fatores que podem ser considerados positivos para a dinamização da intervenção social. O concelho apresenta um conjunto de fatores positivos que apoiam a implementação de projetos sociais como o Radar Social. Entre eles destacam-se as medidas de apoio às famílias, jovens e crianças, que incluem incentivos à natalidade e iniciativas de fixação da população jovem, nomeadamente a redução do IRS e do IMI na aquisição da primeira habitação. Regista-se também um nível de desemprego baixo em comparação com outros concelhos da região, o que proporciona uma maior estabilidade socioeconómica. Acresce o desenvolvimento de projetos sociais dirigidos à população idosa, orientados para o combate ao isolamento, bem como a disponibilidade de múltiplos serviços de proximidade que asseguram um acesso facilitado a respostas em várias dimensões da vida quotidiana. Estes componentes, embora não anulem os problemas estruturais do território, constituem uma base relevante para a consolidação de iniciativas de intervenção social.

Por outro lado, Boticas revela um conjunto de fragilidades que condicionam de forma significativa o sucesso de qualquer iniciativa de inovação social. O concelho enfrenta um envelhecimento demográfico

acentuado, acompanhado de isolamento extremo da população idosa e de uma progressiva desertificação do interior. Persistem agregados e indivíduos em situação de vulnerabilidade, exclusão social e risco, muitas vezes sem retaguarda familiar, vivendo em habitações degradadas e antigas, com baixos níveis de conforto térmico, materiais ultrapassados e exposição à pobreza energética. A mobilidade da população é limitada, quer pela insuficiência de transportes públicos, quer pela dispersão geográfica das aldeias. As respostas sociais disponíveis para acolher a população idosa são insuficientes e coexistem com longos períodos de ausência de apoio familiar. Acrescem problemas de dependências aditivas, como álcool e drogas, e dificuldades de adesão às novas tecnologias entre os mais velhos, o que aprofunda a exclusão digital.

A redução da população jovem e ativa, associada a baixos níveis de escolarização, elevada iliteracia e escassez de fontes de informação fidedigna entre os mais idosos, fragiliza ainda mais o território. Soma-se a falta de investimento estatal nas regiões do interior e a insuficiente focalização das políticas sociais de proximidade. A estrutura económica assenta maioritariamente numa agricultura de subsistência, com fraca presença industrial e um dinamismo territorial reduzido face a outros concelhos do Alto Tâmega e Barroso. Por fim, a cultura democrática é limitada, marcada pela inexistência de rotatividade partidária desde o 25 de Abril, o que gera rigidez institucional e diminui a capacidade de renovação política.

4.2.2. Forças e oportunidades do Radar Social

No plano do projeto em si, o Radar Social revelou-se uma iniciativa inovadora pela sua capacidade de criar proximidade com as famílias, de promover a deteção precoce de situações de risco social e de permitir intervenções mais céleres. A existência de uma rede de parceiros diversificada (IPSS, escolas, saúde, segurança social, autarquia) reforçou a articulação interinstitucional e a legitimidade do projeto, enquadrado em políticas nacionais de inclusão social.

Em termos de oportunidades, o contexto de financiamento europeu e nacional (Portugal 2030, PRR), a crescente consciencialização social sobre pobreza e exclusão, a possibilidade de replicação territorial e a integração de ferramentas digitais constituem potencialidades relevantes para a consolidação e expansão do projeto.

4.2.3. Fraquezas e ameaças do Radar Social

Apesar destas forças, o projeto enfrentou diversas limitações internas e externas. A limitada orientação disponibilizada durante a implementação do projeto, dificultou a definição de procedimentos e estratégias consistentes, originando momentos de incertezas, relativamente à condução do próprio projeto.

Mais grave ainda, no caso específico de Boticas, surgiram barreiras institucionais internas à própria autarquia. A experiência revelou um cenário de desvalorização das iniciativas sociais, falta de transparência e ausência de envolvimento efetivo, sobretudo da área da Ação Social. A equipa foi progressivamente afastada dos processos relevantes, privada de informação essencial. Estas práticas comprometeram a credibilidade e limitaram seriamente a eficácia da intervenção do projeto.

A perpetuação da mesma força política ao longo de décadas acentuou esta rigidez institucional, criando um modelo de governação pouco permeável à mudança e hostil à inovação social. Como refere Ferrão (2003), “a permanência prolongada de estruturas políticas no poder tende a gerar um modelo de governação baseado na lealdade e não na eficácia, dificultando a inovação social e a participação cidadã”. Esta realidade traduz-se não apenas em bloqueios à execução do Radar Social, mas também numa tendência mais ampla de resistência a novas ideias e a profissionais que procuram transformar e pensar novas realidades locais.

Um outro problema identificado foi o défice de comunicação entre a autarquia e a população. Apesar de deterem competências na área social e de constituírem o elo mais próximo do Estado junto das populações, muitas câmaras municipais não asseguram uma divulgação clara e acessível das medidas. No caso de Boticas, muitas pessoas idosas e isoladas nunca tiveram conhecimento da existência do Radar Social. A linguagem técnica, os meios de divulgação pouco acessíveis e a ausência de presença física regular junto das aldeias criaram barreiras acrescidas ao acesso à informação.

Assim, populações já vulneráveis enfrentam uma dupla desvantagem: por um lado, condições socioeconómicas difíceis; por outro, a ausência de informação sobre os seus direitos e apoios disponíveis. Esta exclusão informacional constitui, por si só, uma ameaça estrutural à eficácia de qualquer política social, acentuando as desigualdades.

4.2.4. Síntese crítica

A análise SWOT do Radar Social em Boticas revela uma realidade paradoxal. O projeto mostra forças significativas e encontra oportunidades relevantes para expansão e consolidação. Todavia, estas

são fragilizadas por fraquezas internas e ameaças externas, em particular pelos bloqueios institucionais da autarquia, pelo défice de comunicação e pelas condições estruturais adversas do concelho.

Mais do que limitações técnicas, a execução do Radar Social em Boticas comprova os efeitos de um modelo de governação local fechado, hierárquico e pouco democrático, onde predomina um discurso oficial de estabilidade social que mascara a realidade de pobreza, isolamento e desertificação. Este caso deve servir como alerta: a eficácia das políticas sociais não depende apenas da conceção das medidas, mas também e sobretudo da forma como são operacionalizadas pelas entidades públicas locais.

Abrir espaço à participação dos profissionais, fortalecer a escuta ativa das populações e adaptar as formas de comunicação às realidades locais são condições indispensáveis para que projetos como o Radar Social cumpram o seu propósito: garantir que ninguém é deixado para trás, em especial nos territórios do interior marcados pelo envelhecimento, pela fragilidade social e pelo isolamento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

i. Diagnóstico

Durante os longos meses de investigação, tivemos a oportunidade de desvendar um território, marcado por pessoas, com experiências e vivências únicas. Todos os entrevistados(as) contribuíram, de forma generosa, para o conhecimento real do fenómeno da pobreza em Boticas. Em contrapartida, durante o decorrer do nosso estudo, foram sentidas algumas limitações e constrangimentos. A questão temporal e os prazos de entrega foram os principais fatores de impedimento que não permitiram alargar o universo da amostra do estudo conforme inicialmente idealizado.

No entanto, apresentam-se, de seguida, as principais conclusões resultantes da elaboração do Diagnóstico Social de Boticas, as quais constituem a base para as nossas considerações finais.

Como sabemos, Boticas, é um dos muitos territórios do interior, que sofrem com a desertificação e com limitações estruturais ao seu próprio desenvolvimento. Para além do condicionamento imposto pela sua localização geográfica, que acentua dinâmicas de desvantagem e isolamento, este é um concelho marcado essencialmente por um acentuado envelhecimento populacional, baixos índices de densidade demográfica e uma economia marcada por uma agricultura de subsistência. Boticas, expõe grandes contrastes entre a riqueza do seu património natural e cultural e a vulnerabilidade social que afeta grande parte da sua população.

Começamos, portanto, a descrever as principais considerações retiradas a partir do nosso estudo. Os resultados adquiridos, através dos dados quantitativos, evidenciam que os rendimentos líquidos mensais que os entrevistados(as) auferem mensalmente são baixos e são insuficientes face às suas principais despesas. A análise dos dados recolhidos revela ainda uma perceção generalizada profundamente negativa por parte da população idosa, em relação às suas condições vida, tanto no plano material e imaterial. No domínio material, realçamos a questão central da habitação, um dos principais obstáculos existentes, em Boticas. A maioria das casas não garantem condições mínimas de habitabilidade, apresentando deficiências estruturais consideráveis, tais como: ausência de isolamento térmico, degradação progressiva das infraestruturas, eletrodomésticos obsoletos e ineficientes, que se refletem diretamente no bem-estar físico e psicológico dos residentes. Esta realidade é ainda mais séria num território marcado pelo frio rigoroso do Barroso, onde a instabilidade habitacional se transforma num fator de risco para a própria saúde. Aqui, fazemos referência à importância da criação de habitação social, uma vez que um dos entraves a requalificação das habitações, centra-se na falta de poder económico.

A debilidade económica é uma dimensão estruturante e preocupante, uma vez que os rendimentos analisados, colocam a nossa população alvo numa situação de pobreza extrema. A ausência de rendimentos, em alguns casos está estreitamente ligada à inexistência de reformas contributivas, já que uma parte significativa da população dedicou a vida à agricultura de subsistência, sem integração nos sistemas formais de proteção social. Assim, os rendimentos mensais revelam-se escassos para cobrir as despesas básicas, sendo as transferências sociais (pensões sociais, RSI, apoios extraordinários) o principal apoio da sobrevivência diária. Esta dependência não garante, todavia, uma vida digna, antes assegura a mera supressão de necessidades imediatas, perpetuando um ciclo de vulnerabilidade estrutural.

No plano imaterial, como foi possível observar no terreno, surgem níveis elevados de solidão, sinais de sofrimento psicológico, e possivelmente quadros clínicos de doença do foro mental tal como a depressão. O isolamento territorial e a reduzida rede de relações sociais e familiares fomentam estas fragilidades. O défice de acessibilidade realça a exclusão: a ausência de transporte próprio, associada à escassez de transportes públicos, impede a deslocação regular para serviços essenciais, dificultando o acesso à saúde, ao comércio ou a atividades sociais.

Assegurar a saúde mental destes indivíduos, deve ser primordial e leva-nos a refletir sobre a necessidade de atenuar este mal-estar; por isso, realçamos a urgência de garantir acompanhamento psicológico gratuito, concedido pelo Município de Boticas, para casos de isolamento e falta de retaguarda familiar, dado o número observável de situações de solidão e tristeza no concelho. De forma a combater o isolamento dos mais velhos, sugerimos também a possível implementação de um programa intergeracional e educacional que envolva camadas mais jovens e mais idosas em atividades de partilha de saberes, literacia digital, hortas comunitárias e iniciativas culturais conjuntas. Esta medida visaria combater o isolamento da população sénior, considerando o seu papel ativo na comunidade, e ao mesmo tempo romper com estereótipos e ideias erróneas sobre a velhice, contribuindo assim para uma visão positiva e natural do envelhecimento, promovendo laços de solidariedade e maior coesão social. Enfatizamos igualmente a importância do reforço de equipas no terreno, de forma regular e contínua, com vista a garantir o acompanhamento próximo das situações de isolamento, vulnerabilidade e ausência de retaguarda familiar. A presença consistente destas equipas permitira criar mais laços de confiança com a população idosa, detetar precocemente situações de risco social e psicológico e articular respostas de forma mais célere e eficaz, cooperando assim para prevenir agravamentos, reduzir a solidão e promover maior inclusão e bem-estar comunitário. A melhoria da rede de transportes públicos e da acessibilidade constitui uma medida fundamental na promoção da autonomia e da inclusão social da

população idosa. A implementação de soluções flexíveis, como transporte a pedido, parcerias locais e veículos adaptados, permitiria reduzir o isolamento e garantiria um acesso mais fácil a serviços e bens essenciais.

No que respeita às práticas quotidianas, foram observados problemas sérios ao nível da nutrição e da higiene pessoal. A alimentação mostra-se pouco variada e nutricionalmente deficiente, reflexo da escassez de recursos e do isolamento; já os cuidados de higiene e de imagem pessoal encontram-se comprometidos, o que agrava a desgaste da autoestima e a sensação de invisibilidade social. Consideramos pertinente a replicação, adaptada ao contexto local, de projetos já implementados noutras regiões, como o *In Ruas* da associação Sol da Ave em Guimarães, que tem demonstrado efeitos positivos na recuperação da autoestima de pessoas em situação de risco social. Em Boticas, uma iniciativa idêntica poderia ser direcionada aos idosos isolados, através da disponibilização de uma equipa que oferecesse cuidados básicos de imagem (Ex: um corte de cabelo) e higiene pessoal, promovendo assim a revitalização da autoestima e a dignificação de quem se encontra mais afetado pela pobreza e pelos ciclos de exclusão. Propomos ainda, a criação de uma iniciativa dedicada à divulgação do concelho e da vida do Barroso, através da recolha e partilha de testemunhos de habitantes que representam a identidade cultural e social de Boticas. Esta medida visa dar voz às pessoas, às suas histórias e aos seus rostos, permitindo que se sintam ouvidas, valorizadas e apreciadas. Inspirada na tradição dos contadores de histórias, a iniciativa poderia adotar a forma de entrevistas mensais a cidadãos dispostos a participar, promovendo o registo e a difusão da cultura imaterial local. Para além de reforçar o sentimento de pertença e autoestima dos mais idosos, esta medida contribuiria também para preservar a memória coletiva e afirmar a identidade do território.

Importa ainda destacar as dificuldades de comunicação que foram encontradas no trabalho de campo. Muitos são os idosos/as que desconhecem os apoios e programas existentes, em virtude da complexidade burocrática e da ausência de estratégias de comunicação adaptadas às suas aptidões. A ação política local, nomeadamente dos projetos desenvolvidos pela Câmara Municipal de Boticas, embora relevante, revela limitações evidentes, já que tende a concentrar-se em segmentos específicos da população, deixando de fora uma parte considerável dos que mais necessitam. Esta situação pode ser explicada não apenas pela distância e pelas falhas logísticas, mas também pela resistência de alguns indivíduos em aderir a iniciativas externas, fruto de uma cultura de autossuficiência e de desconfiança acumulada ao longo do tempo.

No entanto, apesar deste quadro marcado pela precariedade, isolamento e vulnerabilidade, é impossível ignorar a resiliência deste povo. A sua capacidade de suportar condições de vida

extremamente adversas, sem abdicar de uma certa dignidade e com uma impressionante resistência ao sofrimento, constitui um traço identitário profundamente enraizado. Este povo, que ao longo da história aprendeu a lidar com a dureza da terra e com a escassez de oportunidades, revela uma força coletiva admirável, que contrasta com a visão conformista que manifesta sobre o presente. Existe, mesmo assim, uma chama de vontade de mudança, tímida, mas real, que se apresenta como ponto de partida para políticas públicas mais ajustadas, mais humanas e mais eficazes.

ii. Projeto Radar Social

No contexto da implementação do projeto Radar Social, assume particular relevância o papel das entidades públicas locais, em especial das Câmaras Municipais, enquanto atores privilegiados na dinamização das respostas sociais. As autarquias detêm competências diretas na área social e são frequentemente o elo mais próximo entre o Estado e as populações, sobretudo em territórios de baixa densidade populacional e com elevados níveis de envelhecimento, como é o caso do concelho de Boticas. Compete a estas entidades garantir não apenas a existência das medidas e apoios sociais, mas sobretudo a sua divulgação eficaz, de forma que cheguem, com clareza e simplicidade, aos destinatários finais, às pessoas. No entanto, verifica-se, no terreno, uma dissonância significativa entre a intenção das políticas públicas e a sua apropriação pela população. Muitas pessoas, especialmente idosas e isoladas, não têm conhecimento do projeto Radar Social nem de outros apoios promovidos pela autarquia. Este défice de comunicação e de proximidade traduz-se numa ineficácia na aplicação das medidas, comprometendo os objetivos de inclusão e coesão social. A linguagem técnica, os meios de divulgação pouco acessíveis e a escassez de presença física junto das populações são fatores que agravam a exclusão, ao invés de a mitigar. As câmaras municipais, enquanto entidades públicas com o dever de proximidade, devem assumir um papel mais ativo na mediação, simplificação e operacionalização das políticas sociais, assegurando que ninguém é deixado para trás. Esta questão da comunicação, permite-nos refletir sobre a eficácia deste projeto e do acesso à informação por parte da população. Originalmente, estas iniciativas são desenhadas precisamente para responder às necessidades de camadas mais idosas, isoladas e fragilizadas, mas acabam por não chegar efetivamente às pessoas. A falta de literacia, a escassez de meios, o isolamento geográfico e a ausência de canais de comunicação adaptados à realidade das populações do interior constituem barreiras significativas à circulação da informação e à mobilização dos apoios disponíveis. É importante repensar sobre o papel das entidades públicas, nomeadamente das Câmaras Municipais, na articulação e dinamização destes projetos no âmbito da intervenção social.

As pessoas vivem, muitas vezes, em condições de isolamento profundo, sem acesso a meios de comunicação, e sem qualquer acompanhamento regular. Esta realidade coloca-as numa situação de dupla desvantagem: por um lado, enfrentam condições socioeconómicas extremas; por outro, não têm acesso à informação nem compreendem os seus direitos sociais, ficando à margem das respostas que lhes são, teoricamente, dirigidas. A partir da experiência enquanto coordenadora do Radar Social e com intervenção direta no terreno, torna-se evidente a necessidade de repensar estas medidas e as formas como são operacionalizadas. O contacto direto com os indivíduos e com as entidades parceiras locais permite confirmar que, sem uma estratégia de comunicação acessível e próxima, os projetos falham em cumprir o seu propósito. É pertinente salientar que estas medidas não devem ser pensadas para os municípios enquanto estruturas administrativas, mas para as pessoas concretas, com rostos, histórias e necessidades específicas. Reforça-se, assim, a importância de envolver intermediários locais, reforçar a presença no terreno e adaptar a comunicação às realidades da população. Repensar os modelos de apoio passa, inevitavelmente, por aproximar as políticas públicas daqueles a quem verdadeiramente se destinam. A implementação do projeto Radar Social no concelho de Boticas foi influenciada, para além dos desafios previamente identificados, por constrangimentos de natureza organizacional e institucional associados ao funcionamento interno da estrutura autárquica. Ao longo do desenvolvimento do projeto, verificaram-se limitações no acesso a determinados fluxos de informação e a processos de articulação interna, o que condicionou a disponibilidade de dados essenciais para uma atuação plenamente informada e para a consolidação de uma abordagem estratégica consistente, com reflexos na abrangência da informação recolhida.

Adicionalmente, observou-se a existência de práticas organizacionais marcadas por estruturas hierárquicas formalizadas, que podem dificultar a integração de novas metodologias de trabalho e a incorporação de contributos provenientes de equipas recentemente constituídas. Este enquadramento institucional tende a limitar a autonomia operacional e a margem de iniciativa dos profissionais envolvidos, influenciando os processos de inovação e de desenvolvimento organizacional.

Estas dinâmicas enquadram-se num modelo de governação local caracterizado por elevados níveis de estabilidade institucional, o qual, embora assegure continuidade administrativa, pode igualmente reduzir a flexibilidade necessária à adaptação a novos paradigmas de intervenção social e à implementação de abordagens participativas. Neste contexto, a articulação entre discurso institucional e leitura técnica da realidade social apresenta-se, por vezes, como um desafio.

No âmbito específico do projeto, esta configuração institucional contribuiu para uma menor visibilidade de fenómenos sociais complexos, como situações de pobreza, isolamento social e

vulnerabilidade acentuada, dificultando uma caracterização integral e aprofundada das necessidades existentes no território e, conseqüentemente, a adequação das respostas sociais planeadas.

Contudo, aquilo que se observa no terreno é um concelho em processo de desertificação, com um envelhecimento acentuado da população e uma falta de perspectiva de mudança. “*A permanência prolongada de estruturas políticas no poder tende a gerar um modelo de governação baseado na lealdade e não na eficácia, dificultando a inovação social e a participação cidadã*” (Ferrão, 2003). As populações vivem, muitas vezes, acomodadas a um sistema de dependência, sem mecanismos reais de participação, com medo de questionar, e sujeitas a relações laborais marcadas pela precariedade e pela humilhação. Estes elementos constituem obstáculos profundos à democracia local e à transformação social.

Conclui-se, assim, que para além das fragilidades sociais da população, o próprio modelo de governação e funcionamento institucional da autarquia e do próprio modelo do projeto Radar Social constituíram fatores de bloqueio à eficácia do mesmo. Este caso concreto deve servir como alerta para a necessidade de reformar as práticas locais de gestão da ação social, abrindo espaço à pluralidade de vozes, à participação ativa dos profissionais e à verdadeira escuta das necessidades da população.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Afonso, N. (2005). *Investigação naturalista em educação: Um guia prático e crítico*. Porto Editora.
- Alves, N. (2009). *Pobreza e exclusão social*. Conceitos e dinâmicas.
- Anete, B., & Ivo, L. L. (2008). *Georg Simmel e a sociologia da pobreza*. Caderno CRH, 21(52), 171–180.
- Araújo, E., Bento, S., & Silva, M. (2022). *Politicizing the future: On lithium exploration in Portugal*. <https://doi.org/10.1186/s40309-022-00209-3>
- Associação de Desenvolvimento da Região do Alto Tâmega. (2021, agosto). Censos 2021: Divulgação dos resultados preliminares. <https://adrat.pt/2021/08/03/censos-2021-divulgacao-dos-resultados-preliminares/>
- Baptista, L. (1999). *Cidade e habitação social: O Estado Novo e o Programa das Casas Económicas em Lisboa*. Celta Editora.
- Beck, U. (1992). *Sociedade de risco: Rumo a uma outra modernidade*. Editora 34.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. Anchor Books.
- Bessa, F. (2012). *Territórios vulneráveis e intervenção social: Os sentidos da ação*. Configurações, (10), 51–66.
- Bessa, F. (2018). *Reconfigurações da exclusão social em territórios periféricos*. In A. F. Costa & M. C. Silva (Orgs.), *Sociedade e território: Dinâmicas sociais em espaços periféricos* (pp. 131–148). Afrontamento.
- Bessa, F. (2021). *Pobreza, desigualdades e exclusão social: Dinâmicas estruturais e territoriais*. In F. Diogo, R. M. Carmo, & A. Estêvão (Coords.), *Faces da pobreza em Portugal* (pp. 85–102). Fundação Francisco Manuel dos Santos.
- Blumer, H. (1969). *Symbolic interactionism: Perspective and method*. Prentice-Hall.
- Boudon, R. (1974). *L'inégalité des chances: La mobilité sociale dans les sociétés industrielles*. Armand Colin.
- Bourdieu, P. (1979). *La distinction: Critique sociale du jugement*. Les Éditions de Minuit.
- Bourdieu, P. (1986). *The forms of capital*. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). Greenwood Press.

- Bourdieu, P. (1989). *O poder simbólico*. Difel.
- Bourdieu, P. (1990). *In other words: Essays towards a reflexive sociology*. Polity Press.
- Bourdieu, P. (1993). *Compreender*. In *A miséria do mundo*. https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/7487849/mod_resource/content/1/A%20mis%C3%A9ria%20do%20mundo%20-%20Pierre%20Bourdieu.pdf
- Bourdieu, P. ([1993] 1999). *A miséria do mundo* (M. Á. Carmo & A. M. Nunes, Trans.). Celta Editora.
- Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1970). *La reproduction: Éléments pour une théorie du système d'enseignement*. Les Éditions de Minuit.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). *Using thematic analysis in psychology*. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Câmara Municipal de Boticas. (2017). *Rede Social de Boticas*. Regulamento interno (CLASB). <https://www.cm-boticas.pt/docs/CLASB.pdf>
- Câmara Municipal de Boticas. (2019). *Diagnóstico social*. <https://www.cm-boticas.pt/docs/DS2019.pdf>
- Câmara Municipal de Boticas. (2021). *Plano de Ação 2021*. Conselho Local de Ação Social de Boticas. <https://www.cm-boticas.pt/docs/pa2021.pdf>
- Carta Social. (2024). *Carta Social: Rede de Serviços e Equipamentos Sociais – Atualização 2024*. Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social / Gabinete de Estratégia e Planeamento. <https://www.cartasocial.pt>
- Capucha, L. (2005). *Desigualdades, pobreza e exclusão social*. CIES-ISCTE.
- Carmo, R. M., & Costa, A. F. (2015). *Desigualdades sociais 2015: Retratos e dinâmicas*. *Mundos Sociais*.
- Carmo, R. M., & Nunes, N. (2013). *Pobreza e exclusão social em Portugal: Contextos, transformações e desafios*. *Mundos Sociais*.
- Carmo, R. M., & Rio, C. (Orgs.). (2019). *Desigualdades sociais: Portugal e a Europa*. Edições 70.
- Castel, R. (1995). *Les métamorphoses de la question sociale: Une chronique du salariat*. Fayard.
- Castells, M. (1996). *The rise of the network society*. Blackwell.
- Comissão Europeia. (2005). *Joint report on social protection and social inclusion*. European Commission.

- Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade. (2022). Radar Social: Relatório do Projeto-Piloto. CNIS.
- Costa, A. B. (2007). *Exclusões sociais*. Gradiva.
- Crenshaw, K. (1989). *Demarginalizing the intersection of race and sex*. University of Chicago Legal Forum, 1989(1), 139–167.
- Cunha, M. S. G. (2022). Exclusão social e (in)satisfação com a vida dos indivíduos com 65 e mais anos na Europa e Israel: Um estudo com base no projeto SHARE [Dissertação de mestrado, Universidade do Minho]. <https://hdl.handle.net/1822/83509>
- Coutinho, C. P. (2014). *Metodologia de investigação em ciências sociais e humanas: Teoria e prática* (2.^a ed.). Almedina.
- Coutinho, C. P., Sousa, A., Dias, A., Bessa, F., Ferreira, J. M., & Vieira, S. (2009). Investigação-Acção: Metodologia preferencial nas práticas educativas. *Revista Psicologia, Educação e Cultura*, 355–379. <https://hdl.handle.net/1822/10148>
- Decreto-Lei n.º 29-B/2021. (2021). Diário da República, n.º 86, 1.º Suplemento, Série I, 04-05-2021. <https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/29-b-2021-163991883>
- Diogo, F., Carmo, R. M., & Estêvão, A. (Coords.). (2021). *Faces da pobreza em Portugal*. Fundação Francisco Manuel dos Santos.
- Durkheim, É. (1987). *As regras do método sociológico* (10.^a ed.). Presença. (Trabalho original publicado em 1895)
- Durkheim, É. ([1897] 2003). *O suicídio: Estudo de sociologia*. Edições Presença.
- EAPN Portugal – Rede Europeia Anti-Pobreza. (2025). *Pobreza de A a Z* [Campanha de sensibilização]. EAPN Portugal.
- Estanque, E. (2003). *Classes sociais e desigualdades: Os velhos e os novos paradigmas sociológicos*. Almedina.
- Fassin, D. (2010). *La raison humanitaire. Une histoire morale du temps présent*. Paris: Seuil.
- Fernandes, A. T. (2017). *Desigualdades e representações sociais*. Fundação Francisco Manuel dos Santos.
- Ferreira, A. S. (2019). *Pobreza, exclusão e políticas sociais: Uma abordagem crítica*. Pactor.

- Ferrão, J. (2003). *Governança e desenvolvimento territorial sustentável: Reflexões e propostas*. Direção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano.
- Flores, M. A., & Silva, C. (2016). A ESTREIADIÁLOGOS como fórum de consolidação da investigação no mundo lusófono. *Revista Estreidiálogos*, (1), 9–20.
- Franco, M. A. S. (2005). *Pedagogia da pesquisa-ação*. Loyola.
- Furtos, J.-M. (2011). *La crise et la souffrance psychique*. Odile Jacob.
- Gabinete de Estratégia e Estudos. (n.d.). Concelho de Boticas – Indicadores socioeconómicos. Ministério da Economia e do Mar. <https://www.gee.gov.pt>
- Geertz, C. (1973). *A interpretação das culturas*. LTC.
- Geertz, C. (1997). *O saber local: Novos ensaios em antropologia interpretativa*. Vozes.
- Giddens, A. (1984). *The constitution of society: Outline of the theory of structuration*. Polity Press.
- Giddens, A. (1991). *Modernity and self-identity: Self and society in the late modern age*. Polity Press.
- Giddens, A. (2008). *Sociologia* (5.ª ed.). Fundação Calouste Gulbenkian.
- Gil, A. C. (2008). *Métodos e técnicas de pesquisa social* (6.ª ed.). Atlas.
- Goffman, E. (1993). *A representação do eu na vida quotidiana*. Relógio D'Água.
- Gómez, G. R., Flores, J. G., & Jiménez, E. G. (1999). *Metodología de la investigación cualitativa*. Ediciones Aljibe.
- Guerra, I. (2002). *Fundamentos e processos de uma sociologia de acção – O planeamento em ciências sociais*. Principia.
- Guerra, I. (2002). Cidadania, exclusões e solidariedades. *Revista Crítica de Ciências Sociais*, (63), 47–74. <https://www.ces.uc.pt/publicacoes/rccs/artigos/63/RCCS63-047-074-Isabel%20Guerra.pdf>
- Guerra, I. (2005). O planeamento no contexto de uma sociologia da acção. *Cidades – Comunidades e Territórios*, (10), 13–24.
- Guerra, I. (2006). *Intervenção social e desenvolvimento: Teorias, metodologias e práticas*. Principia.

- Guerra, I. (2010). Participar porquê e para quê? *Revista Crítica de Ciências Sociais*. <https://dx.doi.org/10.4000/rccs.4182>
- Gutiérrez, A. (2003). *Las prácticas sociales: una introducción a Pierre Bourdieu*. Madrid: Tierradenadie Ediciones
- Harvey, D. ([2005] 2007). *Uma breve história do neoliberalismo*. Edições Bizâncio.
- Herreros, G. (2013). *Sociologia da intervenção: Elementos para uma teoria da intervenção sociológica*. Instituto Piaget.
- Horta, A., & Schmidt, L. (2021). Pobreza energética em Portugal (Policy Brief). OBSERVA. <http://hdl.handle.net/10451/48206>
- Instituto da Segurança Social. (2023). Radar Social: Medida RE-C03-i01.m03 do PRR. <https://www.seg-social.pt>
- Instituto Nacional de Estatística. (2021). Estatísticas demográficas 2021. <https://www.ine.pt>
- Instituto Nacional de Estatística. (2023). Estatísticas demográficas 2023. <https://www.ine.pt>
- Instituto Nacional de Estatística. (2022). Censos 2021: Resultados definitivos. <https://www.pordata.pt/censos/resultados/emdestaque-boticas-1124>
- Instituto Nacional de Estatística - Censos 2021. (2022). XVI Recenseamento Geral da População; VI Recenseamento Geral da Habitação: Resultados definitivos. Disponível em <https://www.pordata.pt/censos/resultados/emdestaque-boticas-1124>
- Instituto Nacional de Estatística, População residente (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2021), Sexo e Grupo etário; Decenal.
- Instituto Nacional de Estatística, Índice de envelhecimento (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2021) e Sexo; Decenal.
- Instituto Nacional de Estatística, População residente (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2021), Sexo, Grupo etário e Nível de escolaridade mais elevado completo; Decenal.
- Instituto Nacional de Estatística, Agregados domésticos privados (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2021) e Dimensão (1,5 + pessoas); Decenal.
- Instituto Nacional de Estatística, População residente (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2021), Sexo, Grupo etário e Nacionalidade; Decenal.

- Instituto Nacional de Estatística, Densidade populacional (N.º / km²) por Local de residência (à data dos Censos 2021) e Sexo; Decenal.
- Instituto Nacional de Estatística, Edifícios (N.º) por Localização geográfica (à data dos Censos 2021), Tipos de edifício clássico e Dimensão de pisos; Decenal.
- Instituto Nacional de Estatística, Alojamentos familiares clássicos de residência habitual (N.º) por Localização geográfica (à data dos Censos 2021) e Regime de ocupação; Decenal.
- Kemmis, S., & McTaggart, R. (2007). *Participatory action research*. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *Strategies of qualitative inquiry* (3rd ed., pp. 271–330). Sage.
- Lakatos, E. M., & Marconi, M. A. (2005). *Fundamentos de metodologia científica* (5.ª ed.). https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/7237618/mod_resource/content/1/Marina%20Marconi%2C%20Eva%20Lakatos_Fundamentos%20de%20metodologia%20cient%3ADfca.pdf
- Latorre, A. (2003). *La investigación-acción: Conocer y cambiar la práctica educativa*. Graó.
- Le Play, F. (1862). *Les ouvriers européens*. Imprimerie Impériale.
- Leite, S. (2003). *Família e mudança em Portugal: Tendências recentes*. Instituto Nacional de Estatística.
- Lopes, H. T. S. (2016). *O turismo como alavanca do desenvolvimento de áreas rurais: O caso do município de Boticas* [Dissertação de mestrado, Universidade do Minho]. <https://hdl.handle.net/1822/47445>
- Lourenço, M. P. (2005). *Pobreza e exclusão social e políticas sociais em Portugal: Uma análise...* Direção-Geral da Segurança Social. <https://tinyurl.com/y5nsy37m>
- Lüdke, M., & André, M. E. D. A. (1986). *Pesquisa em educação: Abordagens qualitativas*. EPU.
- Malinowski, B. (2002). *Argonautas do Pacífico Ocidental*. Edições 70. (Trabalho original publicado em 1922)
- Marques, A. P. P. (2009). *Trajectórias quebradas: A vivência do desemprego de longa duração* (1.ª ed.). Profedições. <https://hdl.handle.net/1822/49889>
- Marx, K. ([1867] 2013). *O capital: Crítica da economia política* (Vol. 1). Edições Avante.
- Mauritti, R., S.C. Martins, N. Nunes, A.L.Romão, e A.F. Costa (2016). The social stucture of European inequality: a multidimensional perspective. *Sociologia Problemas e Práticas*, 81, pp.75-93

- Mendes, D. (2022). *Isolamento social e redes de suporte social em idosos a residir na comunidade*. <http://hdl.handle.net/10400.26/42070>
- Mendes, D. (2023, abril 4). “Viver com frio, calor e bolor”: Zero leva 315 relatos de pobreza energética ao Governo. Público. <https://www.publico.pt/2023/04/04/azul/noticia/viver-frio-calor-bolor-zero-leva-315-relatos-pobreza-energetica-governo-2044846>
- Mendes, J. M. (2018). *Risco, vulnerabilidade social e resiliência: Conceitos e desafios*. <https://hdl.handle.net/10316/80690>
- Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. (2023). Plano de Ação para a Garantia para a Infância – Portugal 2030. República Portuguesa.
- Moreau, P. (2015). *La sociologie de l'intervention: Théorie et pratique*. Presses Universitaires de France.
- Município de Boticas. (2022). Plano municipal para a igualdade. <https://www.cm-boticas.pt/conteudos/default.php?id=164>
- Noffke, S., & Somekh, B. (2010). *The SAGE handbook of educational action research*. London: SAGE.
- Notícias ao Minuto. (2024, março 10). Eleições: Aliança Democrática vence na maioria dos concelhos de Vila Real. <https://www.noticiasao minuto.com/politica/2518826/eleicoes-alianca-democratica-vence-na-maioria-dos-concelhos-de-vila-real>
- Nunes, L. (2013). *Trajetórias educativas e desigualdades sociais*. In R. M. Carmo (Ed.), *Desigualdades sociais* (pp. 167–196). Mundos Sociais.
- Observatório Nacional. (2020). *Pobreza e exclusão social em Portugal: Uma iniciativa EAPN Portugal* [Relatório online]. <https://on.eapn.pt/pobreza-em-numeros/pobreza-ou-exclusao-social/>
- Parlamento Europeu & Conselho da União Europeia. (2021, fevereiro 12). Regulamento (UE) 2021/241... <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32021R0241>
- Paugam, S. (2003). *La disqualification sociale: Essai sur la nouvelle pauvreté*. Presses Universitaires de France.
- Peralta, S., Carvalho, B., & Fonseca, M. (2022). Portugal, Balanço Social 2022. https://www.novasbe.unl.pt/Portals/0/Files/Reports/SEI%202023/NSBE-Relat%C3%B3rio_Balan%C3%A7o_Social_2022.pdf
- Pereira, E. (2010). *Observar a pobreza em Portugal: Uma leitura crítica* <https://doi.org/10.4000/sociologico.182>

- Perista, P., Castro, A., & Diogo, F. (2015). *Pobreza e exclusão social em Portugal: Contextos, transformações e estudos*. Edições Húmus. <https://hdl.handle.net/1822/75087>
- Piketty, T. (2014). *O capital no século XXI*. Almedina.
- PORDATA – Base de Dados Portugal Contemporâneo. (2024). Índice de envelhecimento. Fundação Francisco Manuel dos Santos.
- Portugal, S. (2002). *O trabalho invisível: Representações sociais do trabalho doméstico*. Celta Editora.
- Quivy, R., & Campenhoudt, L. V. (2005). *Manual de investigação em ciências sociais* (4.ª ed.). Gradiva.
- Rede Social. (n.d.). Programa da Rede Social. <https://www.seg-social.pt/rede-social>
- Regulamento (UE) 2021/241 (2021). Jornal Oficial da União Europeia, L 57, 18.2.2021.
- Reto, L., & Nunes, F. (1999). Métodos como estratégia de pesquisa. *Revista Portuguesa de Gestão*, 21–31.
- Rodrigues, A. L. (2016). *Habitar os montes transmontanos*. [Dissertação de mestrado, Universidade do Minho]. <https://hdl.handle.net/1822/78368>
- Rodrigues, C. F. (2010). *Pobreza e exclusão social em Portugal*. In C. F. Rodrigues (Coord.), *Pobreza e exclusão social em Portugal: Contextos, transformações e estudos*. Almedina.
- Rodrigues, R. (2018). *Solidão, um fator de risco*. <https://doi.org/10.32385/rpmgf.v34i5.12073>
- Santa Casa da Misericórdia de Boticas (2024). *Apresentação institucional e atividade social. Boticas: Santa Casa da Misericórdia*. Consultado em 12 de abril de 2025, em <https://misericordiaboticas.pt/>
- Saraceno, C. (2002). Social exclusion: Cultural roots and diversities of a popular concept. *International Journal of Social Welfare*, 11(3), 210–217. <https://doi.org/10.1111/1468-2397.00214>
- Sassen, S. (2014). *Expulsions: Brutality and complexity in the global economy*. Harvard University Press.
- Santos, B. de S. (1985). *Estado e sociedade na semiperiferia do sistema mundial: O caso português*. Afrontamento.
- Santos, B. de S. (2000). *A crítica da razão indolente: Contra o desperdício da experiência*. Afrontamento.
- Santos, M., & Baltazar, M. (2003). *Sociologia da intervenção e prática social*. Universidade Aberta.

- Scott, J. (1990). *A matter of record: Documentary sources in social research*. Polity Press.
- Sen, A. (2000). *Social exclusion: Concept, application, and scrutiny*. Asian Development Bank. <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/29778/social-exclusion.pdf>
- Sen, A. ([1992] 2001). *Desigualdade reexaminada*. Dom Quixote.
- Silva, A. S. (2004). O Estado-Providência em Portugal: Crises e transformações. *Sociologia, Problemas e Práticas*, (45), 133–157.
- Silva, A. S. (2010). *O declínio da condição social: Os efeitos das políticas neoliberais*. Almedina.
- Silva, A., & Neder, H. (2025). *O conceito de pobreza na abordagem das necessidades humanas*. Scielo Brasil. <https://doi.org/10.1590/1982-3533.2025v34n1.207234>
- Silva, M. C. (2012). Desigualdades e exclusões sociais: Olhares sociológicos cruzados. *Revista Configurações*, 1(1).
- Silva, M. C. (2007). *Redes sociais, pobreza e exclusão*. In M. V. Cabral & K. Wall (Eds.), *Famílias e trajetórias sociais* (pp. 243–274). Imprensa de Ciências Sociais.
- Silva, M. C. (2009a). *Classes sociais: Condição objectiva, identidades e acção colectiva*. Edições Húmus.
- Silva, M. C. (2009b). *Desigualdade e exclusão social*. *Configurações*, 5(6).
- Silva, R. (2020). *O risco da pobreza*. Observatório do Risco. https://www.ces.uc.pt/ficheiros2/sites/osiris/files/OSIRIS_Rafael%20Silva.pdf
- Simmel, G. ([1907] 1998). *Les pauvres*. Presses Universitaires de France.
- Smith, N. (2008). *Uneven development: Nature, capital, and the production of space* (3rd ed.). University of Georgia Press.
- Souza, I. (2021). Precariedade, precarização e precariado. *Idéias*, 12(1), 1–35. <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/ideias/article/view/8659878>
- Standing, G. ([2011] 2014). *O precariado: A nova classe perigosa*. Edições Presença.
- Thiollent, M. (1986). *Metodologia da pesquisa-ação*. Cortez.
- Townsend, P. (1979). *Poverty in the United Kingdom: A survey of household resources and standards of living*. Penguin Books.

- Vieira, M. D. C. (2004). *Famílias em risco: Realidades sociais e intervenções*. Climepsi.
- Vranken, J., & Olgierd, B. (2001). *Sociologie de l'intervention: Pratiques et enjeux*. De Boeck Université.
- Weber, M. (2004). *Economia e sociedade: Fundamentos da sociologia compreensiva*. Editora Universidade de Brasília.
- Wikipedia. (2024). Eleições legislativas portuguesas de 2024 no distrito de Vila Real. https://pt.wikipedia.org/wiki/Elei%C3%A7%C3%B5es_legislativas_portuguesas_de_2024_no_distrito_de_Vila_Real
- World Health Organization. (2015). *World report on ageing and health*. WHO.
- Wright, E. O. (2005). *Approaches to class analysis*. Cambridge: Cambridge University Press.

ANEXOS

Anexo I – Consentimento Informado

Documento referente ao Consentimento e Proteção de Dados

Consentimento Informado

“Ouvir, agir e cuidar. O Diagnóstico Social de Boticas e o contributo do Radar Social.”

Afirmo que consinto fazer parte do seguinte estudo *“Ouvir, agir e cuidar. O Diagnóstico Social de Boticas e o contributo do Radar Social.”*, que tem como principal objetivo compreender as perceções das famílias no concelho de Boticas em relação as suas formas de viver face às situações de privação, isolamento, exclusão e vulnerabilidade assim como procura analisar a dimensão das respostas sociais, no caso do Radar Social, no combate à pobreza e à solidão dos mais velhos, para o qual foi solicitada a minha colaboração no âmbito da realização de um inquérito.

Declaro ainda que me foi comunicado que o presente estudo preserva o carácter confidencial e anónimo consoante as respostas que forem dadas, tendo-me sido concedido a garantia de que a minha identidade não será revelada.

Finalmente, declaro que me foi dada a oportunidade de fazer questões que considere necessárias, acerca da investigação em questão, sendo informado igualmente que a qualquer momento tenho o direito de revogar a minha participação no estudo. Caso queira, retirar o meu contributo, em forma de resposta ao inquérito, devo enviar um e-mail para a autora do projeto ou contactá-la através do número telefónico.

Contactos: carvalhodiaslaura04@gmail.com \931775416

Li e aceito participar,

Boticas, ____ / ____ / ____

Nome: _____

Assinatura: _____

Anexo II – Questionário

“Ouvir, agir e cuidar. O diagnóstico Social de Boticas e o contributo do Radar Social”

Questionário

*Esta entrevista por questionário destina-se a obter informações para a realização de um diagnóstico sociológico sobre as famílias e pessoas idosas em Boticas, assim como pretende apurar as perceções da população sobre o projeto piloto radar social promovido pela autarquia, com vista a uma possível intervenção e planeamento de novas medidas sociais e políticas. Esta investigação é desenvolvida no âmbito da realização de uma tese de mestrado no Departamento de Sociologia da Universidade do Minho e do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS da Universidade do Minho). Os dados recolhidos serão tratados de uma forma **rigorosamente anónima e confidencial** de acordo com o código deontológico da Associação Portuguesa de Sociologia e os princípios do consentimento informado segundo o código de ética da Universidade do Minho.*

A sua participação é voluntária e tomou conhecimento dos objetivos desta entrevista aceitando prosseguir
Sim:

.....

Parte I – Identificação sociodemográfica

.....

A – Caracterização sociodemográfica das famílias (unidade de observação)

1. Sexo do(a) entrevistado(a)
 - 1.1. Mulher
 - 1.2. Homem
2. Idade do(a) entrevistado (a): _____
3. Estado Civil atual
 - 3.1. Solteiro(a)
 - 3.2. Casado(a)
 - 3.3. Divorciado (a)
 - 3.4. Separado (a)
 - 3.5. Viúvo (a)
 - 3.6. União de facto
4. Idade cónjuge (caso se aplique): _____
5. Em que freguesia vive? _____
6. Possui carta de condução? Sim Não
7. Se sim, conduz? Sim Não

8. Com quem vive (composição do agregado familiar)?

- 8.1. Sozinho(a)
8.2. Marido\Mulher
8.3. Cônjuge\ Parceiro(a)
8.4. Filhos
8.5. Outros

9. Qual o seu nível de escolaridade e do seu cônjuge (caso se aplique)?

- | | Ent. | Cônj. |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 9.1. Não sabe ler nem escrever (Analfabeto) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 9.2. Sabe ler e escrever | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 9.3. Ensino Básico 1º ciclo | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 9.4. Ensino básico 2º ciclo | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 9.5. Ensino Secundário 3º ciclo | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 9.6. Ensino Secundário | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 9.7. Ensino Superior | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

10. Qual a condição atual perante o trabalho do(a) entrevistado(a) e cônjuge (caso se aplique)? (apenas duas opções)

- | | Ent. | Cônj. |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 10.1. Exerce uma profissão | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10.2. Doméstica, com algum trabalho remunerado | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10.3. Emprego temporário | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10.4. Desempregado(a) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10.5. Doméstica | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10.6. Reformado(a)/pensionista | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10.7. Incapacitado (a) permanente | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10.8. Outra situação | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

11. Se exerceu uma profissão ao longo da sua vida, qual prevaleceu na sua trajetória profissional?

.....

Parte II – Caracterização física e tipo de habitação

.....

B- Condições físicas da casa

12. A sua casa é arrendada ou comprada?

- 12.1. Arrendada
12.2. Comprada

13. Quantos metros quadrados tem a sua habitação? _____

14. De que ano de construção é o edifício?

- 14.1. Anterior a 1970
14.2. Entre 1971 e 1980
14.3. Entre 1981 e 1990
14.4. Entre 1991 e 2000

14.5. Entre 2001e 2010

14.6 Mais 2011

15. Teve obras recentemente no exterior do edifício?

15.1. Sim

15.2. Não

16. Se teve intervenção (obras), qual o tipo de intervenção?

16.1. Apenas pintura exterior

16.2. Isolamento térmico das paredes exteriores

16.3. Reparação/substituição da cobertura (telhado)

16.4. Isolamento térmico da cobertura/telhado

16.5. Substituição das janelas

16.6. As janelas têm vidros simples das janelas

16.7. Pintou recentemente as paredes interiores

16.8. Intervenção nos espaços verdes

17.9. Outras obras

17. A caixaria das janelas e portas da sua casa são:

17.1. Em madeira

17.2. PVC

18.3. Alumínio

18. Tem humidade na sua casa? (humidade, condensação)

19. Quais os problemas de construção que considera graves na sua habitação?.....

20. Já pediu apoio financeiro para fazer melhorias de isolamento térmico no edifício onde mora ou para a sua casa?

20.1. Sim 20.2. Não

21. Que equipamento tem na sua casa para cozinhar?

21.1. Fogão com forno elétrico

21.2. Fogão com forno a gás

21.3. Placa (fogão s/ forno)

21.4. Forno independente

21.5. Fogareiro, grelhador, churrasqueira

21.6. Lareira

21.7 Outro (especifique):

22. Desta lista, quais os equipamentos utilizados na sua casa para aquecimento de águas:

22.1. Esquentador

22.2. Termoacumulador

22.3. Caldeira

22.4. Bomba de calor

22.5. Sistema solar térmico

22.6 Outro (especifique):

23. Recorre a equipamentos para aquecer/arrefecer a sua casa?

- 23.1. Ar condicionado
- 23.2. Caldeira de aquecimento
- 23.3. Aquecedores elétricos isolados
- 23.4. Aquecedores a gás
- 23.5. Salamandra
- 23.6. Mais roupa e cobertores
- 23.7. Arrefecimento natural (abrir janelas)
- 23.8. Ventoinhas
- 23.9. Ar condicionado
- 23.10. Pouca roupa/leques
- 23.11. Outro (especifique): _____

24.O que faz a família quando tem frio em casa?

25.Quais os tipos de energia que utiliza para aquecimento da sua casa no inverno?

- 25.1. Eletricidade
- 25.2. Gás natural
- 25.3. Gás PL canalizado
- 25.4. Gás PL garrafa
- 25.5. Lenha
- 25.6. Pellets
- 25.7. Briquetes
- 25.8. Carvão vegetal
- 25.9. Gasóleo
- 25.10. Solar térmico

26.O que faz a família quando tem calor em casa?

27.Diga por favor, qual o tipo de eletrodomésticos que tem na sua casa.

- 27.1. Aspirador
- 27.2. Frigorífico c/ congelador
- 27.3. Frigorífico s/congelador
- 27.4. Frigorífico combinado
- 27.5. Arca congeladora
- 27.6. Máquina de lavar roupa
- 27.7. Ferro de engomar
- 27.8. Máquina de lavar louça
- 27.9. Desumidificador
- 27.10. Micro-ondas
- 27.11. Exaustor/Extrator
- 27.12. Televisão\Rádio

.....

Parte III: A- Vulnerabilidade económica

.....

28. Tipo de rendimentos do entrevistado e do cônjuge (resposta múltipla):

	Ent.	Cônj.
28.1. Salário	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28.2. Pensão ou reforma	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28.3. Prestações sociais*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28.4. Pensão/reforma e prestação social	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28.5. Outros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

29. Se respondeu outros. Quais? _____

30. Qual é o nível de rendimento líquido mensal do agregado doméstico? (incluindo as prestações sociais, RSI, subsídio doença, prestação por morte, maternidade/paternidade, apoios da família)

- 30.1. até 209,11 €
- 30.2. 209,12€ - 355,49€
- 30.3. 355,50€ – 460,05 €
- 30.4. 460,06 €– 564,61€ *
- 30.5. 564,62€ - 669,17€
- 30.6. 669,18 €– 763,73€
- 30.7. 763,74 €- 869,29€
- 30.8. 869,30 €- 972,85€
- 30.9. 972,86€ - 1441,29€
- 30.10. Mais de 1441,30€

31. Como classifica o rendimento líquido mensal do agregado familiar face às despesas mensais:

- 31.1. Rendimento muito reduzido
- 31.2. Rendimento reduzido
- 31.3. Rendimento suficiente
- 31.4. Rendimento razoável
- 31.5. Rendimento confortável
- 31.5. Muito insatisfatórios

32. Recebe apoio de alguma instituição ou entidade? Sim Não

33. Se “Sim”, qual a entidade?

34. Escala de Satisfação com a Vida

Escala de Satisfação	Discordo Totalmente (1)	Discordo (2)	Não concordo nem discordo (3)	Concordo (4)	Concordo Totalmente (5)
A minha qualidade de vida é muito boa.					
Sinto-me satisfeito com a minha vida.					
O meu rendimento chega para todas as despesas.					
Todos os meses preocupo-me que o dinheiro não chegue para as despesas.					
Se pudesse recomeçar a minha vida, mudava tudo até aqui.					
A minha vida é como eu desejei.					

Parte III: B-Vulnerabilidades, Acessibilidade e Saúde

35. Possui médico de família?

35.1. Sim 35.2.

36. Como avalia a sua saúde?

- 36.1. Muito Boa
 36.2. Razoável
 36.3. Normal
 36.4. Má
 36.5. Muito má

37. Tem algum destes problemas de saúde?

- 37.1. Diabetes Sim Não
 37.2. Doenças Cardiovasculares Sim Não
 37.3. Problemas psicológicos (depressão, transtornos mentais) Sim Não
 37.4. Hipertensão Arterial Sim Não
 37.5. Outros: _____

38. Quando tem uma consulta, como se desloca até ao centro de saúde?

- 38.1. Transportes da Câmara Sim Não
 38.2. Carro Sim Não
 38.3. Amigos\Familiares\Vizinhos Sim Não
 38.4. Táxi Sim Não

38.5. A pé Sim Não

38.6. Outros: _____ Quais? _____

39. No caso de uma emergência, a quem recorre?

39.1. Filhos(as)

39.2. Marido\ Esposa ou Companheiro(a)

39.3. Amigos\ Vizinhos

39.4. Outro(s): _____

40. Costuma ou pratica alguma atividade física tais como:

40.1. Andar a pé

40.2. Fazer caminhadas

40.3. Atividade agrícola

40.4. Outro (s)

40.5. Quais? _____

41. Como é que o agregado familiar se abastece de alimentos?

41.1. Apenas com compras de supermercado

41.2. Apenas com agricultura de subsistência

41.3. Com compras de supermercado e com agricultura de subsistência

Parte III: C- Vulnerabilidade e retaguarda familiar

42- Como utiliza o seu tempo livre?

42.1. Ler

42.2. Cultivar

42.3. Ver programas de televisão

42.4. Bordar

42.5. Atividades físicas

42.6. Conversar

42.7. Outros

43- Costuma sentir-se só?

43.1. Sempre

43.2. Muitas vezes

43.3. Algumas vezes

43.4. raramente

43.5. Nunca

44- O que faz, quando se sente sozinho (a)?

45- Com que frequência recebe visitas por parte dos seus familiares?

45.1. Muito frequentemente

45.2. Frequentemente

45.3. Algumas vezes

45.4. Raramente

45.5. Nunca

46- Tem algum destes animais de estimação\ companhia?

46.1. Gato Sim Não

- 46.2. Cão Sim Não
- 46.3. Pássaros Sim Não
- 46.4. Outros: Sim Não
- 46.5. Quais? _____

47-Em festividades, como o Natal, costuma passar com quem?

- 47.1. Sozinho Sim Não
- 47.2. Família Sim Não
- 47.3. Amigos\ Vizinhos Sim Não
- 47.4. Outros: Sim Não
- 47.5. Quais? _____

48-Participa em atos religiosos?

- 48.1. Sim, na própria instituição
- 48.2. Sim, externamente a instituição
- 48.3. Não participa

49-Quantas horas por semana ocupa a parte religiosa na sua vida?

- 49.1. 1-2 horas
- 49.2. 2-3 horas
- 49.3. 4-5 horas
- 49.4. 6 horas ou mais

50-Seleciona, as atividades que consegue desempenhar:

- 50.1. Cuida da casa sem ajuda Sim Não
- 50.2. Lava a roupa Sim Não
- 50.3. Cozinha sem ajuda Sim Não
- 50.4. Faz a compras sem ajuda Sim Não
- 50.5. Usa o telemóvel facilmente Sim Não
- 50.6. Responsabiliza-se pela medicação Sim Não

51- Satisfação com o Suporte Social

Indique de 1 a 5 o nível de satisfação que sente em relativamente às suas relações pessoais e de amizade	Discordo. Totalmente (1)	Discordo (2)	Nem concordo nem discordo (3)	Concordo (4)	Concordo Totalmente (5)
Considero que, no geral as minhas relações pessoais e amizades são frustrantes.					
Sinto que pertenço a um grupo de amigos(as).					
Sinto que o tempo que passo em atividades em grupo é suficiente.					
Às vezes, sinto-me muito sozinho(a) e sem apoio.					
Os meus familiares e amigos(as), não me procuram tanto quanto eu gostaria.					
Quando preciso de desabafar com alguém, sobre assuntos pessoais,					

tenho sempre com quem o fazer.					
Em caso de emergência, tenho a quem recorrer com facilidade.					
Às vezes, sinto que não tenho ninguém que me compreenda verdadeiramente.					
Sinto falta de atividades sociais em grupo.					
Estou satisfeito(a) com a forma como me relaciono com a minha família.					
Sinto que sou um fardo para os outros.					
Estou satisfeito(a) com o grupo de amigos (as) que tenho e com o tempo que passo com eles.					

52. Escala de Isolamento Social

Escala de Isolamento Social (Família e amigos(as))	0	1	2-3	4-5	6 ou mais
Quantos familiares fala ou vê, pelo menos uma vez por mês?					
Com quantos familiares comunica por telefone ou eletronicamente, pelo menos uma vez por mês?					
Indique, com quantos familiares sente que pode confiar e partilhar assuntos pessoais?					

Parte IV– Projeto Piloto Radar Social e o combate a pobreza

C– Perceções dos indivíduos sobre o Projeto Radar Social

53. Conhece o Projeto Radar Social?

53.1. Sim 53.2. Não

54. Gostaria de ser acompanhado(a) por este projeto piloto?

54.1. Sim 54.2. Não

55. **Selecione, qual ou quais projetos e iniciativas, promovidos pela autarquia, conhece (escolha múltipla):**

- 55.1. Dar vida aos anos envelhecendo
55.2. Natal do Idoso

- 55.3. Gabinete de Apoio ao Município
- 55.4. Comissão Municipal de Proteção do Idoso
- 55.5. Programa “Idosos em Segurança”
- 55.6. “Viver com a Diabetes”
- 55.7. Gabinete Psicossocial
- 55.8. Apoio à Conservação de Habitações Degradadas
- 55.9. Subsídio de Natalidade

56. Em que medida considera que o Projeto Radar Social poderá melhorar a sua qualidade de vida?

57. Indique se, desde a pandemia: (Escolha múltipla)

- 57.1. A sua situação financeira se agravou
- 57.2. A sua saúde piorou significativamente
- 57.3. Sentiu mais dificuldade em relacionar-se com o outro
- 57.4. Sentiu mais stress e ansiedade face ao futuro
- 57.5. Se sente mais sozinho(a) e deprimido(a)
- 57.6. Se sente mais dificuldades em dormir

Parte V – Participação e consciência política

58. Considera que, após a pandemia, o concelho de Boticas, apresenta um maior número de pessoas a viver em situação de pobreza?

- 58.1. Sim, mais do dobro da população
- 58.2. Sim, menos do dobro da população
- 58.3. Não, mantém-se igual

59. Considera que o Município de Boticas tem apostado no bem-estar da população?

- 59.1. Sim
- 59.2. Não
- 59.3. Não sabe

60. Exerce o seu direito de voto?

- 60.1. Sempre
- 60.2. Às vezes
- 60.3. Nunca
- 60.4. Não me importo com questões políticas

61. Costuma acompanhar as notícias sobre a situação dos pais?

- 61.1. Acompanho todos os dias
- 61.2. Costumo ver de vez em quando
- 61.3. Não gosto de ver notícias
- 61.4. Não me importo com a situação
- 61.5. Outra situação

62. Possui o Cartão social do Município?

- 62.1. Sim
- 62.2. Não

63. Gostava de ter mais participação política?

6.3.1. Sim 6.3.2. Não

64. Tem algo a acrescentar sobre o que o Estado/Autarquia poderia fazer em relação aos apoios e medidas sociais para o combate à pobreza e isolamento, que não tenha sido abordado no questionário?

Muito obrigado(a) pela sua colaboração!

Anexo III- Declaração de Colaboração Institucional

Declaração de Colaboração Institucional

Para os devidos efeitos, e a pedido da interessada, declara-se que a Câmara Municipal de Boticas, através dos seus serviços competentes, se disponibilizou a colaborar com Laura Dias Carvalho, técnica superior da Autarquia e coordenadora do projeto «*Radar Social*», estudante da Universidade do Minho, no âmbito da dissertação de Mestrado em Sociologia, com especialização em Políticas Sociais, intitulada: “Ouvir, agir e cuidar: o Diagnóstico Social de Boticas e o contributo do Radar Social.”

Neste sentido, foram disponibilizados dados, documentação pública e administrativa, exclusivamente para fins de elaboração do referido trabalho académico.

Mais se declara que a intervenção da Câmara Municipal de Boticas se limitou à disponibilização dos referidos elementos, não envolvendo qualquer participação na definição da metodologia, na análise ou interpretação dos dados, nem nas conclusões ou resultados apresentados na dissertação, os quais são da inteira e exclusiva responsabilidade da autora.

A presente declaração é emitida a pedido da interessada, para ser junta em anexo ao trabalho académico acima mencionado, sem prejuízo de quaisquer outras competências legais que assistam à Autarquia.

Boticas, 08 de Outubro de 2025

O Presidente da Câmara Municipal de Boticas,

Guilherme Pires